

INFORMES PRELIMINARES DE ARQUEOLOGÍA FUNERARIA, ANTROPOLOGÍA Y PALEOPATOLOGÍA DE RESTOS HUMANOS DE LA NECRÓPOLIS TARDOANTIGUA DE LA MURALLA ORIENTAL DE BAELO CLAUDIA: CAMPAÑAS DE 2005, 2007 Y 2009

Compilación de informes técnicos (2005–2009)

Preliminary reports on funerary archaeology, anthropology and paleopathology of human remains, presented in their original format, from the Late Antique necropolis of Baelo Claudia (2005, 2007 and 2009 field seasons)

M^a Milagros Macías López

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1146-3951>

Grupo de Investigación HUM-509 (PAI)

Universidad de Cádiz

Datos de publicación

Año: 2026

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19827541>

Derechos y licencia

© M^a Milagros Macías López, 2026

Este trabajo se publica en acceso abierto a través de Zenodo.

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Resumen

Este documento reúne los informes de estudio de arqueología funeraria, antropología física y paleopatología, presentados en su formato original, correspondientes a los restos óseos humanos procedentes de las tumbas excavadas en la necrópolis tardoantigua de Baelo Claudia durante las campañas arqueológicas de 2005, 2007 y 2009.

Los trabajos incluyen el análisis de las prácticas funerarias, la caracterización biológica de los individuos, estudios paleodemográficos, marcadores de actividad, indicadores de estrés nutricional y patologías, siguiendo metodologías propias de la bioarqueología.

Cabe destacar el hallazgo en varias tumbas de elementos triangulares elaborados en piedra, cerámica y concha, cuya presencia constituye una evidencia inédita en contextos funerarios similares y no documentada previamente, lo que aporta nuevos datos para la interpretación de los rituales funerarios en la Antigüedad tardía.

Abstract

This document compiles the reports on funerary archaeology, physical anthropology, and paleopathology, presented in their original format, concerning human skeletal remains recovered from burials excavated in the Late Antique necropolis of Baelo Claudia during the 2005, 2007, and 2009 field seasons.

The study includes analyses of funerary practices, biological profiles, paleodemography, activity markers, nutritional stress indicators, and pathological conditions, following standard bioarchaeological methodologies.

Notably, several burials yielded triangular elements made of stone, ceramic, and shell, representing an unpublished and previously undocumented feature in funerary contexts, which constitutes a significant contribution to the understanding of Late Antique ritual practices.

Palabras clave

Baelo Claudia; necrópolis tardoantigua; arqueología funeraria; antropología física; paleopatología; bioarqueología, elementos triangulares de piedra, cerámica y concha.

Keywords

Baelo Claudia; Late Antiquity; funerary archaeology; physical anthropology; paleopathology; bioarchaeology; human remains; triangular elements of stone, ceramic and shell.

Marco de investigación

Los presentes informes se enmarcan en las actuaciones arqueológicas y de investigación desarrolladas en la muralla oriental de Baelo Claudia, llevadas a cabo en el contexto del **Protocolo de Colaboración Institucional entre la Universidad de Cádiz (UCA) y la Junta de Andalucía (2008–2011)***.

* Trabajos codirigidos por la **Dra. Alicia Arévalo** y el **Dr. Darío Bernal-Casasola**, profesores del Área de Arqueología de la Universidad de Cádiz.

** Con la participación del **equipo técnico del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia**.

Publicaciones relacionadas

Una parte de los resultados de estos informes ha sido publicada previamente en:

- Arévalo, A., Bernal, D., Muñoz, Á., García, I., & Macías, M. (2006). *El mundo funerario tardorromano en Baelo Claudia...* *Anales de Arqueología Cordobesa*, 17(2), 61–84.
- Arévalo González, A., et al. (2016). *Recientes actuaciones arqueológicas...* En *II Jornadas Internacionales de Baelo Claudia* (pp. 215–236). Junta de Andalucía.
- Bernal Casasola, D., et al. (2015). *Necrópolis tardoantiguas y cristianismo en Baelo Claudia*. En Prados & Jiménez (eds.), *La muerte en Baelo Claudia* (pp. 125–138). Universidad de Cádiz.

Nota editorial: Los informes se presentan en su formato original, sin modificaciones, con el fin de preservar su integridad como documentación técnica derivada de las intervenciones arqueológicas. Se han introducido correcciones menores (véase fe de erratas), las cuales no afectan a las conclusiones originales.

**INFORME DEL ESTUDIO DE ARQUEOLOGÍA FUNERARIA,
ANTROPOLOGÍA Y PALEOPATOLOGÍA DE LOS RESTOS
ÓSEOS HUMANOS DE LAS TUMBAS EXCAVADAS EN LOS
SONDEOS 1, 4 y 6 DE LA MURALLA DE BAELO CLAUDIA
(TARIFA), 2005.**

M^a Milagros Macías López

En este trabajo se exponen los resultados del estudio del ritual funerario, paleoantropología y paleopatología, de los individuos hallados en ocho tumbas excavadas durante los trabajos arqueológicos de los sondeos 1, 4 y 6 de la Muralla de la Ciudad de Baelo Claudia en 2005, de los siglos V-VII d.C., bajo la dirección de D.Darío Bernal y Dña Alicia Arévalo.

Material y método

El número de enterramientos aparecidos en los sondeos 1, 4 y 6, realizados en la Muralla cercana a la Puerta de Carteia de Baelo Claudia fue de ocho, todos ellos inhumaciones, de los cuales al menos tres fueron dobles, siendo pues el número total de individuos desenterrados de 11, de los cuales cuatro son infantiles.

La metodología empleada en este trabajo es la propia de la arqueología funeraria, la antropología física y la paleopatología, siguiendo fundamentalmente lo recomendado por Campillo (1977, 1983, 1987,1991), Campillo y Subirá (2004), Reverte (1981), Magali (1986) Turbon et alii (1991) y Thillaud (1992), pudiéndose resumir en los siguientes apartados:

- 1.- Excavación de los restos óseos humanos, realizando consolidación *in situ* con paraloid 10% y reforzados con vendas en los huesos que lo necesitaron. Recogida de datos en la ficha de excavación *in situ* y dibujo de la posición de los restos óseos.
- 2.- Limpieza, consolidación y reconstrucción de los restos óseos *in vitro*.
- 3.- Descripción de las características arqueológicas funerarias: tipo de enterramiento, posición, orientación, etc.
- 4.- Fotografiado de todos los huesos de cada individuo y recogida en ficha esqueléticas de los restos óseos conservados, en fichas antropométricas las medidas osteométricas de todos los huesos susceptibles de ser medidos, en odontogramas la conservación y estado del aparato estomatognático, así como la descripción de las características no métricas de los restos óseos.
- 5.- Estudio paleodemográfico. Se siguió las propuestas del Comité de la Asociación Internacional de Paleopatología para la Base de Datos de Restos Óseos (1994), Haas et alii, (1994), Milner (1992), Brothwell (1987), Miles (1963), Perinzonius (1981), Isidro & Malgosa (2003). La determinación de la edad en los individuos infantiles se ha realizado en base a dos métodos:
 - a) La medición de la longitud diafisaria de los huesos largos (Olivier, 1960).
 - b) Grado de mineralización y erupción dentaria (Ubelaker, 1989)
- 6.- Análisis paleopatológico, de marcadores paleoocupacionales y paleonutricionales. Para los mismos se ha realizado:
 - Inspección visual macroscópica y descripción de las lesiones halladas.
 - Diagnóstico por la imagen a través de la realización de Radiografías Digitales. Se han realizado sistemáticamente a las tibias (para comprobar la existencia o no de Líneas de Harris).

(Las radiografías las ha realizado amablemente el Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital General de San Carlos (San Fernando).

7.- Estudio Paleoestomatológico. Se ha seguido a Marseiller (1969), Ash (1986), Moya y Roldan (1994), Perinzonius (1983), Goodman et alii (1990), Chimenos (1990), Brothwell (1987) y Hillson (1979), recogiendo los datos de la inspección visual macroscópica en un odontograma.

RESULTADOS

SONDEO 4

TUMBA 1

Tipología de la tumba: estilo norteafricano.

Número de individuos: 2

Ajuar: una caracola

Individuo 1

Orientación: W-E

Posición: (anexo II a) decúbito supino, pies unidos, brazo derecho extendido y unido al cuerpo, brazo izquierdo unido al cuerpo con mano sobre la pelvis.

Estado de conservación: malo. Muy afectado por el agua y las raíces.

Índice de conservación: 50%

1.- Restos óseos conservados (Anexo II a)

- Cráneo: fragmentado en centenares de trozos pequeños. La tabla externa de los huesos craneales está muy deteriorada por acción del agua y las raíces. Sólo se conservan restos del hueso occipital, parietales y de ambos temporales, con una apófisis estiloides derecha robusta. Las fosas occipitales inferiores están formadas por una lámina ósea muy fina. La apófisis mastoides derecha es de tamaño mediano. Fragmento de malar derecho. Fragmento de la mitad mandibular izquierda con tercer molar recién erupcionado (más de 18 años).

- Columna cervical: sólo se recuperó un cuerpo de la 4ª VC con borde anterior deteriorado.

- Columna dorsal: se conservan los siete últimos cuerpos vertebrales en diferentes grados de conservación, con bordes deteriorados.

- Columna lumbar: se conservan 5 cuerpos y algunas apófisis articulares aisladas.

- Sacro: sólo se conserva la mitad superior de la 1ª VS.

- Costillas: algunos fragmentos costales y esternales. El extremo esternal costal muestra una fase 4-5 que se corresponde con una edad de 26 a 42 años.

- Cintura escapular: fragmento del borde externo de la escápula izquierda, apófisis acromial, pequeños fragmentos de la cavidad glenoidea.

- Miembros superiores: diáfisis de húmero derecho, fragmento de diáfisis cubital y radial derechas. Del brazo izquierdo sólo se conservan algunos fragmentos de diáfisis humeral, cubital y radial y fragmento de cabeza humeral. De la mano izquierda: 2º metacarpiano, 4ª metacarpiano y una 1ª falange. Mano derecha: una cabeza de 2º

metacarpiano, epífisis proximal de 1ª falange de primer dedo, una 1ª falange, dos 2ª falanges.

- Pelvis: muy deteriorada. Fragmentos de ilion izquierdo y derecho con la mitad de la carilla auricular y parte de la escotadura ciática. Algunos fragmentos de isquion y cresta iliaca.

- Miembros inferiores: diáfisis del fémur derecho reventada por las raíces de palmito. Se conserva bien el cuarto distal aunque la parte posterior de los cóndilos está muy deteriorada. Del izquierdo falta su epífisis proximal. La tibia derecha muestra muy deteriorada su epífisis proximal; de la izquierda falta el maléolo. Peroné en varios fragmentos sin las epífisis. Una rótula. Pies prácticamente completos a excepción de un escafoide, una 1ª, 2ª, y 3ª cuña y algunas falanges.

- Antropometría (Anexo III a).

2.- Marcadores paleoocupacionales

Se observan los siguientes:

- En la columna vertebral:

En la 8ª o 9ª vértebra dorsal muestra osteofitos leves en el borde superior e inferior del lado derecho. También en el borde inferior derecho de la 11ª o 12ª VD (artrosis incipiente en columna dorsal).

Una cabeza costal muestra un aumento de tamaño y porosidad en la carilla articular vertebral (artrosis costovertebral).

En la columna lumbar se observan osteofitos en el borde inferior derecho (de mayor grado que en las vértebras dorsales) de la 1ª VL y en el superior del mismo lado de la 2ª VL muy desarrollado. La 3ª y 4ª VL muestran osteofitos en ambos lados, tanto superiores como inferiores (en la 4ª más desarrollados en el lado izquierdo). La 5ª VL muestra las mismas lesiones que la 4ª VL y artritis de la carilla articular superior derecha (artrosis lumbar).

La 1ª vértebra sacra muestra osteofitos a ambos lados del cuerpo pero no en carillas articulares.

Todas las lesiones descritas son compatibles con movimientos repetidos de flexión-extensión de la columna con sobrecarga.

- En miembros superiores:

- Marcada inserción deltoidea en el húmero izquierdo.

- Osteofitos en cara inferior de la cabeza del 2º metacarpiano izquierdo.

- En la mano derecha se observan las siguientes lesiones:

▪ Carilla articular proximal ebúrnea de la primera falange del primer dedo (artrosis metacarpofalángica)

▪ Osteofito en borde inferior de la cabeza del segundo metatarsiano.

▪ Osteofitos en borde inferointerno de la porción distal de la primera falange.

- En miembros inferiores:

- Marcada pilastra y rugosidades en las crestas de trifurcación de la línea áspera, sobre todo la externa e hiperplatimería en fémur izquierdo.

- La tibia derecha e izquierda muestran marcada tuberosidad anterior sin entensofitos y prominente cresta oblicua.

- Rótula derecha con superficie anterior irregular y arranque de entensofitos en su borde superior.
- Presencia en ambos calcáneos de leves peines entensofíticos, más marcado en la parte interna del calcáneo derecho.

Todas estas entensofitosis indican una fuerte musculatura del deltoides junto a movimientos repetidos de flexión extensión y/o prensión de dedos de las manos, sobre todo, de movimientos de pinza pulgar-índice (ejemplo, coser, descarnar con cuchillo, etc); una fuerte musculatura anterior y posterior de muslos y piernas que sugieren potentes movimientos de flexión-extensión, pudiendo estar relacionadas además con importantes marchas por terrenos agrestes, y por último las lesiones de la columna indican movimientos repetidos de flexión-extensión de la misma con probable sobrecarga.

3.- Marcadores de stress nutricional

- Hipoplasia del esmalte: no se conservan piezas dentarias para valorarla.
- Líneas de Harris: no presenta.
- Cribra orbitalia: no conserva techo de órbitas.
- Hiperostosis porótica: no valorable

4.- Paleopatología

- En el astrágalo derecho se advierte un gran defecto óseo en forma de cavidad redondeada de 13 mm x 11 mm de diámetros, que ocupa casi toda la porción inferoposterior de la cabeza astragalina, abriéndose en la carilla articular calcánea media (figura 1). Esta cavidad puede ser compatible con varias entidades nosológicas como son: *quiste óseo unicameral*, *quiste óseo aneurismático*, *granuloma eosinófilo*, *encondroma*, *displasia fibrosa*, *tumor de células gigantes* o *absceso óseo*, entre otros. El estudio radiológico muestra una reacción esclerótica nítida y homogénea que delimita en toda su superficie la cavidad. Por la localización de la cavidad y las características radiológicas podría tratarse de un *quiste óseo unicameral* o *aneurismático*. En contra del primero estaría el que éstos suelen ocupar el centro del hueso y no tienen reacción esclerosa, a favor del segundo estaría su posición excéntrica, el tipo de hueso y el margen escleroso.
- La cabeza de la segunda falange del dedo índice de la mano derecha se encuentra achatada con aumento de la superficie articular, reborde artrósico más desarrollado en su cara dorsal y porosidad (figura 2). Esta lesión osteoartrítica puede ser compatible con una degeneración artrósica por elevado uso de la articulación interfalángica, por depósito de microcristales o por una *artritis infecciosa*. Es difícil realizar el diagnóstico diferencial ya que no se conservan más que dos falanges y se desconoce si hubo más afectadas. Sin embargo, atendiendo a la localización (interfalángica distal) y la presencia de artrosis carpometacarpiana del pulgar del mismo lado, junto a las características morfológicas de la lesión y sexo del individuo, el diagnóstico más probable se corresponde con la *Artropatía de Heberden*, cuya causa más frecuente son los microtraumatismos repetidos por trabajos manuales que requieren esfuerzos intensos y prolongados.

5.- Resumen

Se trata de un individuo varón de entre 26-40 años de edad y una estatura de 1,65 mts (Manouvrier) o 1,70 mts (Trotter).

Aunque el grado de conservación ósea es deficiente se puede inferir que este individuo debió realizar una actividad física dura que le ocasionó lesiones artrósicas en la columna vertebral, sobre todo, a nivel lumbar que junto a la artrosis vértebrocostal lo hace compatible con forzados movimientos de flexión extensión con probable elevación de cargas pesadas, o hacer fuerza contrarresistencia, (ejemplo, remar, cavar, picar, etc), que se manifiesta también en las marcadas inserciones del músculo deltoides. Estos movimientos serían concomitantes a importantes movimientos de flexión o prensión de los dedos de las manos como lo atestiguan los entensofitos en metacarpianos y la artrosis carpometacarpiana del pulgar e interfalángica distal del dedo índice. Además desarrolló una fuerte musculatura flexora y extensora de los miembros inferiores, que podría estar relacionada con movimientos coordinados de los miembros superiores.

En cuanto a patologías sufrió:

- *Artrosis de la columna dorsal y lumbar.*
- *Artrosis costovertebral*
- *Artrosis metacarpofalángica*
- *Artropatía de Heberden*
- *Cavidad quística en astrágalo derecho, probablemente producida por un Quiste Óseo Aneurismático.*

Individuo 2

Orientación: desarticulado.

Posición: (anexo I a) los restos óseos aparecieron desplazados de su posición original para acomodar al individuo 1. El cráneo se halló en la esquina superior derecha de la tumba, bien articulado con la mandíbula y descansando sobre ésta y el occipital, en orientación W-E. Ambos coxales bajo el fémur derecho del individuo 1 y perpendicular a él, y el sacro bajo ambas tibias y peronés, también perpendicular a los mismos. Ambos coxales y sacro se hallaban en posición sur-norte. Las tibias, fémures y peronés se hallaron agrupados los de cada lado, y a su vez, colocados a ambos lados de los brazos del individuo 1. Entre la tibia y peroné derechos del individuo 1 y la pared de la tumba se hallaron amontonados costillas, vértebras, huesos del pie, fragmentos de radios y cúbitos y dos piezas dentarias. No se hallaron ambos húmeros ni escapulas.

Índice de conservación: 40%

Estado de conservación: muy malo.

1.- Restos óseos conservados (Anexo II a)

- Cráneo: parte del temporal derecho con la apófisis mastoides, la cual es de pequeño tamaño, fragmento occipital con cóndilos, pequeño fragmento de parietal, restos de sutura lambdoidea sin fusionar, una apófisis estiloides muy fina de 2 cms de longitud, hemimandíbula derecha sin cóndilo mandibular, con tres molares y alvéolos de premolares y canino. Sus apófisis geni son medianamente marcadas y el mentón no prominente (características de sexo femenino). Además se halló las siguientes piezas dentarias aisladas: 1º y 2º premolares inferiores izquierdos, 2º molar inferior izquierdo,

- 2º premolar inferior derecho, incisivo central superior izquierdo y 2º premolar superior derecho. Desgaste de molares grado 2 (edad aproximada de 17-25 años).
- Columna cervical: se conserva la mitad izquierda del atlas, axis sin cabeza ni apófisis articulares derechas, tres fragmentos de láminas y un cuerpo vertebral.
 - Columna dorsal: se conservan 5 cuerpos incompletos y tres fragmentos de láminas.
 - Columna lumbar: dos fragmentos de láminas.
 - Sacro: completo, corto y ancho (característica del sexo femenino). Carilla auricular en fase 2 (25-29 años). Coxis.
 - Cintura escapular: clavícula derecha completa. De la izquierda falta la carilla esternal.
 - Miembros superiores: los huesos son gráciles y pequeños. Radio derecho e izquierdo muy deteriorado sin las epífisis. Cúbito izquierdo completo. El derecho muy deteriorado con disolución de la cortical. Manos: todos los metacarpianos, 4 primeras falanges y una 2ª falange.
 - Pelvis: mitad del ilion izquierdo, con fosas glúteas poco profundas y mitad superior de la cavidad cotiloidea. Ilión derecho con la carilla auricular. Muestra un largo y profundo surco preauricular (característica femenina), escotadura ciática que muestra un ángulo muy abierto y fondo de la cavidad cotiloidea. Fragmento de isquion.
 - Miembros inferiores: muy deteriorados por el agua y las raíces. Lado derecho: fragmento de diáfisis femoral con trocánter mayor y parte del cuello; fragmento de tibia con epífisis tibial distal y rótula casi completa. Lado izquierdo: fragmento de diáfisis femoral con trocánter mayor y fragmento de diáfisis tibial y peroneal. Rótula completa. Pies: mitad superoanterior del calcáneo izquierdo. Astrágalo, calcáneo y escafoides derechos completos. Dos trapezoides, una 1ª, 2ª y 3ª cuña y un hueso sesamoideo. Ocho metatarsianos, dos de ellos del primer dedo, una primera falange de primer dedo y otra primera falange.
 - Antropometría (Anexo III a).

2.- Marcadores paleoocupacionales

- El calcáneo derecho muestra un leve peine entenosfítico en zona inferior de la cara posterior. Refleja una fuerte musculatura de los músculos gemelos de la pierna.

3.- Marcadores de stress nutricional

- Líneas de Harris: dos líneas en calcáneo.
- Hipoplasia de esmalte de tipo lineal leve. Indica que este individuo padeció un stress nutricional o patológico a una edad próxima a los 7 años.
- Cribra orbitalia: no conserva techo órbitas.
- Hiperostosis porótica: no valorable.

4.- Paleopatología

- En uno de los cuerpos vertebrales dorsales (4ª VD?) se observa un botón artrósico en la cara anterior y borde inferior que forma un “*pico de loro*” (figura 3).
- El ala derecha del sacro se encuentra elevada con respecto al ala izquierda. Su borde posterior se dirige hacia arriba y delante alcanzando un grosor de 2

cm (izquierdo 1,1 cm.) y formando una “*megaapófisis transversa*”, compatible con el *Síndrome de Barlotti* (figura 4). En la parte más superior se advierte una carilla articular accesoria para la apófisis transversa de la 5ª vértebra lumbar (figura 5). La carilla auricular izquierda del sacro muestra exostosis espiculadas en toda su superficie, y sobre todo en su borde superior, lo que indica un comienzo de anquilosis de la articulación sacroilíaca. La carilla auricular derecha está indemne y muestra un patrón transversal.

Es difícil valorar las lesiones descritas pues sólo se conservan unos pocos fragmentos de toda la columna vertebral. El botón artrósico anterior podría ser compatible tanto con una alteración de la estática de la columna vertebral debida a la *megaapófisis sacra*, como por los microtraumatismos producidos por la repetida flexión-extensión de la columna vertebral.

5.- Paleoestomatología

- En todas las piezas dentarias se observan restos de sarro, lo que indica una falta de higiene bucal.
- Caries: en 1º molar superior derecho de tipo cervical mesial.
- Hipoplasia de esmalte de tipo lineal leve. La distancia a la línea amelocementaria indica que este individuo padeció un stress nutricional o patológico a una edad próxima a los 7 años.

6.- Resumen

Los restos estudiados corresponden a una mujer de 20-29 años de edad. Alrededor de los 7 años sufrió un episodio de stress nutricional y/o patológico. Padeció una dismorfogénesis del sacro consistente en una *megaapófisis transversa*, *artrosis de la columna dorsal*, y probablemente, una *anquilosis incipiente de la articulación sacroilíaca izquierda*.

Su higiene bucal fue muy deficiente acumulando gran cantidad de sarro. Sufrió al menos una caries.

TUMBA 2

Tipo de tumba: de lajas.

Nº individuos: 2, un adulto y un infantil.

Ajuar: no.

Individuo 1

Orientación: W-E

Posición: (anexo I a) decúbito supino con miembros superiores extendidos junto al cuerpo pasando el antebrazo izquierdo por debajo del coxal del mismo lado. Piernas extendidas con pies separados.

Estado de conservación: regular.

Índice de conservación: 80%

1.- Restos óseos conservados (anexo II a)

- Cráneo: sólo se conserva aproximadamente un 20% del mismo. Del neurocráneo: la escama del occipital. En la sutura lambdoidea no se aprecia inicios de fusión (edad de fusión a partir de los 35-40 años). 1 hueso wormiano. La apófisis mastoideas derecha: es pequeña (característica femenina). Pequeño fragmento de frontal que incluye la cresta frontal (no sutura metópica). Apófisis estiloides muy fina (longitud: 24 mm). Del esplanocráneo: sólo se conserva el cuerpo mandibular, el cual es robusto, con marcada inserción de los músculos pterigoideos internos, pero sin eversión de los ángulos goníacos. Mentón casi recto y apófisis geni sin marcar (características femeninas). Conserva todas las piezas dentarias mandibulares a excepción del 2º molar derecho. Del maxilar superior aparecen exentos las siguientes piezas dentarias: incisivos centrales, 2º premolar izquierdo y 1º premolar derecho. El desgaste dentario es oclusal plano y se corresponde con el grado 4 de Perinzonius (edad comprendida entre los 25-35 años).
- Columna cervical: completa. Se han hallado dos pares de costillas cervicales, articuladas con las vértebras 3ª y 4ª.
- Columna dorsal: completa a excepción de los cuerpos de la 8 a 12ª vértebra.
- Columna lumbar: de la primera vértebra sólo se conserva la apófisis espinosa, de la 2ª y 3ª sólo las láminas, la 4ª está casi completa y de la 5ª sólo el cuerpo.
- Costillas y esternón: se conserva el manubrio esternal y toda la parrilla costal pero muy fragmentada. Dos fragmentos de cartílago costal calcificado.
- Cintura escapular: sólo se conserva escápula izquierda. De las clavículas faltan sus extremos acromiales.
- Miembros superiores: Casi completos. Ausente el ¼ inferior del cúbito derecho y epífisis de radio derecho. De las manos sólo se conservan: un semilunar, un hueso grande, 6 metacarpianos y un primer metacarpiano, 4 primeras falanges, tres 2ª y una 3ª.
- Cintura pelviana: el sacro es corto, ancho y curvado (características femeninas). Del coxal izquierdo se conserva un fragmento de ilion con carilla auricular que muestra un surco preauricular grande (característico del sexo femenino) con leves restos de transversalidad y microporosidad y línea semicircular posterior marcada (inserción del glúteo medio). Fragmento de ilion con pequeña porción de cavidad cotiloidea que se advierte de pequeño diámetro. Fragmento de isquion con espina ciática y pubis. Del coxal derecho se conserva el ilion con carilla auricular, fragmento de cavidad cotiloidea e isquion.
- Miembros inferiores: completos a excepción de las cabezas femorales y la porción anterior de los cóndilos, epífisis proximal y diáfisis de tibia izquierda. Pies completos a excepción de la mitad externa del calcáneo izquierdo, mitad interna del astrágalo derecho, un primer cuneiforme y los metatarsianos a excepción de los dos primeros. Ambos fémures son gráciles de pequeño tamaño con pilastra poco acusada, aunque es más marcada en la parte media del fémur izquierdo así como la cresta pectínea (inserción del músculo vasto externo). Las tibias son muy gráciles y los peronés muy angulosos. Ambas rótulas muestran una escotadura en el borde superolateral (*patella emarginata*).
- Antropometría (Anexo III a).

2.- Marcadores paleoocupacionales

A tenor del gran número de entenosofitos observados debió realizar trabajos duros y que requirieron gran fuerza tanto de extremidades superiores como inferiores.

Miembros superiores:

- Reborde osteofítico leve de la cavidad glenoidea, con pequeños entenosofitos en la porción anterior de la tuberosidad infraglenoidea izquierda (inserción de la porción larga del tríceps).
- Reborde osteofítico leve y ondulado en cabezas humerales.
- Entenosofitos con dirección anteroinferior en cara anterior del borde superior del epicóndilo derecho (inserción de los músculos 2º radial externo, extensor común de los dedos y supinador corto).
- Cresta entenosofítica en extremo interno de la epitroclea izquierda (inserción de los músculos palmares y flexor superficial).
- Entenosofitos en olecranon del cúbito izquierdo. Aumento leve de la superficie articular sigmoidea superior e inferior (ambos ausentes en el cúbito derecho).
- Cresta entenosofítica en parte externa del borde de la superficie articular de la cara dorsal en epífisis distal del 3º y 5º metacarpianos derechos (ligamentos colaterales y músculo interóseo).

De la extremidad superior izquierda se deduce una sobreutilización del músculo tríceps (como lo demuestran los entenosofitos infraglenoideos y del olécranon), lo que a su vez llevó a sobreutilizar la articulación del hombro y codo correspondiente (como muestran los rebordes osteofíticos de la cavidad glenoidea escapular, de la cabeza humeral y de la cavidad sigmoidea del cúbito).

En la extremidad superior derecha se observa una mayor musculatura del deltoides y una cabeza humeral con reborde osteofítico, que indica una sobreutilización del hombro derecho. Sin embargo, no existe entenosofitos en olecranon ni reborde osteofítico en cavidad sigmoidea cubital (como en el izquierdo), lo que indica que el codo derecho no fue sometido a un gran esfuerzo. Por el contrario, los entenosofitos supracondíleo y epitrocleares así como los entenosofitos de los dedos de la mano muestran una sobreutilización de los músculos de flexión y extensión de la mano y pronosupinación del antebrazo. Es decir, realizaba un trabajo que necesitaba de movimientos distintos pero coordinados del brazo derecho e izquierdo, como movimientos de flexión-extensión del brazo izquierdo y pronosupinación con prensión en el derecho. Tanto húmero derecho como izquierdo muestran un prominente ángulo de torsión. Algo más marcada las inserciones musculares en el derecho.

Miembros inferiores:

- En la carilla auricular derecha del sacro se observa un aumento de la superficie articular de su vértice anterosuperior y posteroinferior, con superficie rugosa y porosa.
- Gancho óseo en extremo inferior de carilla auricular del coxal izquierdo y en el extremo posteroinferior de la cresta iliaca. Ambos encajan con la correspondiente carilla articular sacra
- Gruesos entenosofitos en borde posterior de isquion que se dirigen hacia atrás y arriba (inserción del ligamento sacrociático mayor).

- Ambas rótulas presentan bordes osteofíticos con aumento de la superficie articular a nivel del ángulo de la escotadura. También se observa en la cara anterior leves peines artrósicos superiores.
- En el platillo tibial externo de la tibia izquierda se observa un leve reborde osteofítico.
- Peine artrósico leve en ambas tuberosidades calcáneas.
- Entensofito en primer metatarsiano izquierdo, situado en el extremo distal de la diáfisis en su lado externo y con dirección dorsal (inserción del músculo extensor lardo de dedo gordo).

De las extremidades inferiores se puede deducir que comenzaban procesos degenerativos en articulación sacroiliaca, ambas rótulas, con afectación de la tibia izquierda. Los peines osteofíticos en borde superior de rótula y en los calcáneos, se pueden interpretar como una fuerte inserción del músculo cuádriceps y tendón de Aquiles respectivamente y con movimientos de dorsiflexión del pie izquierdo. Todo ello, unido a unos peronés muy angulosos, puede ser compatible con una potente musculatura desarrollada por largas caminatas y/o posición arrodillada. El aumento de superficie articular sacroiliaca es compatible con cargas de peso y movimientos flexión-extensión vertebral (ejemplo, trabajar con niños cargados a la espalda).

Columna vertebral:

- La carilla articular costal derecha de la 7ª VD se extiende hasta la parte más externa y posterior de la apófisis transversa.
- Aumento de la superficie articular costal izquierda en 9ª VD.
- Nódulo de Schmorl en porción posteromedial de la cara inferior del cuerpo de la 10ª VD y entensofitos en porción superior de carillas articulares inferiores.
- Entensofitos en forma de pequeñas láminas encima de las carillas articulares inferiores y en borde superior de cara posterior de las láminas de la 11ª VD.
- Osteofitos en apófisis espinosa de la 1ª y 2ª VL.
- Rebordo osteofítico leve en borde inferior derecho de la 4ª VL y en el lado superior e inferior derecho de la 5ª VL.
- Una carilla articular superior derecha de vértebra lumbar con rebordo osteofítico en su borde posterior.

Manubrio esternal: incisura costal derecha con lengüeta anterosuperior en manubrio.

Costillas:

- Aumento de superficie articular de la carilla articular para la apófisis transversa en una costilla.
- Entensofitos en lado externo de la tuberosidad costal.

Todas las lesiones citadas reflejan que debió realizar trabajos duros que requerían la utilización de movimientos diferentes pero coordinados de las extremidades superiores, predominando la extensión en el brazo izquierdo y la flexión con pronosupinación y prensión de la mano, en el derecho. La entensofítosis de los miembros inferiores y columna vertebral, son compatibles con las ocasionadas por largas marchas por terrenos agrestes y/o también con una posición arrodillada así como elevar pesadas cargas con la columna en flexión.

3.- Marcadores nutricionales

- Líneas de Harris: no valorable.
- Hipoplasia de esmalte muy leve de tipo lineal (medida en incisivo central a 6 mm, 4 mm y 3 mm) lo cual se corresponde episodios de stress nutricional o patológicos (probable origen infeccioso) a la edad de 2, 2,5 y 3 años.
- Cribra orbitalia: no conserva techos de órbitas.
- Hiperostosis porótica: no valorable.

4.- Paleopatología

- Asimetría del eje occipitovertebral: en la cara endocraneal del occipital se observa una asimetría de sus fosas occipitales de tal manera que la fosa occipital cerebelosa derecha es mayor que su homónima izquierda, no existiendo el surco del seno transversal derecho que le delimita en su parte superior. A la altura de la protuberancia occipital interna la cresta occipital se inclina hacia el lado derecho, de tal forma que la fosa occipital cerebral izquierda es más profunda y grande que la derecha (figura 6). En el atlas se observa una asimetría en el arco posterior con desplazamiento del tubérculo hacia la izquierda. Asimismo el agujero transversal derecho es mayor (9 mm x 5 mm) que el izquierdo (5 mm x 4 mm) (figura 7). En el sacro se observa asimetría entre sus carillas auriculares.

La asimetría del atlas, cara endocraneal del occipital, la presencia de costillas cervicales y la asimetría en las carillas auriculares del sacro pueden constituir diversas manifestaciones de un mismo *Síndrome Dismorfo genético Axial*.

- Artrosis incipiente en hombros y rodillas.
- Artrosis de columna dorsal con Nódulos de Schmorl
- Artrosis y espondiloartritis de la columna lumbar
- Artrosis costovertebral

5.- Paleoestomatología

- Pérdida antemortem del 2º molar derecho con gran cavidad quística en el alvéolo correspondiente (figura 8).
- Disminución de altura en cara vestibular de las coronas de ambos 1º molares.
- Cálculo dental en las caras vestibulares de todas las piezas dentales, en mayor cantidad en las piezas comprendidas entre ambos 1º premolares.
- Caries de tipo cervical mesial en 2º premolar superior izquierdo.
- Periodontitis en 2º y 3º molar inferior izquierdo, 2º premolar, 1º y 3º molar derechos.

6.- Resumen

Se trata de una mujer de entre 35-40 años de edad con una estatura (según la longitud del fémur) de entre 1,49 mts. (según Manouvrier) y 1,51 mts. (según Trotter). Los marcadores de actividad física indican que debió realizar ejercicios repetidos y de gran dureza, sobre todo de las extremidades superiores con movimientos diferentes para la derecha (sobrecarga del hombro y de los movimientos de flexión-extensión del antebrazo con pronosupinación) e izquierda (sobrecarga del hombro y codo -

movimientos flexión-extensión del brazo-). También debió realizar repetidos movimientos de flexión-extensión de la columna vertebral con cargas de peso, así como de miembros inferiores y postura arrodillada. En cuanto a la patología, se advierte un conjunto de asimetrías que podrían estar relacionadas entre sí, como son: asimetría occipital, del atlas, costillas cervicales y de las carillas auriculares del sacro, constituyendo parte de un mismo *Síndrome dismorfo genético axial*. Padece artrosis incipiente en diversas articulaciones (hombros, rodillas, sacroiliacas, costovertebral, columna dorsal y lumbar), una caries con *cavidad quística mandibular*, una pérdida de pieza dentaria, *periodontitis*, *hipoplasia del esmalte* (stress nutricional o infecciosos a los 2, 2,5 y 3 años, aproximadamente) y *cálculo dental*. Muestra diversas variantes anatómicas como *un hueso wormiano*, *costillas cervicales* y escotadura superolateral de ambas rótulas (*patella emarginata*).

Individuo 2

Orientación: desarticulado.

Posición: no se puede determinar, pues se trata de un individuo infantil cuyos restos aparecieron dispersos en el enterramiento, aunque la mayor parte se situaban entre ambos fémures del individuo 1, sin conexión anatómica entre ellos. (Anexo I a)

Estado de conservación: regular.

Índice de conservación: 20%

1.- Restos óseos conservados (Anexo II a)

- Escama del occipital (longitud: 94 mm; anchura: 10 mm) y otros pequeños fragmentos craneales difíciles de identificar.
- Fragmento de cuerpo mandibular izquierdo con un germen de primer molar permanente en el interior de su alveolo. Primer y segundo molar caduco inferior izquierdo. Ambos muestran una coloración marrón difusa de diferente intensidad en la corona de ambas piezas dentarias. Esta alteración del color del esmalte dental es compatible con la denominada *amelogénesis imperfecta* (figura 9).
- Seis fragmentos vertebrales
- Numerosos fragmentos costales
- Un húmero izquierdo y un fragmento del derecho
- Un radio derecho (83 mm de longitud) y un fragmento del izquierdo
- Un fragmento de cúbito
- Varios fragmentos de ilion
- Fémur derecho (longitud: 158 mm)
- Epífisis proximal del fémur izquierdo
- Epífisis distal de la tibia derecha

- Antropometría (Anexo III b)

2.- Resumen

En base a las piezas dentarias este individuo tenía una edad comprendida entre los 3-4 años y en base a la longitud del fémur una talla de 94 a 96 cm. Sexo indeterminado.

Muestra en sus piezas dentarias una alteración de la coloración compatible con *Amelogenesis Imperfecta*.

TUMBA 3

Tipo de tumba: lajas.

Nº de individuos: 1.

Ajuar: no.

Orientación: W-E.

Posición: (anexo I a) decúbito supino con brazos extendidos y pegados al cuerpo, pies juntos.

Estado de conservación: malo. Muy deteriorado por las raíces de palmitos que ha disuelto la cortical y destruido huesos como las diáfisis femorales. Todos los huesos correspondientes al tronco se hallaban revueltos, sin conexión anatómica, lo cual indica una descomposición en vacío y remoción probablemente por raíces.

Índice de conservación: 50%.

1.- Restos óseos conservados (Anexo II b)

- Cráneo: tanto neurocráneo como esplanocráneo se hayan fragmentados en cientos de pequeños trozos. Se pueden identificar los siguientes fragmentos: clivus y cóndilos occipitales, escama temporal izquierda, apófisis mastoides izquierda (prominente con marcada cresta supramastoidea (inserción del músculo esternocleidomastoideo, características masculinas) con apófisis estiloides, maxilar izquierdo con la apófisis palatina del maxilar derecho. El maxilar izquierdo conserva alvéolos del canino, 1º y 2º premolar, 2º y 3º molar, apófisis cigomática izquierda, hemimandíbula izquierda, cuya rama es corta y ancha, la apófisis coronoides supera en altura al cóndilo. El ángulo goníaco está muy evertido con impresiones del músculo pterigoideo interno muy marcadas (ambas características del sexo masculino). Conserva tres molares.

- Columna cervical: falta las $\frac{3}{4}$ partes del atlas y el axis.

- Columna dorsal: sólo se conservan los cuerpos, algunas apófisis transversas y espinosas. Sólo la 12ª VD se halla completa con una apófisis espinosa muy ancha y robusta en su extremo.

- Columna lumbar: sólo se conserva uno y dos pequeños fragmentos de dos vértebras.

- Costillas: 12 cabezas costales y numerosos fragmentos de cuerpos costales, así como un extremo esternal de la 1ª? o 2ª? costilla, con un borde muy grueso, irregular y en cuyo interior se observa un botón óseo (compatible con una edad de 40-50 años aproximadamente).

- Dos pequeños fragmentos de esternón.

- Cintura escapular: se conservan fragmentos de ambas clavículas con sus extremos esternales, ambos acromion y pequeños fragmentos del fondo de la cavidad glenoidea.

- Miembros superiores: del húmero izquierdo se conserva 1/3 inferior de la diáfisis con una porción del cóndilo y tróclea. Cabeza deteriorada con cortical prácticamente disuelta. Del húmero derecho sólo se conservan fragmentos de la cabeza y de la diáfisis. El cúbito izquierdo se halla completo salvo cavidad sigmoidea. Del cúbito derecho sólo un fragmento de diáfisis. Del radio izquierdo, un fragmento diafisario con la mitad inferior de la tuberosidad bicipital. Del derecho un fragmento con la cabeza del radio. De las manos se conservan: fragmento del piramidal izquierdo, ganchoso izquierdo, fragmento de escafoides derecho, trapecio derecho, trapezoides izquierdos y derechos;

epífisis proximal del primer metacarpiano, una diáfisis de metacarpiano, una 1º falange y dos 2ª falanges.

- Cintura pelviana: el sacro está casi completo. Alargado y plano (características masculinas). Fragmento de ilion izquierdo con profunda fosa glútea media, fondo de ambas cavidades cotiloideas y otros pequeños fragmentos coxales. La mayor parte de la cortical está disuelta). Acusada cresta ósea en el borde anterosuperior de las carillas auriculares (más de 44 años).

- Miembros inferiores: no se conservan las diáfisis de los fémures, sí las epífisis. Las cabezas están deterioradas. Ambos trocánteres son grandes. Los peronés se encuentran casi completos. Ambas rótulas completas. Los huesos de los pies están completos salvo cuboides, epífisis distales de los metatarsianos y las falanges, excepto una 1ª falange.

- Otros: restos de calcificación del cartílago tiroideos (más de 40 años). Ramas posteriores del hueso hioides.

- Antropometría (Anexo III a).

2.- Marcadores paleoocupacionales

- En miembros superiores no es valorable. Sólo se observa un fragmento de epífisis proximal del primer metacarpiano izquierdo con eburneación, lo cual indica una importante utilización de esta articulación carpometacarpiana, sobre todo de movimientos de abducción-adducción, probablemente asociada a flexión-extensión del pulgar.

- Pelvis: marcadas rugosidades de inserciones musculares en las cresta iliaca (glúteo mayor y dorsal ancho).

- Miembros inferiores: en el borde posterior del cóndilo femoral interno aparece una superficie articular accesoria, lo cual indica una hiperflexión de la rodilla. Ambas tibias presentan un borde anterior muy curvado con espinas tibiales muy pronunciadas y platicnemia (aplanamiento). Rótula derecha: ligero peine superior entensopático. Superficie anterior irregular con botón óseo en la zona lateral externa. La tibia derecha muestra una cresta de inserción muscular marcada en la línea oblicua (inserción del músculo poplíteo). Asimismo se advierten fenómenos degenerativos de la rodilla izquierda. Ambos calcáneos con leves peines artrósicos. El derecho muestra una carilla articular para el astrágalo más sobresaliente que el izquierdo. Su carilla articular para el cuboides es más prolongada en la zona medial superior. La radiografía realizada muestra una importante esclerosis de la carilla articular astragalina.

En conjunto nos hablan de un gran desarrollo muscular de las extremidades inferiores y debió realizar fuertes ejercicios de hiperflexión de rodillas con hiperflexión de caderas e hiperdorsiflexión del pie.

- En la columna vertebral se observa: reborde osteofítico leve en el borde inferior de la 7º VC, así como en las tres primeras dorsales, tanto superior como inferior. También se observan en el borde inferior de la 4º V.L. y en el superior de la 5º VL. Todos los rebordes osteofíticos son leves y rizados.

Es difícil valorar la afectación de la columna vertebral por la actividad física, pues falta en su mayor parte y las lesiones degenerativas son leves, siendo compatibles con la edad del individuo.

3.- Marcadores paleonutricionales

- Líneas de Harris: no valorable.
- Hipoplasia del esmalte: no puede valorarse por ausencia de piezas dentarias.
- Criba orbitalia: no conserva techo de órbitas.
- Hiperostosis porótica: no valorable.

4.- Paleopatología

- En columna vertebral: artrosis incipientes cervical, dorsal y lumbar. En la última vértebra dorsal se observa sendos arranques de osificación del ligamento amarillo (sindesmofitos) en el lado derecho, tanto en dirección superior como inferior (figura 10). También se observa en el mismo lado de la 1ª o 2ª vértebra lumbar, en cuyo cuerpo no se observan osteofitos. Estas lesiones son compatibles con DISH (hiperostosis esquelética idiopática difusa).
- El fragmento de diáfisis cubital izquierda muestra un aumento de grosor de la misma, con un pico óseo en la unión del tercio medio con el distal. La lesión macroscópica sugirió que se trataba de una fractura consolidada (figura 11). Sin embargo, el estudio radiográfico descartó tal posibilidad, mostrando una cortical muy gruesa y densa, con unos contornos irregulares, tanto en su lado externo como interno y unas líneas transversales escleróticas en la médula ósea. Estos signos radiológicos son compatibles con algunas enfermedades osteoesclerosas, pero considerando el sexo masculino, la edad superior a 45 años, el ser monostótica y postcraneal, hace que el diagnóstico más probable sea el de *Osteitis deformante o Enfermedad de Paget*.
- En los cóndilos del fémur izquierdo se observa un leve reborde osteofítico en borde externo e interno de la superficie articular. En la cara anterointerna del cóndilo interno y en su borde interno se observa una elevación ósea, como una exóstosis del reborde. En tibia izquierda se muestran unas espinas tibiales muy pronunciadas y pequeñas exostosis del platillo externo en la zona anteroexterna. Estas lesiones son compatibles con una artrosis de rodilla o gonartrosis.
- En el extremo inferior de la tibia izquierda se observa una pequeña lámina osteofítica (10 mmx 5 mm) en su borde interno y por encima del maleolo interno. Esta lesión es compatible con una *miositis osificante*, cuya causa más frecuente de aparición es la resolución de hematomas producidos por traumatismos (figura 12).
- En tibia derecha aparece un pequeño reborde óseo en el borde inferointerno de la carilla articula astragalina.
- En el suelo de la órbita izquierda se observa el canal infraorbitario que permanece como tal y bastante amplio, hasta el borde anterior sin convertirse en conducto (figura 13).

5.- Paleoestomatología

- Pérdida antemortem del 2º premolar y 2º molar superior izquierdo.
- Abscesos en 2º y 3º molares superiores izquierdos (figura 14).
- El cóndilo mandibular derecho se encuentra aplanado en dirección craneocaudal, sobre todo en su lado anteroexterno (figura 15). La cortical de la superficie articular está disuelta, por lo que no se puede valorar si existió macroporosidad y eburneación. En la cavidad glenoidea correspondiente se observa una destrucción ósea y fenómenos de

remodelación y neoformación ósea en la zona posteroinferior, con una carilla pseudoarticular (figura 15). La alteración ósea afecta a la apófisis cigomática con destrucción de su tubérculo anterior. Esta lesión es compatible con varias patologías de la articulación temporomandibular, como por ejemplo, artritis séptica o aséptica, tumoraciones benignas o malignas, etc. Por la edad del individuo, el estado de sus piezas dentarias, el achatamiento craneocaudal del cóndilo mandibular y las excrescencias óseas de la cavidad glenoidea del temporal, la patología más probable es la de *Artritis Temporomandibular*.

6.- Resumen

Los restos óseos descrito corresponden a un individuo varón de más de 44 años de edad y una estatura (según la longitud de la tibia) de 1,63 mts. (Manouvrier) o 1,67 mts (según Trotter). Muestra gran robustez y desarrollo muscular sobre todo de miembros inferiores. Debió realizar importante ejercicio físico con hiperflexión de las articulaciones de la cadera, rodillas y tobillos, con probable posición en cuclillas, así como una sobreutilización del pulgar izquierdo. Como variante anatómica muestra la sustitución del conducto suborbitario por un canal suborbitario. Las patologías observadas son:

- *Artritis de la articulación temporomandibular* con degeneración de la misma.
- *Miosistis osificante* en tibia izquierda.
- *DISH* (hiperostosis esquelética idiopática difusa) en columna dorsal.
- *Osteítis deformante o Enfermedad de Paget* en cúbito izquierdo.
- *Artrosis en columna cervical, dorsal y lumbar.*
- *Rizartrosis (articulación metacarpofalángica.)*
- *Gonartrosis* izquierda.
- *Absceso* en 2° y 3° molar superior izquierdos.
- *Pérdida antemortem* de 2° premolar y 2° molar superiores izquierdos.

TUMBA 4

Tipo de tumba: lajas

N° individuos: 2

Ajuar: no

Individuo 1

Orientación: W-E

Posición: (anexo I a) decúbito supino, con miembros superiores extendidos pegados al cuerpo y miembros inferiores unidos. Los huesos de tronco y pelvis aparecieron revueltos, lo cual indica que la descomposición del cuerpo fue en vacío y desplazado por raíces, agua y/o pequeños animales.

Estado de conservación: bueno.

Índice de conservación: 95% .

1.- Restos esqueléticos conservados (Anexo I b)

Todos los huesos son grandes y robustos.

El esqueleto se halla completo a excepción del arco del axis, coxis, cuerpo esternal, extremos acromiales de ambas escápulas, extremo acromial y esternal de la clavícula izquierda, huesos del carpo, metacarpianos y 2ª falanges de mano izquierda y algunos huesos del carpo de la mano derecha, pubis, epífisis proximales de ambos peroné y algunas falanges de los pies.

- Del cráneo destacan: las arcadas supraorbitarias muy pronunciadas y muy robustas con glabella muy prominente. En el borde orbital superior derecho se advierte un orificio-conducto del agujero supraorbitario. Las apófisis mastoides son grandes con pronunciadas crestas supramastoideas (características de sexo masculino). Es dolicocefalo, de forma ovoide con fenocigia. La mandíbula es robusta con mentón prominente. Las características morfológicas y su tamaño le clasifica como un cráneo de tipo mediterráneo cromañóide (figura 17). Sólo la sutura interparietal está en proceso de fusión (20-25 años). Presenta un hueso wormiano lambdoideo y otro sagital. En cuanto a las piezas dentarias se conservan todas a excepción de los terceros molares inferiores que no han erupcionado.

- Columna vertebral: todas las vértebras muestran un marcado anillo y restos de radialidad, lo que indica que aún no ha terminado la maduración de las mismas (edad de 20-23 años). Como variante anatómica puede observarse en la columna cervical un agujero transversal izquierdo bipartito en 6ª VC. Los agujeros vertebrales izquierdos de todas las vértebras cervicales son de mayor tamaño que los del lado derecho. La 5ª VL se encuentra fusionada con la primera vértebra sacra, por lo que se ha producido su sacralización.

- Cintura escapular: ambas clavículas muestran una suave curva anterior aplanándose bruscamente en el 1/3 acromial.

- Cintura pelviana: los coxales son alargados, con una gran cavidad cotiloidea y escotadura ciática de ángulo cerrado (características todas ellas del sexo masculino).

- Antropometría (Anexo III a).

2.- Marcadores paleoocupacionales.

- Columna dorsal:

1ª VD. Láminas entensofíticas en ambos bordes superiores de las láminas posteriores vertebrales.

2ª VD. Láminas entensofíticas de las mismas características que la 1ª VD y signos artríticos (aumento de superficie y porosidad) en la carilla articular inferior derecha.

3ª VD. Falta la hemilámina derecha. Entensofítos encima de la apófisis articular inferior izquierda de la cara interna de la lámina.

4ª VD. Entensofítos en forma de agujas en el borde superior de la lámina (figura 18). Gran entensofíto en zona superior a la carilla articular inferior izquierda, la cual muestra signos artríticos.

5ª y 6ª VD. Crestas entensofíticas en borde laminar superior, no tan marcadas como la anterior. Entensofítos superiores a las carillas articulares inferiores, ambas con fenómenos artríticos.

7^aVD. Igual a la anterior y además muestra signos artríticos en carillas articulares superiores. En la parte anteroinferior del cuerpo se pierde el pronunciado anillo, prolongándose anteriormente y mostrando porosidad. La radiografía muestra un patrón compatible con artrosis por microtraumatismos repetidos.

8^aVD. Signos artríticos en carilla articular superior izquierda. Entensofitos en borde superior menos acusado que en vértebras anteriores; los entensofitos internos, iguales a los anteriores.

9^a VD. Entensofitos igual a vértebras anteriores.

10 y 11^a VD. Faltan las carillas articulares. Entensofitos en el borde superior de las láminas e internos muy acusados.

12^a VD. No presenta entensofitos internos. Los superiores forman una lámina.

- Columna lumbar:

1^a VL. No hay presencia de entensofitos. Reborde osteofítico en el borde inferior del lado izquierdo.

2^a VL. Falta el borde superior del cuerpo vertebral. Hundimiento de la cara inferior.

3^a VL. Falta la mitad superior del cuerpo vertebral. Hundimiento de su cara inferior.

4^a VL. Faltan las tres cuartas partes de su cuerpo.

- Cintura escapular: en las clavículas y en su unión del extremo acromial con la diáfisis aparece un defecto óseo en forma de V (inserción de los ligamentos coracoclaviculares) (figura 19).

- Miembros superiores: pequeño entensofito en epicóndilo humeral derecho e izquierdo.

- Miembros inferiores: entensofitos leves en tuberosidad anterior de la tibia, más acusados en la derecha. Espina tibial externa de la tibia derecha muy pronunciada.

Todas las lesiones descritas indican que este individuo realizó trabajos muy pesados desde muy joven que requería una importante flexión y curvamiento de la columna vertebral, con gran sobrecarga, probablemente por levantar pesadas cargas.

3.- Marcadores paleonutricionales

- Hipoplasia lineal leve (4 mm en canino superior derecho, corresponde a una edad de 3 años).
- Líneas de Harris: en el estudio radiológico de la tibia aparecen nueve líneas en el tercio superior de la misma.
- Cribra orbitalia: no
- Hiperostosis porótica: no

4.- Paleopatología

- Artrosis dorsal y lumbar.

5.- Paleoestomatología

- En maxilar superior:

Caries de tipo cervical mesial con destrucción del cuarto anteroposterior de la corona del 2º molar izquierdo. Destrucción de la corona del primer molar izquierdo.
Hipoplasia de esmalte.

- En mandíbula:

El cóndilo derecho muestra en su centro, un defecto óseo redondeado, de superficie homogénea y regular con orientación posterior (figura 20). Esta lesión es compatible con la *Necrosis Ósea Avascular* del cóndilo mandibular.

Pérdida postmortem del primer molar derecho y primer premolar derecho.

Caries cervical distal del primer molar izquierdo y cervical mesial del 2º molar derecho.

Restos de sarro en los dientes anteriores.

Pérdida postmortem del primer molar derecho y primer premolar derecho.

Hipoplasia de esmalte

6.- Resumen

Se trata de un individuo masculino muy robusto, de tipo mediterráneo cromañóide, de 22-25 años de edad y 1,73 mts de estatura (según Manouvrier) o 1,78 mts (según Trotter). Sufrió un episodio de stress nutricional y/o patológico a la edad aproximada de tres años.

Debió realizar actividades repetidas y duras desde muy niño dada las lesiones reflejadas en la columna dorsal, lumbar y clavícula. Probablemente requerían una flexión-extensión y curvamiento de la columna con levantamiento de cargas muy pesadas.

Presenta algunas variantes anatómicas, como son:

- *Huesos wormianos sagitales y lambdoideo.*
- *Asimetría en agujeros vertebrales de la columna cervical.*
- *Sacralización de la 5ª vértebra lumbar (Figura 21).*

En cuanto a patologías propiamente dichas se ha observado:

- *Artritis y Artrosis de columna dorsal y lumbar..*
- *Necrosis ósea avascular de la ATM.*
- *Caries.*
- *Pérdidas antemortem.*
- *Sarro*

Individuo 2

De este individuo se recuperaron muy pocos restos, todos ellos situados debajo del individuo 1. Por la posición en que hallamos los fragmentos de fémures (justo debajo y paralelos a los del individuo 1) y los restos de pelvis, debió colocarse en decúbito supino con orientación W-E. (Anexo I b)

Estado de conservación: regular, muy afectado por el agua.

Índice de conservación: 10%.

1.- Restos óseos conservados (Anexo II b)

Solo se han recuperado un fragmento de diáfisis cubital y los siguientes fragmentos de la cintura pélvica y miembros inferiores:

- Fragmento del cuerpo del ilion izquierdo con una pequeña porción de la cavidad cotiloidea, la cual se adivina de gran diámetro.
 - Fragmento de isquion izquierdo con extremo de faceta semilunar (muy ancha).
 - Fragmento de cresta iliaca izquierda con pequeña porción de carilla auricular, cuyo borde más posterior se encuentra sobreelevado. Restos de transversalidad (indica una edad 25-29 años).
 - Dos fragmentos de diáfisis femorales, grandes y robustas y un fragmento de cabeza y cóndilo femoral.
 - Pequeños fragmentos de tibia y peroné. Un maleolo peroneal.
 - Rótula izquierda
 - Ambos astrágalos y fragmentos de ambos calcáneos que incluyen las carillas articulares astragalinas posteriores y medias.
- Antropometría (Anexo III a).

2.- Resumen

Los fragmentos en los que se han podido obtener medidas antropométricas (diáfisis femorales, maleolo peroneal, astrágalo y rótula) muestran unas medidas semejantes o ligeramente superiores al individuo nº 1, de tal modo, que por las características macroscópicas y por las citadas medidas, los restos óseos descritos serían compatibles con un individuo de sexo masculino. Se podría inferir también que pudiera tener unos rasgos raciales semejantes al individuo 1. La edad, teniendo en cuenta las características de la carilla auricular, estaría en torno a los 25-29 años.

SONDEO 6

TUMBA 8

Tipo de tumba: de lajas

Nº de individuos: 1

Ajuar: no

Orientación: W-E

Posición: decúbito lateral izquierdo (Anexo I a)

Estado de conservación: bueno

Índice de conservación: 95%

1.- Restos óseos conservados (Anexo II b)

- Cráneo: completo, pero fracturado por aplastamiento en su mitad anterior. Norma superior: forma esfenoide, con prominencias parietales. Norma lateral derecha: apófisis mastoides mediana con prominente cresta y profundo surco digástrico. Arcos supraciliares y glabella pronunciados. Marcado surco de la vena temporal por encima del

conducto auditivo externo. Inión muy marcado. Norma lateral izquierda: igual anterior. Norma anterior: frente estrecha sin protuberancias frontales. Conducto supraorbitario. Norma posterior: domiforme muy marcado. Protuberancias occipitales manifiestas. Todas las características morfológicas son compatibles con sexo masculino. Hueso wormiano lambdaideo. Líneas curvas de inión marcadas, más en lado derecho. Norma inferior: arcada dental de forma parabólica.

Todas las suturas se hallan totalmente fusionadas (edad: más de 55 años).

Maxilar superior: paladar duro muy rugoso con crestas muy agudas. Conserva todas las piezas dentarias excepto los tres molares izquierdos y el 1º y 3º derechos, así como el incisivo lateral y 1º premolar derechos y canino izquierdo.

Mandíbula: completa a excepción del cóndilo derecho. Mentón pronunciado con dos tubérculos paramentonianos. Profundas fosas submaxilares y canales milohioideos. Pronunciadas inserciones de los músculos pterigoideos (todas estas características son compatibles con sexo masculino). Todas las piezas dentarias a excepción de incisivo central izquierdo, canino izquierdo y 2º premolar izquierdo.

- Columna vertebral: completa a excepción del cuerpo de la 7ª vértebra cervical, apófisis transversa del atlas; ausente 2º o 3ª dorsal: 2ª, 3ª y 4ª lumbares, sólo fragmentos.

- Costillas: La primera derecha completa, resto muy fragmentadas. Sólo se conservan ocho tubérculos costales y cinco cabezas.

- Cintura escapular: escápulas completas, a excepción de fragmentos de la lámina.

Grandes y robustas con gran fosa supraacromial (distancia entre coracoides y acromion: 42 mm.). Pronunciada S itálica en la espina acromial. Cavidades glenoideas en forma de pera. Clavículas completas a excepción de ambas apófisis de la derecha. Grandes y robustas

- Miembros superiores: falta húmero derecho completo, todos los huesos del carpo, excepto un hueso grande, cinco metatarsianos, siete primeras falanges y casi todas las demás falanges.

- Cintura pelviana: muy fragmentada. No se conserva la zona superior de ambos ilion ni la mayor parte del sacro. Carilla auricular con macroporosidad abundante (fase 8, mayor de 60 años). No surco preauricular (compatible con sexo masculino). Escotadura ciática mayor con ángulo agudo (compatible con sexo masculino).

- Miembros inferiores: no se conservan la rótula ni el peroné izquierdos, cabeza de peroné derecho, epífisis distal de tibia izquierda, un primer metatarsiano y casi todas las falanges.

- Otros: cartílago hioides calcificado, fragmento de esternón.

-Antropometría (Anexo III a)

2.- Marcadores paleoocupacionales

- Columna cervical:

Axis: entenosifitos en cabeza y aumento leve del reborde de las superficies articulares superiores, mayor en el lado izquierdo. Signos artrósicos y artríticos muy acusados en el carilla articular inferior izquierda que se halla fusionada con su homónima de la 3ª V.C., con gran aumento de la superficie articular, gran reborde osteofítico rizado y porosidad, que se extiende hasta la apófisis espinosa (figura 22).

3ª VC. Igual anterior en carilla articular superior e inferior izquierda. Gran reborde osteofítico en borde anteroinferior izquierdo del cuerpo.

4ª VC. Gran aumento de tamaño de de carilla articular superior izquierda que se extiende casi hasta la apófisis espinosa. El tubérculo izquierdo de la misma es mayor y más oblicuo hacia abajo e izquierda que su homónimo derecho. Osteofitosis en borde superior e inferior del cuerpo con porosidad de sus caras en el lado izquierdo. La carilla articular inferior izquierda es de tamaño levemente superior a la derecha pero de características normales.

5ª V.C. Cuerpo con porosidad en la zona anterior (de las caras superior e inferior) del cuerpo, más marcada en el lado izquierdo. Carillas articulares izquierdas ligeramente aumentadas de tamaño.

6ª V.C. Porosidad derecha en cara superior del cuerpo, con ligero reborde osteofítico. Ligero aumento de tamaño en la carilla articular inferior derecha.

7ª V.C. Gran aumento de tamaño de las caras articulares inferiores, con forma ovalada que se extienden hacia las apófisis espinosas. Con gran reborde osteofítico posterior.

- Columna dorsal

1ª V.D. Carillas articulares superiores muy aumentadas de tamaño y osteofitos. Las inferiores y el cuerpo son normales.

3ª y 4ª V.D. Sólo fragmentos, pero se observa aumento de tamaño de carillas articulares superiores e inferiores derechas con entensofitos en borde inferoexterno de la carilla articular superior. Uno de ellos es una gran lámina encima de la carilla articular inferior derecha e izquierda.

5ª V.D. Normal

6ª V.D. Ligeros osteofitos en el cuerpo.

7ª VD. Osteofitos en borde inferior de cuerpo. Aumento de tamaño de la carilla articular inferior derecha.

8ª V.D. Ligero borde osteofítico. Acusados entensofitos en cara interna de las láminas en forma de estalactitas (figura 23).

9º V.D. Entensofitos en borde interno de la carilla articular superior derecha. Entensofitos igual a vértebra anterior pero menos acusados. Ligeros rebordes osteofíticos en cuerpo.

10ª V.D. Normal. Leve entensofito en borde superior de las láminas.

11ª V.D. Entensofitos igual que en la anterior. Ligero borde osteofítico en cuerpo vertebral. Carillas articulares costales aumentadas de tamaño y con porosidad. Entensofitos en cara interna de la lámina muy acusados.

12ª V.D. Aumento de la carilla articular inferior derecha. Carilla articular costal derecha aumentada de tamaño y con porosidad.

- Columna Lumbar.

1ª V.L. ligero reborde osteofítico en cuerpo vertebral superior e inferior. Nódulo de Schmorl en la cara inferior. Aumento de tamaño en carillas articulares superiores e inferiores derechas.

4ª V.L. Fragmento de cuerpo con gran reborde osteofítico.

5ª V.L. Carillas articulares normales. Reborde osteofítico en cuerpo. Hundimiento de la cara inferior con elevada porosidad.

Todas las lesiones anteriores debieron provocar una escoliosis (deformación lateral del eje de la columna)

- Costillas: una cabeza costal con porosidad.

- Cintura escapular

Marcados los tubérculos conoideos de ambas clavículas.

Entensofitos es zona media posterior de la cara superior de la apófisis coracoides (m. pectoral menor y ligamento conoideo). Más marcado en el lado en lado derecho.

Entensofitos en zona posterosuperior de la cara superior del acromion (m. deltoides). Más marcado en lado derecho.

Porosidad y pequeño reborde osteofítico en la carilla articular acromial de la clavícula izquierda.

- Miembros superiores

Húmeros robustos con marcado ángulo de torsión y pronunciado canal bicipital.

Exóstosis amplia en la cara posterior del epicóndilo del húmero izquierdo (m. ancóneo).

Ligero reborde entensofítico en el borde inferior de la superficie articular de la cabeza radial derecha. Marcado borde interóseo.

Tubérculo radial del radio izquierdo más desarrollado que el derecho. Borde interóseo menos marcado.

En cúbito derecho: Ligero aumento de la superficie articular de la cavidad sigmoidea. Borde osteofítico en el borde superior de la superficie articular de la epífisis distal (figura 24). Cúbito izquierdo: igual anterior (levemente más marcado). No conserva epífisis distal.

Escafoides mano derecha con leve reborde osteofítico de la superficie articular convexa.

Primer metacarpiano derecho con aumento de la superficie articular proximal y distal y ligeramente ebúrnea.

De estos marcadores se puede deducir que los movimientos de codo y muñeca (en pronosupinación) eran mayores en el lado derecho, mientras que en el izquierdo predominó los movimientos del hombro y flexión del brazo con carga.

- Pelvis

Reborde exostósico en la porción superior y externa de la superficie articular de ambos acetábulos. Marcado engrosamiento óseo en la espina iliaca anteroinferior izquierda (inserción del recto anterior)

Marcadas inserciones musculares en el agujero obturador (inserción músculos obturadores)

Isquión izquierdo con mayor superficie y rugosidad que el derecho (cuadrado crural, bíceps y semitendinoso)

1ª V.S. con reborde osteofítico en su cuerpo.

- Miembros inferiores

Fémures: Cuello corto con tercer trocánter (inserción de los glúteos). Marcadas inserciones musculares pero sin entensofitos. Cabeza y cuello girados anteriormente. Marcada línea intertrocantérea en fémur izquierdo (lig. iliofemoral y m. vasto interno)

Tibias muy aplanadas. Ligeros entensofitos en tubérculo tibial derecho.

Calcáneos con ligeros peines entensofíticos posteriores. El derecho muestra una prolongación anterior de la superficie articular astragalina anterior así como un aumento de la superficie y concavidad en la carilla articular cuboidea.

Cuboide derecho con un tubérculo de mayor tamaño que el izquierdo.

1º metatarsiano derecho con gran aumento de superficie articular de la cara inferior de su cabeza.

Se observa que hay un desarrollo mayor en lado izquierdo de la musculatura rotadora externa, y flexora del muslo, así como flexoextensora de la cadera. Mientras que en lado derecho predomina la musculatura extensora de la pierna (cuádriceps). La asimetría y aumento de superficie articular del pie derecho puede estar en relación con esta diferencia de utilización de los miembros inferiores.

3.- Marcadores paleonutricionales

- Hipoplasia del esmalte: de tipo lineal leve. Medida sobre canino superior da una edad de padecimiento sobre los ocho años.
- Líneas de Harris: no valorable por hallarse el interior de las tibias rellenos de tierra.
- Criba orbitalia. Se observa en ambos techos orbitarios. Tipo d de la clasificación de Knipp.
- Hiperostosis porótica: no padece.

4.- Paleopatología

En ambos parietales se observa una superficie de la tabla externa levemente irregular con un *enostoma* de 15 mm x 5 mm y numerosos orificios vasculares. La radiografía convencional muestra una trabeculación diploica a ese nivel de mayor tamaño que el resto (figura 25).

De las lesiones ya descritas en los marcadores paleoocupacionales, se infiere las siguientes patologías:

- Artritis en la columna cervical
- Artrosis vertebrocostal
- Artritis de la columna dorsales
- Artrosis lumbar
 - Se acompañó de escoliosis.
- Artrosis acromioclavicular
- Artrosis de hombro
- Artrosis en codo
- Artrosis de muñeca
- Artrosis metacarpofalángica
- Artrosis metatarsofalángica

5.- Paleoestomatología

- Caries: oclusal y distal en 1º molar inferior izquierdo; cervical vestibulomesial en 2º molar inferior izquierdo y cervicovestibular en tercer molar inferior izquierdo.
- Pérdidas antemortem: 1º y 3º molar, canino lateral superiores derechos; tres molares superiores izquierdos; 1º molar inferior derecho.
- Periodontitis: en todas las piezas inferiores y en las superiores derechas.
- Sarro o cálculo: en todas las piezas dentarias, más abundante en las inferiores.
- Infecciones: cavidad quística en incisivo lateral superior derecho (figura 26).
- Desgaste: grado 5 en molares (edad mayor de 45 años). Todas las piezas dentarias muestran desgaste, en mayor o menor grado, de tipo oclusal, excepto el canino superior derecho que es de tipo en bisel en su margen distal, en canino central superior izquierdo

es de tipo en bisel distal y en el canino lateral superior izquierdo en bisel posterior con la pulpa totalmente expuesta. Este tipo de desgaste en estas tres piezas dentarias que difiere con el resto, es compatible con un desgaste por una actividad laboral.

6.- Resumen

Los restos de este individuo se corresponden con un varón de más de 55 años de edad, con una estatura de 1,65-1,69 mts. Muestra una artropatía degenerativa que afecta a un gran número de articulaciones, que puede deberse tanto a la sobreutilización de las mismas como a la edad. En la columna cervical muestra graves signos artríticos sobre todo a nivel de C-2, C-3, C-4 y C-7. Los marcadores paleoocupacionales indican que sobreutilizó los músculos rotadores externos y extensores del muslo, los flexores de las piernas y extensión de la articulación coxofemoral, sobre todo en la pierna izquierda, predominando la extensión en la pierna derecha. La asimetría de los huesos del tarso con aumento de las carillas articulares del pie izquierdo podrían estar relacionadas con la artrosis metatarsofalángica del primer dedo. A nivel de miembros superiores sobreutilizó el músculo deltoides y por tanto, la articulación del hombro, sobre todo en el lado izquierdo, mientras en el derecho predominó la pronosupinación y los movimientos de codo, muñeca y mano. La higiene bucal fue muy deficiente, padeciendo caries, periodontitis, pérdidas de piezas dentarias y cavidad quística. El desgaste de los incisivos superiores es compatible con alguna actividad laboral. Padeció un episodio de carencia nutricional y/o enfermedad infecciosa alrededor de los ocho años. Muestra un *enostoma* en el parietal izquierdo.

SONDEO 1

TUMBA 5

Tipología: lajas de piedra

Nº individuos: 1

Ajuar: no

Estado de conservación: bueno

Índice de conservación: 70%

Orientación: W-E

Posición: (anexo I b) la tumba se encuentra dispuesta de W-E, sin embargo el individuo apareció en posición fetal pegado a la cabecera de la tumba con orientación S-N y mirando hacia el oeste, quedando dos tercios de la tumba vacía.

Restos óseos animales: una falange (16 mm de longitud) aparecida en la zona de la pelvis. Dos pequeños fragmentos de cortical animal calcinados (relleno).

1.- Resto óseos conservados (Anexo II c)

Por la fragilidad de los huesos y lo mojado del terreno tanto la zona correspondiente al tronco como a las extremidades se extrajo en un bloque consolidado de paraloid, y el cráneo se reforzó con vendas, procediendo a la microexcavación en laboratorio (figura 27).

- Cráneo: sólo se recuperaron fragmentos de la mitad izquierda, porción basilar del occipital, fragmento del cuerpo mandibular derecho. Gérmenes de incisivo central izquierdo, ambos incisivos laterales y ambos caninos, todos ellos superiores.
- Columna vertebral y costillas: se recuperaron casi el 80% de las costillas aunque la mayoría fragmentadas o incompletas. Veintiocho hemiarcos y 10 cuerpos vertebrales.
- Cintura escapular y miembros superiores: apófisis coracoides, acromion, cavidad glenoidea y fragmento de lámina de la escápula izquierda. Ambos húmeros, radios y cúbitos, cuatro metacarpianos, tres primeras falanges y dos segundas falanges.
- Cintura pelviana y miembros inferiores: ilion, isquion y pubis derechos, un fragmento del ilion izquierdo, ambos fémures, tibias y peronés, un pequeño fragmento de astrágalo?, siete metatarsianos y una primera falange.
- Antropometría (Anexo III b).

2.- Paleostomatología

Los incisivos muestran una coloración amarronada en el esmalte compatible con la *Hipoplasia del esmalte tipo II o amelogénesis imperfecta* (figura 28).

3.- Resumen

Atendiendo a la longitud de los huesos largos y al desarrollo de los gérmenes dentarios se puede estimar una edad de 0 a 3 meses. La talla según Olivier (1960), sería de 55-60 cm. Padebió una alteración del color de los dientes compatible con *amelogénesis imperfecta*.

En cuanto a la posición de enterramiento, podría haber dos posibilidades: una, que la tumba fuese reutilizada extrayendo completamente los restos del individuo anterior, pero ¿por qué colocar al cadáver en posición fetal?; la otra, que hubiese un propósito de enterrar de esta manera. Con respecto a esta última posibilidad, la posición fetal con tumba demasiado grande para el espacio ocupado por el cadáver, ha sido descrita también, pero en sujeto adulto, por García-Prósper y Polo (2001), llegando a la conclusión de que había intencionalidad clara a la hora de enterrar a los cuerpos de esta forma “*extravagante*” o “*anómala*”, y cuyos hallazgos paleopatológicos demuestran una clara asociación entre dichas posiciones y la patología infecciosa que padecieron. Por lo que se podría pensar que la causa de muerte de este infante estaría en relación con la posición y orientación del enterramiento.

TUMBA 6

Tipología: lajas de piedra

Nº individuos: 1

Ajuar: no.

Orientación: W-E.

Posición: (anexo I b) decúbito supino, con pies unidos. A altura de la pelvis los huesos se hallan desplazados y sin relación anatómica, probablemente por la acción de las raíces.

Estado de conservación: malo.

Índice de conservación: 70%

Restos óseos animales: una falange (longitud: 22 mm) y un ilion de inmaduro (altura: 38 mm, anchura: 45 mm, grosor: 13 mm) (figura 29). La falange se halló a nivel de la pelvis y el ilion debajo de la cabeza del húmero derecho.

Cerámica: un fragmento de borde de cerámica grisácea (relleno).

1.- Restos óseos conservados

- Cráneo: casi completo pero muy deteriorado y fracturado. En la excavación presentaba hundimiento a nivel de la sutura coronal con acabalgamiento del frontal sobre el occipital y aplastamiento craneocaudal a nivel del occipital (figura 30). En norma lateral izquierda muestra una pérdida de la mitad anterior del parietal y parte de la escama temporal. En la norma anterior el malar izquierdo se encuentra empotrado en la órbita. Falta el maxilar derecho, el suelo de la órbita y rama mandibular derechas. La dentición temporal se conserva completa, así como los gérmenes dentarios de la dentición definitiva (edad correspondiente a 3 años).

- Costillas: fragmentos de algunas costillas izquierdas y derechas.

- Columna vertebral: columna cervical completa, 3 cuerpos de vértebras dorsales con 6 hemiarcos, 5 cuerpos de vértebras lumbares con dos hemiarcos completos, tres cuerpos sacros.

- Cintura escapular: Fragmento de cavidad glenoidea y acromion de la escápula derecha

- Miembros superiores: no se conservan las partes distales de los cúbitos ni ningún hueso del carpo ni metacarpo.

- Cintura pelviana: falta parte del ilion derecho.

- Miembros inferiores: la tibia derecha está muy fragmentada, no se conservan las epífisis distales de ambos fémures ni las proximales y distales de los peronés. No se conservan ningún hueso de los pies.

- Antropometría (Anexo III b).

2.- Paleoestomatología

La dentición temporal presenta una coloración amarillenta leve, pero algo más acusada en los incisivos. Los gérmenes dentarios muestran una coloración más amarronada, compatibles con la entidad nosológica de *amelogénesis imperfecta*.

3.- Resumen

Este individuo muestra una edad dental aproximada de dos años y una estatura en torno a 73-75 cms. Como patología se observa alteración del color de las piezas dentarias compatible con *Amelogénesis Imperfecta*.

TUMBA 7

Tipología: tumba de lajas

Nº individuos: 1

Ajuar: no

Orientación: W-E

Posición: (anexo I b) decúbito supino con pies unidos, ambos brazos extendidos junto al cuerpo con manos sobre la pelvis. Cabeza ladeada a la derecha. Algunos cuerpos vertebrales y los coxales se hallaron desarticulados y desplazados de su posición anatómica. Por otra parte, tanto los huesos del tarso como del metatarso se hallaron junto a los del carpo y metacarpo, siendo difícil dar una explicación de cómo pudieron desplazarse todos los huesos de ambos pies a la altura de las manos, teniendo en cuenta, la posición de decúbito supino con pies unidos (seguramente amortajado) del cadáver. Además se halló una *pars basilaris* (occipital) infantil, no perteneciente a este individuo, a nivel de la pelvis.

Estado de conservación: bueno.

Índice de conservación: 95%.

Restos óseos animales: 7 huesos muy pequeños, probablemente de pequeño mamífero y un fragmento de hueso animal más grande (probablemente del relleno).

1.- Restos óseos conservados (Anexo II c)

- Cráneo: el estado del mismo hizo que se extrajera en un bloque, previa consolidación y vendaje de la parte más superior del mismo, que se correspondía con la norma lateral izquierda la cual se hallaba aplastada y muy fracturada. En las labores de limpieza se procedió a retirar toda la tierra consolidada que cubría al cráneo casi por completo y eliminación de los vendajes para dejar al descubierto el material óseo. Apareció completa pero aplastada su mitad lateral izquierda, empotrándose todo el parietal en el interior craneal. El aplastamiento es también caudocraneal, encontrándose muy afectado el occipital, temporal izquierdo y base del cráneo (figura 31). Todos los huesos se hayan muy fracturados por lo que no se ha retirado la tierra del interior sino que se ha dejado consolidado en bloque. Se han observado dos huesos wormianos en la sutura lambdoidea derecha e izquierda respectivamente. La mandíbula se encuentra completa así como toda la dentición temporal. Los gérmenes dentarios de la dentición permanente coinciden con una edad entre 3 y 4 años.

- Costillas: representada casi toda la parrilla costal pero fragmentada.

- Columna vertebral: se conserva completa a excepción de algunos arcos vertebrales.

- Cintura escapular: completa a excepción de la lámina escapular izquierda y cabeza acromial de la clavícula

- Miembros superiores: completos a excepción de algunos huesos del carpo, tres metacarpianos y algunas falanges.

- Cintura pelviana: no se conserva la mitad superior del ilion izquierdo ni ambos pubis.

- En el ilion se aprecia un surco preauricular lo cual sería compatible con sexo femenino.

- Miembros inferiores: completos a excepción de un metatarsiano y casi todas las falanges.

- Antropometría (anexo III b).

2.- Paleoestomatología

Se observa una coloración amarronada-amarillenta en todas la piezas dentarias, más marcada en los incisivos. También aparece esta coloración en los gérmenes del incisivo central superior y del primer molar superior, siendo compatible con la denominada *amelogénesis imperfecta*.

3.- Resumen

Los restos de esta tumba corresponden a un individuo probablemente femenino, de entre tres y cuatro años de edad y una talla entre 109 y 111 cms. Padeció *Amelogenesis Imperfecta*.

CONCLUSIONES

1.- Arqueología funeraria

Se resumen en las siguientes tablas los aspectos funerarios más significativos.

Sondeo 4 y 6	Tumba 1		Tumba 2		Tumba 3	Tumba 4		Tumba 8
Tipo de tumba	Africana		Lajas		Lajas	Lajas		Lajas
	Individuo 1	Individuo 2	Individuo 1	Individuo 2	Individuo 1	Individuo 1	Individuo 1	Individuo 1
Ajuar	1 caracola	No	No	No	No	No	No	No
Posición	Decubito supino	-	Decúbito supino	Entre fémures individuo 1	Decúbito supino	Decúbito supino	Decúbito supino	Decúbito lateral (mirando N)
Orientación	W-E	-	W-E	¿?	W-E	W-E	W-E	W-E

SONDEO 1	Tumba 5	Tumba 6	Tumba 7
Tipo de tumba	Lajas	Lajas	Lajas
Ajuar	No	No	No
Posición	Fetal S-N	Decúbito supino	Decúbito supino
Orientación	W-E	W-E	W-E
Restos óseos animales	1 falange	1 falange, 1 ilion	No

- Las 3 tumbas excavadas en el sondeo 1 son infantiles, las del sondeo 4 y 6 adultas, por lo que a falta de excavar toda la zona colindante, nos hace pensar en la existencia de una necrópolis infantil y otra para adultos.
- Todas son de lajas excepto la tumba 1 que es de tipo africano. El patrón de orientación de todas ellas es W-E.
- La posición de todos los cadáveres son (a excepción del individuo T-1-1, removido para la reutilización de la tumba) de W-E, en decúbito supino con brazos extendidos y pegados al cuerpo, lo que indica con total seguridad que fueron amortajados. Como excepciones encontramos las del individuo infantil de la tumba 2 que fue colocado probablemente entre los fémures de individuo femenino enterrado en primera instancia (¿o en la misma secuencia de tiempo?), y que no ha podido determinarse la posición, al estar los restos óseos desarticulados y dispersos, los de la tumba 8, que se halla en decúbito lateral izquierdo, mirando al norte y los de la tumba 5 (edad de 0-3 meses) que se encuentran en posición fetal N-S mirando al W, y cuya tumba tiene una mayor dimensión que la que ocupa el cadáver (“enterramiento anómalo o extravagante”).

- En cuanto a la reutilización de las tumbas, no ha quedado constancia de que las tumbas infantiles fuesen reutilizadas, quedando la duda de si la *pars basilaris* hallada en la tumba 7 correspondería a un individuo enterrado con anterioridad, o por el contrario, este hueso llegó allí por casualidad o con intencionalidad. De las cinco tumbas adultas, tres fueron reutilizadas, cada una de ellas con patrones diferentes. Así:
 - La tumba 1 de tipo africano, muestra una cuidadosa colocación de los restos del individuo enterrado en primer lugar (cráneo en esquina, huesos largos de miembros inferiores agrupados los de cada lado y colocados junto a los brazos del individuo enterrado con posterioridad, pelvis bajo miembros inferiores del individuo enterrado en segundo lugar, agrupamiento del resto de los huesos al lado derecho de la pierna derecha del individuo enterrado posteriormente. Llama la atención la ausencia de ambos húmeros y escápulas). Los individuos enterrados son de distinto sexo.
 - La tumba 2, o bien se ha reutilizado con un individuo infantil, probablemente colocado entre los fémures del individuo 1 (¿su madre?), o bien no hubo reutilización, sino que fueron enterrados al mismo tiempo.
 - La tumba 3 y 8 no han sido reutilizadas (o si lo fueron la limpiaron tan cuidadosamente que no dejaron ningún resto del individuo anterior). Ambos individuos son varones de más de 50 años. ¿No se compartían las tumbas de los ancianos?.
 - La tumba 4 muestra pocos restos del individuo enterrado en primer lugar en decúbito supino y orientación W-E, colocándose al segundo individuo justo encima de estos pocos restos (pelvis y miembros inferiores). El individuo enterrado en segundo lugar es un varón joven probablemente de raza negroide, y el enterrado en primer lugar muestra características óseas compatibles con el mismo sexo y robustez (¿familiar masculino?).
- En cuanto al ajuar sólo la de tipo africano (tumba 1) ofreció una caracola. De las tres infantiles, dos de ellas ofrecieron huesos de animales que no corresponden al relleno: dos falanges (situadas en la pelvis) y un ilion de animal inmaduro (localizado bajo la cabeza del húmero izquierdo). Una tercera ofreció una *pars basilaris* humana de dudoso origen (¿único resto de un enterramiento anterior?, ¿ubicación casual por el relleno? ¿intencionalidad?). Podría interpretarse la presencia de estos huesos como amuletos.

2.- Paleoantropología

Se resume en las siguientes tablas:

El índice y estado de conservación es en general bastante aceptable, excepto para aquellos individuos que fueron removidos para reutilizar la tumba, sobre todo el individuo 2 de la tumba 4, cuyo índice de conservación es del 10% del esqueleto.

En cuanto al sexo y edad se han obtenido los siguientes resultados:

- En tres tumbas del sondeo 1: dos individuos de sexo indeterminado y 1 femenino. En cuanto a la edad: uno tiene de 0-3 meses, otro dos años y un tercero entre 4-5 años.

- En las tumbas del sondeo 4 y 6: hay un predominio del sexo masculino y, exceptuando el individuo infantil, todos son adultos y dos de ellos casi seniles. No se ha hallado ningún adolescente.

SONDEO 4 y 6	Tumba 1		Tumba 2		Tumba 3	Tumba 4		Tumba 8
Individuos	Individuo 1	Individuo 2	Individuo 1	Individuo 2	Individuo 1	Individuo 1	Individuo 2	Individuo 1
Estado conservación	Malo	Malo	Regular	Regular	Malo	Bueno	Regular	Bueno
Índice conservación	50%	50%	80%	20%	50%	95%	10%	95%
Sexo	♂	♀	♀	I	♂	♂	♂	♂
Edad en años	26-40	20-29	35-40	3-4	+44	22-25	25-29	+ 55
Estatura	1,65-1,70	-	1,49-1,51	94-96 cms	1,63-1,67	1,73-1,78	--	1,65-1,69

SONDEO 1	Tumba 5	Tumba 6	Tumba 7
Estado de conservación	Bueno	Malo	Bueno
Índice de conservación	70%	70%	95%
Sexo	Indeterminado	Indeterminado	Femenino
Edad	0-3 meses	2 años	4-5 años
Talla	55-60 cm	73-75 cm	109-111cm

En cuanto al sexo

Mujeres	2
Varones	4
Varones?	1
Indeterminado	1

En cuanto a la edad

Infantil I	1
Adulto joven	2
Adulto	3
Adulto maduro	2

El individuo de la tumba 4-1 posee una estatura superior al resto de los individuos. Ello unido a las demás características y variantes anatómicas (ya descritas) nos indica que se trata de un individuo con rasgos raciales distinto al resto.

- Las variantes anatómicas observadas han sido:

Huesos wormianos (T-2-1) (T-4-1) (T-8)
 Asimetría agujeros transversales cervicales (T-2-1)(T-4-1)
 Agujero transversal vertebral bipartito (T-4-1)
 Conducto supraorbitario (T-4-1) (T-8)
 Canal infraorbitario (T-3)
 Costillas cervicales (T-2-1)
 Aplanamiento clavicular en extremo acromial (T-4-1)
 Patella emarginata (escotadura superoexterna de rótulas) (T-2-1)

El individuo T-4-1 muestra seis variantes anatómicas y el T-2-1 cuatro.

3.- Marcadores paleoocupacionales

Como se muestra en las tablas siguientes todos los individuos exhiben marcadores ocupacionales tanto en miembros como en columna.

Miembros superiores	T-1-1		T-1-2		T-2-1		T-3		T-4-1		T-8	
	Varón		Mujer		Mujer		Varón		Varón		Varón	
	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I
Entenosifitos infraglenoideo	-	N	-	-	N	S	-	-	N	N	N	N
Defecto inserción coracoclavicular	-	-	N	N	N	N	-	-	S	S	N	N
Marcada inserción redondo mayor	-	N	-	-	N	N	-	-	N	N	N	N
Marcada inserción deltoidea	-	S	-	-	N	N	-	-	N	N	N	N
Entenosifitos en epicóndilo	-	-	-	-	S	N	-	-	S	S	N	N
Entenosifitos en epitróclea	-	-	-	-	N	S	-	-	N	N	N	N
Entenosifitos en olecranon	-	-	-	N	N	S	-	-	N	N	N	N
Entenosifitos en metacarpianos	S	S	N	N	-	S	-	-	N	N	N	N
Marcada tuberosidad radial	-	-	-	-	N	N	-	-	N	N	N	S
Marcada inserción músculos flexores	S	S	N	N	N	S	-	-	N	N	N	N
Artrosis de hombro	N	-	-	-	S	S	-	-	N	N	S	S
Artrosis de codo	-	-	-	-	N	S	-	-	N	N	S	N
Artrosis de muñeca	-	-	-	-	N	-	-	-	N	N	S	N
Rizartrosis	S	-	N	N	N	-	-	S	-	N	S	-

N = No

S = Sí

- = no valorable

Miembros inferiores	T-1-1		T-1-2		T-2-1		T-3		T-4-1		T-8	
Sexo	Varón		Mujer		Mujer		Varón		Varón		Varón	
	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I
Entensoftos cresta iliaca	N	N	-	-	-	-	-	S	N	N	-	-
Entensoftos isquion	-	N	N	-	S	N	-	-	N	N	N	S
Gancho óseo carilla auricular	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N
Artrosis sacroiliaca	N	N	S	S	S	S	N	N	N	N	N	N
Marcada pilastra	-	S	N	N	N	S	-	-	N	N	N	N
Marcadas inserciones en trifurcación	-	S	-	-	N	N	N	N	N	N	S	S
Índice de platimería	Hiperplatimería		-	-	Eurimería		-	-	Hiperplatimería		Hiperplatimería	
Carilla accesoria cóndilo femoral	N	N	-	-	N	N	-	S	N	N	N	N
Entensoftos rótula	S	-	N	N	S	S	S	-	N	N	N	-
Marcada tuberosidad tibial	S	S	N	-	N	-	N	N	S	S	S	N
Marcada línea poplíteica	S	N	N	N	N	-	S	-	N	N	S	S
Índice de platcnemia	Euricnemia		-	-	Mesocnemia		Platcnemia		Platcnemia		Platcnemia	
Entensoftos en calcáneo	S	S	S	-	S	S	S	S	N	N	S	S
Artrosis rodilla	N	N	-	-	S	S	N	S	N	N	N	N
Entensoftos primer metatarsiano	N	N	N	N	N	S	-	-	N	N	N	N

Columna vertebral	T-1-1	T-1-2	T-2-1	T-3	T-4-1	T-8
	Varón	Mujer	Mujer	Varón	Varón	Varón
Artrosis cervical	-	-	N	S	N	S
Espondiloartritis cervical	-	-	N	N	N	S
Artritis cervical	-	-	N	N	N	S
Entensoftos dorsales	-	-	S	N	S	S
Entensoftos costales	-	-	S	N	N	-
Artrosis costovertebral	S	-	S	N	N	S
Artrosis dorsal	S	S	N	S	S	S
Espondiloartritis dorsal	-	-	N	N	S	S
Artritis dorsal	-	-	N	N	S	S
Nódulos de Schmorl dorsal	N	-	S	N	N	N
Artrosis lumbar	S	-	S	S	S	S
Espondiloartritis lumbar	S	-	N	-	-	N
Hundimiento lumbar	N	-	N	-	S	S

- Los individuos con mayores marcadores en miembros superiores son el individuo masculino T-1-1 (5/8) y femenino T-2-1(9/15). En este último los marcadores son distintos para el miembro superior derecho que para el izquierdo, lo cual indica que realizaba movimientos repetidos pero diferentes en ambos brazos (en el derecho predominaba la flexión-extensión y en el izquierdo la pronosupinación con flexión-extensión de la mano).

- Los individuos con mayor número de marcadores ocupacionales en los miembros inferiores son: el femenino T-2-1 (11/22) y los masculinos T-8 (7/15), T-3 (7/16) y T-1-1 (8/24). En cuanto a los marcadores más representados se encuentran los entensoftos

en rótula que lo presentan 3 de los 6 individuos y los entenositos de calcáneo, 5 de los 6 individuos; el único individuo que no la presenta es el T-4-1.

- En la columna vertebral también todos los individuos presentan marcadores ocupacionales, siendo los que más marcadores muestran los individuos: T-8 (masculino) (10/12), T-1-1 (4/6) (masculino), T-2-1 (5/13) (femenino) y T-4-1 (6/12) (masculino).

Se deduce pues, que los individuos T-8 (varón), T-1-1 (varón) y T-2-1 (mujer) son los que más marcadores paleocupacionales poseen (21/31 -67%-), (17/38 - 44%-) y (25/61 -40%-) respectivamente, seguido por T-3 (11/27 - 40%-), T-4-1 (12/65 -18%-) y T-1-2 (4/37 -10%-). Aunque estas proporciones son orientativas, se puede destacar que el individuo T-1-2 (mujer) es la que muestra con diferencia menos marcadores paleocupacionales (aunque el individuo T-4-1- muestra un 18%, prácticamente todos se hallan en la columna vertebral y clavículas, de las que se deducen una forzada actividad física desde muy pequeño), es decir, que probablemente realizó trabajos menos duros que el resto y llama la atención, el cuidado con que dispusieron sus restos esqueléticos para acomodar al otro individuo en la misma tumba.

No se observa, pues diferencia de sexo en cuanto a la realización de duros trabajos, con la excepción de la citada T-1-2. Se advierten sobre todo actividades físicas que sobrecargan la columna vertebral, así como la flexión-extensión de brazos y piernas con prensión de las manos.

4.- Marcadores paleonutricionales

Estos marcadores indican que durante la infancia se padeció episodios de malnutrición y/o patológicos importantes (fundamentalmente infecciosos y/o anémicos).

SONDEO 1 Y 4 (infantil)	Tumba T-2-1	Tumba 5	Tumba 6	Tumba 7
Sexo	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Femenino
Edad	3-4 años	0-3 meses	2 años	3-4 años
Cribra orbitalia	-	-	-	No
Hiperostosis porótica	-	-	No	No
Líneas de Harris	-	-	-	Sí
Hipoplasia esmalte (Tipo 2)	Sí	Sí	Sí	Sí

SONDEO 4 y 6	T-1-1	T-1-2	T-2-1	T-3	T-4-1	T-4-2	T-8
Sexo	Varón	Mujer	Mujer	Varón	Varón	Varón?	Varón
Edad en años	26-40	20-29	35-40	+ 45	22-25	Adulto	+ 55
Líneas Harris	No	Sí	-	-	Sí		-
Hipoplasia esmalte	--	Sí	Sí	--	Sí	--	Sí
Nº líneas hipoplásicas	--	1	3	--	1	--	1
Edad hipoplasias	--	7años	2;2,5; 3 años	--	3 años	--	7-8 años
Cribra orbitalia	--	--	--	--	No	--	Si
Hiperostosis porótica	--	--	--	--	No	--	No

En los individuos infantiles la mayoría de los marcadores no han sido observables, a excepción del individuo de la Tumba 7, que ha dado positivo para las Líneas de Harris.

En los individuos adultos del sondeo 4 y 6, son pocos los marcadores valorables, no obstante, se observa que los cuatros individuos en que se pueden valorar la *Hipoplasia del esmalte* los cuatro la presentan, dos alrededor de los 3 años y 2 alrededor de los 7 años.

De los tres individuos en los cuales se puede observar la existencia o no de Líneas de Harris, dos de ellos dan positivo.

Aunque son pocos individuos para estimar el estado de la población, se puede observar que del total de los 11 individuos estudiados, en siete de ellos se puede valorar al menos un marcador, y en 5 de ellos son positivos. De los 15 marcadores observables (en todos los individuos) 8 son positivos.

5.- Paleopatología

La paleopatología que se ha observado en tan pocos individuos, es abundante y variada. Se puede clasificar en los siguientes grupos:

A).- Artropatías degenerativas

Artrosis cervical (T-1-1) (T-3) (T-8)
Artrosis dorsal (T-1-1) (T-1-2)(T-3) (T-8)
Artrosis lumbar (T-1-1) (T-2-1)(T-3)(T-4-1) (T-8)
Hundimiento cuerpo vertebral lumbar (T-4-1) (T-8)
Artrosis sacroiliacas (T-1-2) (T-2-1)
Artrosis costovertebral (T-1-1) (T-2-1) (T-8)
Nódulos de Schmorl (T-2-1) (T-8)
Artrosis hombro (T-2-1) (T-8)
Rizartrosis (T-3) (T-8)
Artropatía de Heberden (T-1-1)
Gonartrosis (T-2-1)(T-3)

B).- Artropatías inespecíficas

DISH (hiperostosis esquelética idiopática difusa) (T-3)

C).- Traumatismos

Miositis osificante (T-3)

D).- Dismorfismos

Asimetría occipitovertebro sacra (T-2-1)
Asimetría agujeros vertebrales cervicales (T-2-1)(T-4-1)
Sacralización de la 5ª vértebra lumbar (T-4-1)
Megaapófisis sacra o Síndrome de Barlotti (T-1-2)

E).- Vascular

Necrosis ósea avascular del cóndilo mandibular (T-3)
 Quiste óseo aneurismático en astrágalo (T-1-1)

F).- Enfermedades óseas esclerosas

Osteítis deformante o Enfermedad de Paget (T-3)

G).- Otras

Enostoma (T-8)

La patología que más afecta a todos los individuos adultos es la afección de la columna lumbar y dorsal, lo que indicaría repetidos y forzados movimientos de la misma de flexión-extensión así como soporte de cargas.

7.- Paleoestomatología

Se puede resumir en las siguientes tablas:

	T-1-1 26-40 a.		T-1-2 20-29		T-2-1 35-40 a.		T-3 +44 a.		T-4-1 22-25 a.		T-8 + 55 a.	
Sexo	Varón		Mujer		Mujer		Varón		Varón		Varón	
Arcadas	Max	Mand	Max	Mand	Max	Mand	Max	Mand	Max	Ma nd	Max	Mand
Nº alveolos	1		3	8	0	16	6	3	16	16	16	16
Nº piezas dentarias	1		3		4	16	0	3	16	12	7	11
Nº pérdidas antemortem					1	1	2		0	0	6	2
Nº caries			1		1	0			2	2	0	3
Tipo caries			CM		CM	-			CM, CD	CM CD *		CM,CD CV,O
Nº líneas hipoplásicas				1	3	0				1	1	1
Edad hipoplasias				7 a.	2,2,5,3 ^a	-				3 a		8 a.
Tipo desgaste				Oclusal		Oclusal			Oclusal		Oclu sal	Oclusal
Grado desgaste				2		4			2		5	5
Sarro			Sí		Sí	No			No	Sí	Sí	Sí
Periodontitis					Sí	Sí			No	No	Sí	Sí
Granuloma						1			No	No	No	No
Fístulas							2		No	No	No	No
Cavidad quística					Sí				No	No	Sí	No
ATM					Normal		Artritis		Oseocondritis disecante			Normal

CM: Cervical mesial

CD: Cervical distal

CV: Cervical distal

O : Oclusal

* : Destrucción corona

Pérdidas antemortem/Nº alveolos		Nº caries/Nº piezas dentarias		Pérdida AM + caries	
Maxilar	Mandíbula	Maxilar	Mandíbula	Maxilar	Mandíbula
9/42 (21%)	3/59 (6%)	4/31 (12%)	6/47 (10%)	33%	16%

Aunque el número de piezas dentarias es escaso y poco representativo (lo que limita la exactitud de los resultados), sí se puede inferir de la tabla anterior que la

afectación por caries y pérdida antemortem de piezas dentarias, se producía, en una significativa mayor proporción, en las piezas maxilares superiores que en las mandibulares. El porcentaje total de piezas careadas es del 22%. El tipo de caries más frecuente es de tipo interproximal (cervical mesial y distal). En cuanto al desgaste sólo se ha observado el de tipo oclusal. En 4 de los 5 individuos observables, se ha encontrado cálculo dental o sarro y en 3 de 4 periodontitis. En tres individuos de los cuatro observables, se advierte patología infecciosa con destrucción ósea (absceso y cavidad quística). De las cuatro ATM (articulación temporomandibular) observables, dos presentan anomalías, una de carácter inflamatorio/infeccioso degenerativo (artritis) y otra de origen desconocido (osteocondritis disecante). Con los datos anteriormente expuestos se deduce que la higiene bucal era bastante deficiente.

En los cuatros individuos infantiles en que se conservan piezas dentarias, se observa una alteración del color normal del diente, apareciendo desde el color amarillento al amarronado. Las anomalías del color dental suelen deberse a una deficiencia en la formación del esmalte (amelogénesis imperfecta) y/o de la dentina (dentinogénesis imperfecta) siendo la primera la que con más frecuencia muestra el color amarronado. Se reconocen diferentes orígenes para la primera, como las patologías congénitas, metabólicas o de otras enfermedades sistémicas (infecciones, anemias, etc). Dada la edad de fallecimiento de los individuos infantiles, sería factible que la causa de muerte estuviese en relación con la misma causa que originó la amelogénesis imperfecta.

BIBLIOGRAFÍA

ASH, M.,1986. Anatomía dental; fisiología y oclusión. N.E. Interamericana. México.

BROTHWELL, DR. 1987. Desenterrando huesos. Fondo de Cultura Económica. México D.F.

CAMPILLO, D.:

1977: Paleopatología del cráneo en Cataluña, Levante y Baleares. Ed. Montblanc-Martín. 630 pp. Barcelona.

1983: La Enfermedad en la Prehistoria. Introducción a la Paleopatología. Ed. Salvat 141 pp. Barcelona.

1987: La investigación paleopatológica. Cuadernos de Sección Antropología-Etnografía 4: 179-200. Sociedad de Estudios Vascos - Eusko Ikaskuntza. San Sebastián.

1991: Aproximación metodológica a la paleopatología ósea. Nuevas Perspectivas en Antropología: 107-130. Granada.

CAMPILLO,D; SUBIRÁ, M.E., 2004. Antropología física para arqueólogos. Ariel Prehistoria. Barcelona

CHIMENOS, E, 1990. Estudio Paleoestomatológico de poblaciones prehistóricas de Catalunya. Libros Pórticos. Zaragoza. Tesis Doctoral.

GARCÍA-PRÓSPER,E; POLO,M., 2001. Enterramientos en decúbito prono y un posible preso entre los primeros pobladores de Valencia (Siglos II a.C.-III d.C.). En Actas VI Congreso Nacional de Paleopatología. ¿Dónde estamos?. Pasado, presente y futuro d la Paleopatología, pp:298-316.

GOODMAN, AH & ROSE, JC, 1990. Assessment of systemis physiological perturbations from dental enamel hypoplasias and associated histological structures. Yearbook of physical Anthropology 33:59-110.

HAAS, J, 1994. STANDARS for data collection from human skeletal remains. Arkansas Archeological Survey Research Series nº 44.

HILLSON, SW, 1979. "Diet and dental disease". Worl archeology, vol II, nº 2, 147-160.

ISIDRO, A.& MALGOSA, A. 2003. Paleopatología. La enfermedad no escrita. Edit Masson.351.

MAGALÍ CIVERA, C, 1986. La adaptación biocultural como un problema interdisciplinario. Anales de Antropología,23,331-348.

MARSEILLER, E., 1969. Les dents humaines: morphologie. Gauthier-Villars. París.

MILES, AE, 1963. The denticion in assessment of individual age in skeletal material. En : Dental Anthropology. Brothwell, D.R., Pergamon Press, Oxford,pp 191-210.

MILNER, GR, 1992. Determination of skeletal age and sex: a manual prepared for the Dickson Mounds Reburial team. Ms. on file, Dickson Mounds Museum, Lewiston. Illinois.

MOYA, V; ROLDAN, B; SANCHEZ, JA, 1994. Odontología Legal y Forense. Masson. Barcelona.

OLIVIER, G. (1960): Pratique anthropologique. París, Vigot Frères.

PERINZONIUS, V; PLOT, T, 1981. Diachronic dental research of human skeletal in the Netherlands, I: Dorestad, s cemetery an "the heul". Berichten von de Rijksdienst voor het Ovdheidkuinding Bodemonderzoek, Vaargang 31.

REVERTE COMA, JM, 1981. Antropología Médica I. Ed. Rueda Madrid. 815 pp. Madrid.

THILLAUD, PL, 1992. El diagnóstico retrospectivo en paleopatología. MUNIBE supl. 8, 81-88. San Sebastian.

TURBON, D; BOTELLA, M; CAMPILLO, D; HERNANDEZ, M; JIMENEZ, S; PEREZ-PEREZ, A; PONS, J; DU SOUICH, P & TRANCHO, G, 1991. Efectos de la presión ambiental en poblaciones humanas. Nuevas Perspectivas en Antropología: 1029-1035. Granada.

UBELAKER, DH. 1989: Human skeletal remains. Washington, Smithsonian Institution.

V.V.A.A., 1994. RECORDING STANDARDS for data collection from human skeletal remains. Arkansas Archeological Survey Research Series nº 44.

ANEXO I a
Sondeo 4

Tumba 1

Tumba 2

Tumba 3

Tumba 4

Tumba 8

ANEXO I b
Sondeo 1

Tumba 5

Tumba 6

Tumba 7

ANEXO II a
Sondeo 4

Tumba 1 – Individuo 1

Tumba 1 – Individuo 2

Tumba 2 – Individuo 1

Tumba 2 – Individuo 2

ANEXO II b
Sondeo 4

Tumba 3

Tumba 4- Individuo 1

Tumba 4- Individuo 2

Anexo IIb

Tumba 3

Tumba 4-1

Tumba 4-2

Tumba 8

ANEXO II c
Sondeo 1

Tumba 5

Tumba 6

Tumba 7

ANEXO III a
Medidas antropométricas de los individuos adultos del sondeo 4

CRÁNEO	T-1-1	T-1-2	T-2-1	T-3	T-4-1	T-8
Longitud máxima					185	182
Longitud base					100	
Anchura máxima					125	131
Anchura frontal máxima					100	122
Anchura frontal mínima					112	94
Anchura biastérica					134	111
Altura basio-bregma					132	126
Longitud porion-asterion (D)					46	48
Longitud porion-asterion (I)					46	47
Altura auricular D						
Altura auricular I						
Circunferencia horizontal					520	530
Longitud agujero occipital					35	34
Anchura agujero occipital					31	30
Arco transversal					30	300
Arco sagital total					37	375
Arco sagital frontal					13	145
Arco sagital parietal					125	120
Arco sagital occipital					11	110
Arco sagital escama occipital					70	50
Cuerda sagital total					185	143
Cuerda sagital frontal					111	117
Cuerda sagital parietal					110	104
Cuerda sagital occipital					97	93
Cuerda sagital escama occipital					60	53
Cuerda transversal					12	122
Altura mastoides D						
Altura mastoides I					55	
Longitud cara					95	
Anchura cara					122	122
Altura total cara					118	
Altura cara superior					61	
Anchura órbita D					37	
Anchura órbita I					38	38
Altura órbita D					29	34
Altura órbita I					30	
Anchura interorbitaria					27	
Anchura biorbitaria					103	22
Altura nasal					50	32
Anchura nasal					27	12
Longitud máximo alveolar					60	57
Anchura máxima alveolar					65	57
Longitud paladar					42	53
Anchura paladar					44	37
Anchura bicondílea						12
Anchura bimentoniana			45		101	
Anchura bigoniaca						108
Altura rama mandibular D		68	103		60	
Altura rama mandibular I				51		70
Anchura rama mandibular D		29			31	30
Anchura rama mandibular I				32	34	32
Longitud mandíbula					110	100
Ángulo mandibular						
Altura sínfisis mandibular			30		39	30
Anchura sínfisis mandibular			15		15	30
Altura agujero mentoniano D					16	2
Altura agujero mentoniano I					17	3
Altura M1 D			35		29	
Altura M1 I					31	29
Anchura M1 D			11		15	11
Anchura M1 I					13	12
Índice cafálico					71	71
Índice altura-anchura					92	96
Índice altura longitud					71	69

Indice medio altura					85	82
Indice facial total					89	
Indice facial superior					59	
Indice frontal transverso					89	77
Indice frontoparietal						
Indice orbitario					96	
Indice nasal					54	
Indice palatino					104	69
Indice arcada alveolar					108	105
Indice gnatico						
Indice goniocóndileo						90
Indice de rama					51	42
Indice mandibular						83

MIEMBROS SUPERIORES	T-1-1		T-1-2		T-2-1		T-3		T-4-1		T-4-2		T-8	
	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I
Clavícula	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I
Longitud máxima			137		12				154					160
Diámetro AP			10	10	10				14				14	11
Diámetro T			10	10	10				12				11	11
Indice robustez clavícula														
Omóplato	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I
Altura					155				190	190				
Anchura									114	114			13	
Altura cavidad glenoidea					35				38	38			36	38
Anchura cavidad glenoidea					23				28	28			31	30
Indice escapular									60	60				
Indice glenoideo									73	73			86	78
Húmero	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I
Longitud máxima					285	285			330	330			32	32
Diámetro cabeza	40				38	38		45	45	42			48	47
Perímetro cabeza														
Diámetro AP		17			17	19			22	23			24	28
Diámetro T		21			21	21			20	21			18	22
Diámetro AP apófisis distal									23	23				
Diámetro T apófisis distal									67	65			64	65
Indice de robustez del húmero														
Cúbito	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I
Longitud máxima						235				280			28	
Diámetro AP		14		11	14	12			15	15	17		13	12
Diámetro T		17		14	16	15			17	17	17		16	15
Altura cavidad sigmoidea													32	26
Anchura cavidad sigmoidea													26	24
Indice de platolenia		Eurol.		Hipereurol		Eurol				Eurol		Eurol		Eurolenia
Radio	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I
Longitud máxima					214				250				24	24
Perímetro cabeza													75	74
Diámetro cabeza									24	24			25	22,5
Diámetro AP				27	12	12			11	12			17	35
Diámetro T				17					16	14			12	12
Anchura epífisis distal					16	15			32					35
Longitud 1º metacarpiano			39											

MIEMBROS INFERIORES	T-1-1		T-1-2		T-2-1		T-3		T-4-1		T-4-2	
	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I
Coxal	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I
Altura ilion										190		
Anchura ilion												
Anchura cotilociática									65			
Diámetro acetabular			45						53			
Longitud isquion									59			
Longitud pubis												
Anchura escotadura ciática												
Fémur	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I
Longitud máxima						390			480	480		
Longitud fisiológica												
Diámetro cabeza					38		46	46	47			
Diámetro AP subtrocantéreo		28			28	28			28	29		
Diámetro T subtrocantéreo		36			28	28			37	39		
Diámetro AP		27	27	26	28	29			30	30	34	34
Diámetro T		33	30	26	25	26			30	29	30	30
Anchura epífisis distal							77	74	75	78		
Grosor epífisis distal												
Índice de platimería		Hiper			Eur				Hiper			
Índice de robustez												
Índice pilástrico		Nulo	Nulo		Med				Débil		Med	
Rótula	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I
Altura máxima	37		38	40					40	40		35
Anchura máxima	41		34	35					39	39		41
Grosor	19		19	17					29	29		20
Tibia	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I
Longitud máxima		365				323	350	350	395	395		
Anchura epífisis superior		73	59		67				73	73		
Diámetro AP agujero nutricio	32	35				35	38	37	25	26		
Diámetro T agujero nutricio	24	25				23	22	21	40	40		
Diámetro AP ½	26	27		26		29		32	23	23		
Diámetro T ½	22	21		20		21		20	30	33		
Anchura epífisis distal			33						45	45		
Grosor epífisis distal									40	40		
Índice cnémico	Euric					Mesoc	Platic		Platic			
Peroné	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I
Longitud					305	305						
Anchura epífisis proximal												
Diámetro AP					11	11						
Diámetro T					14	14						
Anchura epífisis inferior												28
Calcáneo	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I
Longitud					74	72			82	82		
Altura					40	39			46	46		
Anchura posterior					41				44	44		
Astrágalo	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I
Longitud	62	62				53			56	56	58	59
Altura	34	34				25			35	35	33	31
Anchura	62	62							43	43	58	59
Escafoides	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I
Anchura			34						43	43		
Grosor			24						28	28		
1º metatarsiano	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I
Longitud												
1ª falange 1º metatarsiano	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I
Longitud												

SONDEO 6

MIEMBROS INFERIORES	T-8	
Coxal	D	I
Altura ilion		
Anchura ilion		
Anchura cotilociática		
Diámetro acetabular	53	52
Longitud isquion		
Longitud pubis		
Anchura escotadura ciática		
Fémur	D	I
Longitud máxima	45	45
Longitud fisiológica		
Diámetro cabeza	47	47
Diámetro AP subtrocantéreo	30	35
Diámetro T subtrocantéreo	36	37
Diámetro AP	32	30
Diámetro T	30	38
Anchura epífisis distal	82	
Grosor epífisis distal	68	
Índice de platimería		
Índice de robustez		
Índice pilástrico		
Rótula	D	I
Altura máxima		
Anchura máxima	47	
Grosor	22	
Tibia	D	I
Longitud máxima	38	
Anchura epífisis superior	80	
Diámetro AP agujero nutricio	38	38
Diámetro T agujero nutricio	23	25
Diámetro AP ½	33	35
Diámetro T ½	32	33
Anchura epífisis distal		
Grosor epífisis distal		
Índice cnémico		
Peroné	D	I
Longitud		
Anchura epífisis proximal		
Diámetro AP	13	
Diámetro T	15	
Anchura epífisis inferior		
Calcáneo	D	I
Longitud	90	90
Altura	40	41
Anchura posterior	34	34
Astrágalo	D	I
Longitud	59	58
Altura	34	34
Anchura	45	45
Escafoides	D	I
Anchura		
Grosor		
1° metatarsiano	D	I
Longitud		
1ª falange 1° metatarsiano	D	I
Longitud		

Otros

Atlas	T-1-1	T-1-2	T-2-1	T-3	T-4-1	T-8
Diámetro AP			41		45	45
Diámetro T			70		70	78
Axis						
Altura					42	39
Diámetro AP		46				48
Diámetro T		47				56
Sacro						
Altura		85	93	134		
Anchura		114	110	116		

ANEXO III b
Medidas antropométricas de los individuos infantiles (sondeo 4 y 1)

Antropometría Tumba 2- individuo 2 (sondeo 4)

MIEMBRO SUPERIOR	Derecho	Izquierdo	MIEMBRO INFERIOR	Derecho	Izquierdo
Longitud húmero			Longitud fémur		
D. anteroposterior		10	D. cabeza		
D.transverso		9	D. máx epífisis proximal		
D. máx. epífisis proximal			D AP subtrocantéreo	14	
D.máx epífisis distal		12	D. T. subtrocantéreo	16	
Longitud cúbito			D. anteroposterior	14	
Altura cavidad sigmoidea			D. transverso	13	
Anchura cavidad sigmoidea			D. máx epífisis distal	31	
D. anteroposterior			Longitud tibia		
D. transversal			D. máx epífisis proximal		
D. máx epífisis distal			D. AP agujero nutricio		
Longitud radio			D. T agujero nutricio		
D. cabeza	9		D. anteroposterior		
D. anteroposterior	5		D. transverso		
D. transversal	6		D. máx epífisis distal	22	
D máx epífisis distal			Longitud peroné		
Longitud 1º metacarpiano			D. máx epífisis proximal		
D. máx 1º metacarpiano			D. máx epífisis distal	8,5	
Longitud 1ª falange 1º dedo			D. anteroposterior	5	
			D. transverso	5	

	Longitud máxima	Anchura máxima
OCCIPITAL	94	12

Antropometría tumba 5

MIEMBRO SUPERIOR	Derecho	Izquierdo	MIEMBRO INFERIOR	Derecho	Izquierdo
Longitud húmero		55	Longitud fémur	85	85
D. anteroposterior	5	5	D. cabeza		
D.transverso	5	5	D. máx epífisis proximal		
D. máx. epífisis proximal			D AP subtrocantéreo		
D.máx epífisis distal			D. T. subtrocantéreo		
Longitud cúbito	54		D. anteroposterior	6	6
Altura cavidad sigmoidea	9		D. transverso	6,5	6,5
Anchura cavidad sigmoidea	6		D. máx epífisis distal		
D. anteroposterior	4	4	Longitud tibia		72
D. transversal	4	4	D. máx epífisis proximal		
D. máx epífisis distal			D. AP agujero nutricio		
Longitud radio			D. T agujero nutricio		
D. cabeza			D. anteroposterior		7,5
D. anteroposterior	3	4	D. transverso		5,5
D. transversal	3,5	3,5	D. máx epífisis distal		
D máx epífisis distal			Longitud peroné		
Longitud 1º metacarpiano	12,2		D. máx epífisis proximal		
D. máx 1º metacarpiano			D. máx epífisis distal		
Longitud 1ª falange 1º dedo	8,5		D. anteroposterior	3	3
			D. transverso	4	4
			Longitud calcáneo		
			Anchura calcáneo		
			Longitud astrágalo		
			Anchura astrágalo		
			Longitud 1º metatarsiano	14	

CINTURA ESCAPULAR	Derecha	Izquierda	CINTURA PELVIANA	Derecho	Izquierdo
Altura escápula			Altura ilion	35	
Anchura escápula			Anchura ilion		
Altura cavidad sigmoidea	1,3		Longitud isquion	24	
Anchura cavidad sigmoidea	7		Longitud pubis		
Longitud clavicular					
Diámetro anteroposterior		4			
Diámetro transversal		26,5			
Longitud epífisis acromial					

	Longitud	Anchura posterior	Anchura anterior	Grosor anterior	Grosor posterior
PARS BASILARIS	17,5	14	12	7	3

Antropometría individuo tumba 6

MIEMBRO SUPERIOR	Derecho	Izquierdo	MIEMBRO INFERIOR	Derecho	Izquierdo
Longitud húmero	117		Longitud fémur		
D. anteroposterior	11,5		D. cabeza		
D. transverso	11,5		D. máx epífisis proximal	32	32
D. máx. epífisis proximal	19		D AP subtrocantéreo	16	16
D. máx epífisis distal	23		D. T. subtrocantéreo	16	16
Longitud cúbito			D. anteroposterior	12	12
Altura cavidad sigmoidea	23		D. transverso	12	12
Anchura cavidad sigmoidea	11		D. máx epífisis distal		
D. anteroposterior	5,7		Longitud tibia		117
D. transversal	7		D. máx epífisis proximal		
D. máx epífisis distal			D. AP agujero nutricio		12
Longitud radio	81,5		D. T agujero nutricio		13
D. máx. epífisis proximal	10		D. anteroposterior		11
D. anteroposterior	6		D. transverso		12
D. transversal	7,5		D. máx epífisis distal		
D máx epífisis distal			Longitud peroné		
Longitud 1° metacarpiano			D. máx epífisis proximal		
D. máx 1° metacarpiano			D. máx epífisis distal		
Longitud 1ª falange 1º dedo			D. anteroposterior	5	5
			D. transverso	6,5	6,5
			Longitud calcáneo		
			Anchura calcáneo		
			Longitud astrágalo		
			Anchura astrágalo		
			Longitud 1º metatarsiano		

CINTURA ESCAPULAR	Derecha	Izquierda	CINTURA PELVIANA	Derecho	Izquierdo
Altura escápula			Altura ilion	56	55
Anchura escápula			Anchura ilion	65	
Altura cavidad sigmoidea	23		Longitud isquion		
Anchura cavidad sigmoidea	11		Longitud pubis		

CRÁNEO			
Longitud frontal	110*	Anchura frontal mínima	88
Longitud parietal	110*	Anchura nasal	19
Longitud occipital	100*	Anchura orbitaria	32
Anchura frontal máxima	102	Diámetro bimentoniano	35

* medido con cinta métrica

Antropometría individuo Tumba 7

MIEMBRO SUPERIOR	Derecho	Izquierdo	MIEMBRO INFERIOR	Derecho	Izquierdo
Longitud húmero	150		Longitud fémur	192	192
D. anteroposterior	12	12	D. cabeza		23,5
D.transverso	10	11	D. máx epífisis proximal	39	4
D. máx. epífisis proximal	20		D AP subtrocantéreo	16	16
D.máx epífisis distal	32		D. T. subtrocantéreo	18	18
Longitud cúbito	124	123	D. anteroposterior	15	15
Altura cavidad sigmoidea	17	17	D. transverso	13	13
Anchura cavidad sigmoidea	13	12	D. máx epífisis distal	39	39
D. anteroposterior	6	7	Longitud tibia	161	16
D. transversal	8	8	D. máx epífisis proximal	32	32
D. máx epífisis distal	9	8	D. AP agujero nutricio	17	17
Longitud radio	111	110	D. T agujero nutricio	13	13
D. epífisis proximal	11	11	D. anteroposterior	15	15
D. anteroposterior	6	6	D. transverso	13	13
D. transversal	8	8	D. máx epífisis distal		23
D máx epífisis distal	15		Longitud peroné		
Longitud 1° metacarpiano		24	D. máx epífisi proximal		
D. máx 1° metacarpiano		5	D. máx epífisis distal		
Longitud 1ª falange 1° dedo	15	16	D. anteroposterior	6	6
Longitud 1ª costilla	47		D. transverso	6	6
			Longitud calcáneo	39	39
			Anchura calcáneo	17	17
			Longitud astrágalo	33	
			Anchura astrágalo	21	
			Longitud 1° metatarsiano	28	29
			Longitud 1ª falange	14	

CINTURA ESCAPULAR	Derecha	Izquierda	CINTURA PELVIANA	Derecho	Izquierdo
Longitud clavícula	77				
D. anteroposterior	5	5			
D. transversal	5	5			
Altura escápula	75		Altura ilion	69	
Anchura escápula			Anchura ilion	75	
Altura cavidad sigmoidea	28	27	Longitud isquion	45	
Anchura cavidad sigmoidea	14	9	Longitud pubis		

CRÁNEO		Derecha	Izquierda
Longitud craneal	170		
Longitud base craneal	88		
Longitud frontal	100		
Altura sínfisis mandibular	21		
Anchura bicondílea	73		
Anchura bimentoniana	37		
Altura rama		41	41
Anchura rama		25	25

Se ha expuesto en este trabajo los interesantes resultados hallados en los enterramientos de los sondeos 1 y 4 de la Muralla de Baelo Claudia, fruto de un minucioso trabajo desde la excavación, pero que sólo constituye una muestra de lo que puede ofrecer el estudio de esta población en este interesante periodo histórico. Queda por estudiar muchos aspectos, tanto a nivel de la arqueología funeraria como desde la perspectiva antropológica y paleopatológica, sirva de ejemplo: patrón de reutilización de las tumbas (consideración con el enterrado previamente), ¿existe relación entre el tipo de tumba y el ritual de reutilización?, dónde arrojaban los huesos retirados del primer enterrado para realojar al segundo, ¿qué porcentaje del esqueleto retiraban?, las posiciones “anómalas” o “extravagantes” ¿estarían relacionadas con el padecimiento de alguna patología?, ¿quiénes reutilizaban las tumbas?, ¿qué tipos raciales vivieron en Baelo durante esta época?, ¿realizaban la mayoría de los habitantes duros trabajos?, etc. Para ir aclarando todos ellos es necesario continuar el estudio de la ingente cantidad de tumbas que rodean a la muralla, ya que unos cuantos individuos no son representativos de toda la población y ésta se halla en una condiciones óptimas ya que hay un número de tumbas lo suficientemente grande para que sean representativas de la población, según se aprecia en superficie, ninguna de ella ha sido expoliada y todas corresponden a un mismo periodo histórico. Es necesario, pues, continuar este estudio desde la misma excavación, con especialistas adecuados para excavar, identificar y tratar a los huesos desde la misma tumba.

**INFORME DE EXCAVACIÓN Y ESTUDIO DE LOS
RESTOS ÓSEOS HUMANOS DE LAS TUMBAS 9, 10, 11 Y
12, EXCAVADAS EN LOS SONDEOS 1, 2, 3 Y 6 DE LA
MURALLA ORIENTAL DE LA CIUDAD DE BAELO
CLAUDIA.
TARIFA 2007**

**M^a MILAGROS MACÍAS LÓPEZ
DICIEMBRE 2007**

INDICE

- Introducción	2
- Tumba 9	3
- Tumba 10	6
Individuo 1	7
Individuo 2	11
- Tumba 11	13
Individuo 1	14
Individuo 2	17
- Tumba 12	21
Individuo 1	21
Individuo 2	31
- Discusión	36
- Conclusiones	38
- Anexo I	42
- Anexo II	43
- Anexo III	46
- Bibliografía	47

INTRODUCCIÓN

Las tumbas cuyo informe de excavación y estudio preliminar antropológico y paleopatológico se presentan, son la continuación del estudio de las tumbas excavadas en los sondeos que se realizaron en el año 2005 en la muralla oriental de la ciudad de Baelo Claudia. En dicho año se excavaron un total de ocho tumbas correspondientes a los sondeos 1, 4 y 6 y cuyo informe fue emitido en diciembre de 2005 a los directores de la excavación Dra Alicia Arévalo y Dr. Darío Bernal.

Las tumbas excavadas y estudiadas en este informe son:

- Tumba 9 (sondeo 6).
- Tumba 10 (sondeo 3).
- Tumba 11 (sondeo 2).
- Tumba 12 (sondeo 1)

Al ser una continuación del trabajo anterior, la metodología empleada será la misma así como la bibliografía, haciendo referencia en este trabajo solo a la bibliografía usada en casos específicos y que no fue necesario utilizar en el anterior trabajo.

TUMBA 9

Observaciones durante la excavación

La tumba de pequeñas dimensiones (54 cms de longitud interna) se encontraba sin cubierta y la tierra contenida en ella muy compactada. Los restos óseos se hallaron revueltos no pudiéndose verificar la posición del individuo, aunque el hueso occipital se encontraba situado en el centro de la cabecera de la tumba en posición anatómica, por lo que es muy probable que fuese su ubicación original. La mayor densidad ósea se descubrió en la mitad superior de la tumba. En la mitad inferior sólo se verificó la presencia de algunos metacarpianos, dos pequeños fragmentos craneales, dos pequeños fragmentos de peroné y la diáfisis de una tibia (Anexo 1). La recuperación de los restos óseos resultó muy dificultosa ya que lo que quedaban de ellos eran prácticamente “sus huellas” dado que el tejido óseo y la tierra deposicional formaban un solo cuerpo. Los huesos estaban totalmente infiltrados por la misma lo cual indica que la sepultura ha estado inundada de agua durante mucho tiempo. A pesar de las técnicas de consolidación empleadas, la fragilidad de los huesos tan pequeños, junto con la infiltración de tierra y la gran disolución del tejido óseo, impidieron la eficacia de las mismas. Durante la excavación de la cabecera de la tumba y a nivel de la parte superior de la calota, justo en la parte superior del hueso occipital, apareció una pequeña pieza lítica de forma triangular muy puntiaguda y con bordes cortantes (figura 1), cuyo ápex se alojaba en su interior, justamente en la zona correspondiente a la fontanela lambdática. A primera vista se diría que estaba clavada en ella, pero dado lo revuelto del interior de la tumba es posible que esta localización tan curiosa sea casual.

Figura 1. Falange de animal subadulto y elemento lítico triangular

Una falange de mamífero subadulto (figura 1) se halló en el lado derecho de la tumba junto a una de las lajas y a nivel de cuarto superior del enterramiento. Probablemente su localización original fuese otra, dado lo revuelto en que aparecieron todos los restos óseos.

Características del enterramiento

- Tipología de la tumba: cista de lajas.
- Orientación: W-E
- Número de individuos: 1.
- Posición: ¿?. (Anexo 1)
- Ajuar: una falange de mamífero subadulto (longitud: 14 mm), un elemento lítico triangular (21 mm x 18 mm).

Restos óseos recuperados (figura 2)

- Índice de conservación: 20%.
- Estado de conservación: muy malo.
- Cráneo: un occipital, fragmentos probablemente de parietal (todos ellos muy fragmentados), ala menor del esfenoides, techo de órbita izquierda, una rama mandibular derecha, un fragmento del ángulo mandibular izquierdo, otros pequeños fragmentos mandibulares. Piezas dentarias: gérmenes de incisivo central y lateral superior derechos, dos pequeños gérmenes de molares (recién nacido y 3 meses).

Figura 2

- Tórax y columna vertebral: treinta y cinco fragmentos costales, 1ª vértebra sacra, 16 fragmentos de hemivértebras, 8 hemivértebras completas, 3 cuerpos vertebrales completos.
- Miembros superiores y cintura escapular: un fragmento de escápula, dos tercios proximales de un cúbito y un tercio proximal del otro, fragmentos de radio, dos tercios

distales del húmero derecho, clavícula derecha, un primer metacarpiano, dos primeras falanges del primer dedo de la mano, dos primeras falanges de la mano, cuatro diáfisis de metacarpianos.

- Miembros inferiores y cintura pelviana: tres fragmentos diafisarios de peroné, una diáfisis tibial, un fragmento distal de fémur, una diáfisis metatarsiana, un ilion.

- Inclasificables: varios núcleos de osificación y pequeños fragmentos diafisarios.

Antropometría

Longitud clavícula	45 mm
Anchura epífisis distal del húmero	17 mm
Diámetro AP tibial	7 mm
Diámetro T tibial	7 mm

Tomando la longitud claviclar, la edad correspondiente es de 9-10 meses lunares (Fazekas y Kósa, 1978, 81).

Paleopatología

Los cuatro gérmenes dentarios muestran una coloración marrón (figura 3), circunstancia compatible con una “*amelogénesis imperfecta*” relacionada probablemente con una enfermedad sistémica. Al tratarse de un recién nacido, este tipo

de patología suele estar relacionada con alguna enfermedad genética que afectó al desarrollo del esmalte durante su formación.

Figura 3. Gérmenes de incisivos superiores derecho y de dos molares con una gran alteración de su coloración.

Resumen

El individuo enterrado en esta tumba tiene falleció entre los 0-3 meses de edad. Padece una enfermedad sistémica (probablemente de origen genético) que afectó a la formación del esmalte dentario manifestándose como una “*amelogénesis imperfecta*”. Como ajuar, le depositaron una falange de mamífero subadulto y un elemento lítico triangular junto al cráneo.

TUMBA 10

Observaciones durante la excavación

La tumba conservaba su cubierta intacta, presentando aún una pequeña cámara de aire sin colmatar. Los restos esqueléticos se hallaron en muy mal estado de conservación con gran infiltración del tejido óseo por la tierra deposicional así como gran cantidad de restos de raíces en el interior y exterior de los huesos, mostrando éstos

Figura 4

multifracturas producidas desde el interior hacia el exterior y estriaciones longitudinales que constituyen huellas de disolución ósea, tanto por efecto de las raíces como de la acción del agua (figura 4).

El esqueleto, pues, debe haber permanecido durante mucho tiempo en vacío con inundaciones de agua frecuentes antes y después de la colmatación deposicional. Todo el esqueleto apareció moteado de una sustancia blanca de consistencia polvorienta, probablemente cal, más abundante en su mitad inferior, lo cual indica que el cadáver fue cubierto posiblemente de cal tras su enterramiento. A la altura del codo izquierdo y entre éste y la pared de la tumba afloró una lapa con su vértice hacia arriba y moteada de la misma sustancia blanca (figura 5). Debajo del cráneo se hallaron tres elementos líticos triangulares, dos de ellos puntiagudos (figura 6). Justo debajo del esqueleto se observó una capa de tierra quemada con abundantes trozos de carbón, circunstancia que indica que se depositó anteriormente a la colocación del cadáver ya que los restos óseos

no presentan ningún indicio de haber sido cremados o incinerados. Bajo esta capa de tierra quemada apareció otra de arena de playa. En ella y justo debajo de los fémures del esqueleto asomaron dos diáfisis femorales y una tibial de otro individuo en la misma posición, los cuales tampoco mostraban indicios de cremación, por lo que la capa de tierra quemada fue depositada a posteriori de la retirada de los huesos del primer individuo enterrado.

Características del enterramiento

- Tipología de la tumba: cista de lajas.
- Orientación: W-E.
- Número de individuos: 2.

Se ha denominado como individuo 1 al enterrado en segundo lugar e individuo 2 al enterrado en primer lugar.

Individuo 1

Características del enterramiento

- Posición (Anexo I): decúbito supino con pies unidos, miembro superior izquierdo junto al cuerpo y derecho flexionado con la mano sobre la clavícula izquierda. Cabeza ligeramente inclinada a la derecha.
- Ajuar: a la altura del codo izquierdo se halló una lapa con el vértice hacia arriba (diámetros máximo: 31 mm, altura: 12 mm), cuya superficie se presentó moteada de la misma sustancia blanca que el esqueleto, lo cual indica que su colocación en la tumba se realizó en el mismo momento en que se depositó al cadáver y tres fragmentos líticos triangulares (24 mm x 22 mm; 20mm x 16 mm; 21 mm x 11 mm) junto al cráneo. (Al encontrarse enterrados dos individuos, no podemos conocer si algunos de estos elementos líticos fueron depositados también con el individuo enterrado en primer lugar)

Figura 5

Figura 6

Restos óseos recuperados (figura 7)

- Estado de conservación: muy malo.
- Índice de conservación: 25-30%.

- Cráneo: muy fragmentado (en trozos muy pequeños), salvo el occipital y ambos parietales. Tres fragmentos de peñasco del hueso temporal. En el lugar correspondiente a maxilares y mandíbula se recogieron un total de 61 piezas dentarias correspondiente a la dentición mixta de dos individuos, identificándose las siguientes piezas:

- * Dentición decidua: 8 caninos (cuatro con desgaste), 7 molares.
- * Dentición permanente: 4 incisivos centrales superiores, cuatro incisivos laterales superiores (sólo con desarrollo del tercio cervical de la raíz), 4 incisivos centrales inferiores, 2 incisivos laterales inferiores, 13 premolares (de los cuales 9 muestran distinto desarrollo apical y dos sólo indicios del mismo), 11 molares (3 inferiores con raíces totalmente desarrolladas, 3 superiores, 7 coronas de segundos molares) y 2 pequeños gérmenes de coronas de tercer molar. Estas denticiones corresponden a un individuo de aproximadamente 7 años y otro entre los 8-9 años.

- Tórax y columna vertebral: primera costilla derecha, numerosos pequeños fragmentos costales muy frágiles. Axis completo cuyas medidas son: altura: 25 mm, diámetro

transversal. 45 mm; diámetro anteroposterior: 40 mm. Fragmentos de atlas, pocos restos de otras vértebras cervicales y dorsales. Cuerpo del hioides sin fusionar las astas.

- Miembros superiores y cintura escapular: una apófisis coracoides si fusionar, fragmento de espina acromial, borde axilar izquierdo y tercio externo de clavícula izquierda. Diáfisis de húmero derecho y cabeza sin fusionar, diáfisis de húmero izquierdo, fragmento de diáfisis de radio y cúbito izquierdo, cinco metacarpos izquierdos, dos primeras falanges izquierdas y una segunda falange izquierda.

- Miembros inferiores y cintura pelviana: diáfisis de fémur derecho e izquierdo, fragmento de diáfisis tibial derecha e izquierda, diáfisis de peroné derecho e izquierdo, cuatro metatarsianos izquierdos, fragmento de sínfisis púbica izquierda y pequeño fragmento de coxal.

Figura 7

Antropometría

Medidas osteométricas miembros superiores		Derecho	Izquierdo
Húmero	Diámetro AP	18	18
	Diámetro T	14	13
	Diámetro cabeza	26	
Radio	Diámetro AP		12
	Diámetro T		12
Cúbito	Diámetro AP		10
	Diámetro T		11

Medidas osteométricas miembros inferiores		Individuo 1	
		Derecho	Izquierdo
Fémur	Diámetro AP	22	20
	Diámetro T	20	20
	perímetro	65	63
Tibia (mitad diáfisis)	Diámetro AP	22	21
	Diámetro T	16	15
Peroné	Diámetro AP	12	12
	Diámetro T	8	8

Marcadores paleocupacionales

Individuo subadulto. No se ha determinado ninguno.

Marcadores de stress nutricional

No se ha podido realizar las radiografías tibiales para determinar las “Líneas de Harris” por el mal estado del tejido óseo.

Paleoestomatología

Dos molares deciduos y un molar superior definitivo presentan sus coronas cubiertas de cálculo dental en grado severo, por lo que deben corresponder al mismo individuo (figura 7). Esta circunstancia en un individuo infantojuvenil puede ser producida por una escasísima higiene dental, o bien, por enfermedades que postran al individuo durante largos periodos de tiempo. Asimismo en ambas denticiones se observa una coloración amarronada (figura 8), más acusada en los gérmenes dentarios de los terceros molares, de lo cual se puede deducir el padecimiento por uno de los individuos de enfermedades sistémicas graves durante el periodo de desarrollo de los mismos (entre los 9-10 años).

Figura 7

Figura 8

Individuo 2

Características del enterramiento

- Posición (Anexo I): decúbito supino.

Restos óseos recuperados (figura 9)

-Estado de conservación: bueno.

- Índice de conservación: 5%.

Sólo las diáfisis de fémur izquierdo y derecho (longitud 180 mm) y un fragmento de diáfisis tibial. También piezas dentarias descritas en el individuo 1.

Figura 9

Antropometría

Medidas osteométricas miembros inferiores		Derecho	Izquierdo
Fémur	Diámetro AP	17	17
	Diámetro T	17	17
	Perímetro		
Tibia (agujero nutricio)	Diámetro AP		20
	Diámetro T		15
Tibia (mitad diáfisis)	Diámetro AP		15
	Diámetro T		12

Resumen

En esta tumba se enterraron dos individuos, ambos colocados en decúbito supino. El enterrado en segundo lugar, con brazo derecho flexionado y mano sobre clavícula izquierda, brazo izquierdo pegado al cuerpo. El primer cadáver fue colocado sobre un lecho de arena de playa. Para colocar al segundo difunto retiraron de la cista todos los huesos del primero a excepción de las diáfisis de ambos fémures y una diáfisis tibial (dejándolas en su posición original), así como numerosas piezas dentarias, dejándolas también en su ubicación original (cabecera de la tumba). Después de enterrar a éste o bien antes de colocar al segundo difunto, extendieron una capa de tierra quemada con abundantes trozos de carbón. Tras colocar al nuevo fallecido, esparcieron una capa, probablemente de cal, sobre él.

El sexo de ambos no ha podido ser identificado dado al mal estado de los restos óseos y su escaso índice de conservación. En cuanto a la edad, en base a las piezas dentarias de dentición mixta que pertenecen a los dos individuos y a las medidas antropométricas, el primer individuo enterrado tendría una edad aproximada de 7 años y el segundo entre 8-10 años. Es probable que fuese este último el que presenta un cálculo dental supragingival muy severo, que junto a la alteración de coloración de las piezas dentarias, podrían ser los signos del padecimiento de una enfermedad que le llevó largo tiempo de postración.

Al segundo individuo enterrado le colocaron como ajuar una lapa. En cuanto a los elementos líticos triangulares hallados en la cabecera de la tumba, no se puede concluir con certeza que fuesen depositado solo a uno o a los dos individuos.

TUMBA 11

Observaciones durante la excavación

La tumba se ubicaba en el interior de una de las torres de la muralla. Carecía de cubierta y su longitud interna medía 183 cms. Gran parte de los huesos se hallaban al descubierto observándose gran deterioro de los mismos. La tierra muy compactada y el estado de fragilidad e infiltración de los tejidos óseos hizo muy dificultosa su extracción a pesar de aplicar técnicas de consolidación *in situ*. Entre los huesos que se hallaban al descubierto se podía observar en la cabecera de la tumba dos cráneos, uno en el centro articulado con su mandíbula y en posición anatómica ligeramente ladeado a la izquierda, y otro a su izquierda depositado sobre la sutura longitudinal con el foramen occipital hacia arriba y el esplacnocráneo orientado hacia la cabecera de la tumba. La mandíbula se observaba en un revuelto de huesos a los pies de la misma. Al ir retirando la tierra deposicional, se pudo observar a un individuo enterrado en posición de decúbito supino con brazos pegados al cuerpo y un gran conjunto de huesos depositados entre sus piernas, fundamentalmente entre las tibias y los pies. Ausencia total de la columna vertebral, parrilla costal, pelvis y en general de todo tejido óseo esponjoso del individuo enterrado en segundo lugar. Entre el brazo izquierdo y la pared de la tumba asomó un fragmento triangular pulimentado de concha. En el conjunto de huesos depositados a los pies se halló un fragmento de hueso de animal, posiblemente de mandíbula.

Características del enterramiento

- Tipología de la tumba: no se halló estructura de cista, sino una fosa entre las piedras de derrumbe de la torre de la muralla.
- Número de individuos: 2
- Otros hallazgos: fragmento de hueso animal ¿mandíbula?.

Se ha denominado individuo 1 al enterrado en segundo lugar e individuo 2 al enterrado en primer lugar.

Individuo 1

Características del enterramiento

- Posición (Anexo I): decúbito supino con brazos unidos al cuerpo y pies juntos (probablemente fue amortajado).
- Ajuar: un fragmento de concha pulida (¿por rodamiento en el mar o pulida intencionalmente?) en forma de triángulo equilátero (21 mm x 21mm x 21 mm de lado) (figura 10).

Restos óseos recuperados (figura 11)

- Estado de conservación: muy malo.
- Índice de conservación: 30-40%.

Figura 10

Figura 11

- Cráneo: completo pero fracturado y aplastado craneocaudalmente, extraído en molde de escayola y pendiente de reconstrucción. Una apófisis estiloides..
Maxilar superior izquierdo: alvéolos de canino y dos premolares. En su alveolo el tercer molar, con desgaste grado 1. Maxilar derecho: primer premolar, primer molar (desgaste grado 2) y tercer molar con gran destrucción por caries.

Mandíbula: inserciones de pterigoideos muy marcadas, forma de herradura, apófisis genis y línea milohioidea muy prominentes. Alvéolo del tercer molar izquierdo, no erupción del derecho, dos molares derechos y dos izquierdos con desgaste grado 2, dos premolares izquierdos, un canino.

Basado en el desgaste dental la edad del individuo estaría comprendida entre los 20-25 años.

- Columna vertebral: un arco de axis grande y bífido.

- Miembros superiores y cintura escapular: diáfisis de húmeros, fragmento de diáfisis proximal de radio con apófisis bicipital, no conserva la cabeza. Manos: un metacarpiano grande completo, tres fragmentos de metacarpianos, tres primeras falanges completas, tres fragmentos de primeras falanges, una segunda falange completa, una primera falange del primer dedo completa, dos terceras falanges, un hueso semilunar y uno ganchoso.

- Miembros inferiores y cintura pelviana: tercio proximal del fémur sin cabeza y ausencia del trocánter mayor. Diáfisis de ambas tibias y peroné. Pie derecho: astrágalo, fragmento superoanterior del calcáneo, un fragmento de escafoides, primer metatarsiano (excepto cara articular proximal), tercio proximal del 5º metatarsiano, dos diáfisis de metatarsianos, 3 cuñas, un sesamoideo. Pie izquierdo: astrágalo, mitad anterosuperior de calcáneo, escafoides, una cuña, diáfisis del primer metatarsiano y tres diáfisis de metatarsianos, una primera falange de primer metatarsiano, cuatro primeras falanges, cuatro segundas falanges, un hueso sesamoideo.

Antropometría

Individuo 1	Diámetro AP	Diámetro T	Perímetro	Longitud
Húmero derecho	21	17	60	350 (en excavación)
Húmero izquierdo	20	17	59	
Cúbito derecho				
Cúbito izquierdo	10	18		
Radio derecho	10	13		
Radio izquierdo	9	15		225
Fémur derecho		27		470 (en excavación)
Fémur izquierdo	30	28		
Tibia derecha	28	18		
Tibia izquierda	29	20		

Tibia derecha A.N.				
Tibia izquierda A.N.	33	20		
Peroné derecho	12	10		
Peroné izquierdo	12	10		330

Índice de platimería: 93% (platimería moderada).

Índice anémico: 66% (mesocnemia).

Otras medidas antropométricas:

- Longitud del cráneo: 180 mm;
- Anchura craneal máxima: 140 mm.
- Índice craneal: 77% (mesocráneo)
- Diámetro bimentoniano: 42 mm.
- Astrágalo derecho (53 x 39 x 30 mm).
- Astrágalo izquierdo (53 x 39 x 30 mm)

Según la media aritmética de las longitudes de los huesos largos se corresponden con las siguientes estaturas:

* Según Manouvrier: si se trata de una mujer: 163 cms y si se trata de un varón 166 cms.

* Según Trotter y Glesser: si es mujer: 163 cms y si es varón: 168 cms.

Marcadores paleoocupacionales

- Miembros superiores y cintura escapular: diáfisis de húmeros con amplia inserción deltoidea pero sin entenosifitos. No evidencias de artrosis en extremos articulares. Fragmento de diáfisis proximal de radio con apófisis bicípital (sin huella de fuerte inserción tendinosa)
- Miembros inferiores: no inserciones musculares ni pilastra marcada. En ambas tibias y peronés no se advierten inserciones musculares marcadas.

Paleopatología

Figura 12

Figura 13

- Caries con destrucción de la corona del tercer molar inferior y caries cervical interproximal de un premolar inferior (figura 12).
- Anomalía del ápex de la raíz del premolar, en que aparece abierta en forma de cáliz (figura 13).

Individuo 2

Características del enterramiento

- Posición: ¿? . (Anexo 1) los huesos de este individuo fueron retirados de su posición original para alojar a otro cadáver. El cráneo fue colocado a la izquierda del nuevo difunto mirando hacia la cabecera de la tumba y la base del cráneo hacia arriba. La mandíbula se halló sobre la parte media de la tibia izquierda y encima de la pelvis derecha del nuevo individuo enterrado. La colocación del resto del esqueleto se hizo entre las piernas del mismo, en la siguiente secuencia: en primer lugar se colocaron los fémures en la parte más caudal de la tumba con las cabezas hacia la cabecera de la misma, (el derecho conservaba aún la articulación anatómica con el coxal, que se ubicaba encima de la tibia derecha), siguiendo el eje de la tumba y desde los pies hacia la rodilla. Encima de ellos y algo más arriba, dispusieron las dos tibias, los dos peronés y ambos húmeros (el derecho en conexión anatómica son su escápula). La clavícula derecha se localizó a nivel de la rodilla derecha. La pelvis izquierda se halló sobre la tibia izquierda, y la escápula izquierda entre pared de tumba y tibia izquierda. Los

huesos de manos, pies, vértebras y costillas se hallaron distribuidos entre los huesos anteriores.

- Ajuar: un fragmento cerámico piramidal (30 mm de base y 23 mm de altura; 29 mm x

22 mm x 35 mm de lado) hallado entre el hueso maxilar y cigomático izquierdo y otro fragmento cerámico triangular bajo el occipital (25 mm x 21 mm x 21 mm de lado) (figura 14).

Figura 14

Restos óseos conservados (figura 15)

- Estado de conservación: regular.

- Índice de conservación: 60-70%

- Cráneo: incompleto, muy fragmentado e infiltrado de tierra con gran disolución del tejido óseo. Se conserva parte de occipital, frontal, temporal y maxilar superior el cual conserva los incisivos centrales, premolares y los molares izquierdos. Muestran desgaste grado 1. En la mandíbula se conserva dos premolares izquierdos.

- Tórax y columna vertebral: varios fragmentos costales. Vértebras: un cuerpo de vértebra cervical, cinco fragmentos de cuerpos vertebrales dorsales, varios pequeños fragmentos de cuerpos vertebrales, muchos fragmentos de carillas articulares y de apófisis transversa y espinosas, tres láminas dorsales, una vértebra lumbar ¿3ª ó 4ª?, un cuerpo de vértebra lumbar casi completa, tres fragmentos anteriores de cuerpos vertebrales, uno de ellos presenta restos de la línea de fusión con anillo vertebral, una vértebra lumbar completa y varios fragmentos de vértebras lumbares.

Figura 15

- Miembros superiores y cintura escapular: dos diáfisis de clavícula, fragmento de escápula izquierda con la mitad de la cavidad glenoidea, resto de extremo acromial y coracoides. Características de gracilidad. Mitad superior de cavidad glenoidea izquierda, un borde axilar de la escápula, un fragmento de extremo acromial. Húmero derecho completo excepto cabeza, fragmento distal de húmero izquierdo. Diáfisis de cúbito y radio. Radio completo y cúbito sin extremo proximal, ambos fusionados en su extremo distal. Mitad longitudinal del hueso grande, un semilunar, dos tercios distales de un metacarpiano, dos fragmentos de cabezas de metacarpianos, un extremo proximal de primera falange, primer metacarpiano con aumento de superficie inferior en cara distal, dos 5º metacarpianos sin cabeza, una diáfisis de metacarpiano, tres fragmentos de cabeza de metacarpianos, dos fragmentos proximales de metacarpianos, una primera falange, dos cabezas de primera falange, un tercio proximal de falange.

- Miembros inferiores y cintura pelviana: sínfisis púbica probablemente femenina con restos de estriaciones (edad: 20-30 años). Carilla auricular izquierda del coxal con fragmento de ilion y cresta iliaca ancha (21 mm). Características anatómicas femeninas. Diáfisis femorales fragmentadas. Tibia izquierda fragmentada, un fragmento de peroné. Astrágalo izquierdo, una cuña, mitad del extremo proximal de primer metatarsiano, tres cuartos proximales de metatarsiano, dos 5º metatarsianos, una primera falange de primer metatarsiano, mitad distal del primer metatarsiano, dos primeras falanges, una segunda falange. Un tercio proximal de metatarsiano, un fragmento de diáfisis de metatarsiano, un tercio proximal de metatarsiano.

Antropometría

Individuo 2	AP	T	Perímetro	Longitud	Diámetro cabeza
Clavícula	15	9			
Húmero derecho	18	18	60	320 (en excavación)	35 (en excavación)
Húmero izquierdo	18	20	60		
Cúbito derecho					
Cúbito izquierdo					
Radio derecho	10	14			
Radio izquierdo	11	13		22,5	
Fémur derecho	24	24	84		
Fémur izquierdo					
Tibia derecha	21	29			
Tibia izquierda	21	28			
Tibia derecha A.N.	32	35			
Tibia izquierda A.N.	12	10			
Peroné derecho	11	8			
Peroné izquierdo	12	10			

Índice de platimería: 100% (estenomería).

Índice anémico: 75% (euricnemia).

Estatura: según Manouvrier: 162 cms; según Trotter-Glesser: 166 cms.

Marcadores paleoocupacionales

Apófisis cubital amplia pero si huellas de fuertes inserciones musculares. Leve reborde osteofítico en cara articular distal. Un fragmento de isquion si impresiones musculares.

Cuatro láminas de vértebras dorsales muestran entenosofitos en el borde superior de la misma, así como encima de las carillas articulares inferiores y en la línea media de su cara interna (figura 16), así como una vértebra lumbar ¿3ª ó 4ª?.

Paleopatología

- Vértebras: un cuerpo de vértebra cervical con orificios en cara superior y reborde artrósico en ese mismo lado. Cinco fragmentos de cuerpos vertebrales dorsales con leve lipping, un cuerpo de vértebra lumbar casi completa con leve reborde osteofítico en la parte anterior de la plataforma inferior del cuerpo vertebral. Todos estos signos constituyen una evidencia de artrosis incipiente que afecta a toda la columna vertebral.

Figura 16

- Fusión de la articulación radiocubital distal derecha (figura 17) (izquierda normal), mediante una banda ósea que anatómicamente se corresponde con la cápsula de dicha articulación. Esta lesión podría responder a dos causas:

a) Una malformación genética denominada “sinostosis radiocubital”. Este tipo de malformación es muy rara, suele darse en la articulación radiocubital proximal y casi siempre es bilateral. En este individuo la localización es distal y unilateral.

(Figura 17)

b) Una calcificación postraumática. En este caso la fractura suele suceder en ambos huesos y la porción calcificada se corresponde con el callo de fractura. En este individuo no hay evidencias de fractura y la forma y localización de la banda ósea de fusión no se localiza en el área típica de la producción de fracturas distales del antebrazo.

Es probable, pues, que esta lesión sea una malformación rara denominada “sinóstitosis radiocubital distal unilateral”. Como consecuencia de la misma tendría limitados los movimientos de pronosupinación del antebrazo derecho.

Resumen

Esta tumba fue construida realizando una fosa entre las piedras de derrumbe de una de las torres de la muralla oriental. En un principio se enterró a una mujer de entre 20-25 años, de 162-164 cms de estatura y como ajuar, se dispuso junto al cráneo dos elementos cerámicos triangulares. Entre las patologías que han dejado huella en su esqueleto figuran: una artrosis incipiente de toda la columna vertebral (cuya causa podría hallarse en los movimientos de flexión-extensión forzados de la misma como revelan los entesofitos descritos en el apartado de marcadores paleoocupacionales) y una malformación congénita del antebrazo derecho consistente en una *sinóstitosis radiocubital distal*, que le limitaría los movimientos de pronosupinación. Los restos esqueléticos de esta mujer fueron retirados para alojar a un segundo individuo. Para ello, dispusieron el cráneo invertido y con el esplacnocráneo hacia la cabecera de la tumba, a la izquierda del cráneo del nuevo difunto. Los huesos largos se colocaron entre tibias y peronés y restos de huesos postcraneales y mandíbula entre los anteriores. El segundo individuo, de sexo indeterminado, falleció a la edad de 20-25 años y le colocaron un fragmento triangular de concha como ajuar. Se han conservado pocos restos esqueléticos en los cuales no hay indicios de marcadores de stress de actividad ni nutricional, aunque sí se documentan dos caries severas.

Tumba 12

Observaciones durante la excavación

La tumba conservaba intacta su cubierta. Al retirar la misma se observó una colmatación parcial que dejaba al descubierto dos cráneos pero no los esqueletos. Uno de los cráneos se localizó en el centro de la cabecera en posición anatómica sobre su mandíbula, el otro a su derecha y en contacto con él, apoyado sobre el occipital y con las cuencas orbitarias hacia arriba (Anexo I). Aunque faltaba todo el esplacnocráneo la mandíbula se hallaba intacta junto a él. Al lado del brazo izquierdo (entre éste y la pared de la tumba) aparecieron dos lapas con sus vértices hacia arriba.

Características del enterramiento

- Tipología de la tumba: *mensae*.
- Orientación: W-E
- Número de individuos: 2

Individuo 1

Características del enterramiento

- Posición (Anexo I): decúbito supino con ambos brazos pegados al cuerpo y pies unidos (probablemente envuelto en sudario).
- Ajuar: dos lapas (42 mm x 35 mm y 32 mm y 26 mm, de diámetro máximo y altura, respectivamente) (figura 18).

Figura 18

Restos óseos conservados (figura 19)

- Estado de conservación: bueno.
- Índice de conservación: 98%.

- Cráneo: completo, dolicocefalo. Cuencas orbitarias cuadrangulares. Canal supraorbitario. No huesos wormianos. Suturas sin fusionar. Sutura esenoidea en forma de H. Mandíbula robusta con profundas fosas para las glándulas submaxilares y sublinguales. No marcadas las apófisis geni ni los músculos pterigoideos. Ángulos goniacos poco evertidos. Mentón tipo 2. Piezas dentarias completas, a excepción de la pérdida antemortem del primer molar superior derecho, pérdida postmortem del canino superior izquierdo y la no erupción los terceros molares superiores y del tercer molar inferior derecho. Desgaste del primer molar inferior en grado 1. Resto sin desgaste (edad: 20-25 años).

- Esqueleto postcraneal. Completo, a excepción del manubrio esternal, algunos fragmentos costales, extremo distal del cúbito derecho y radio izquierdo, 2ª y 3ª falanges mano derecha, 2ª y 3ª falanges de ambos pies, algunos huesos de carpo y tarso. Como indicadores de edad se han observado: restos de radialidad en la 11ª VD. Anillos vertebrales muy manifiestos, sin desgaste, más evidente en la 11ª VD, con restos de línea de fusión de anillos al cuerpo. Aostas del hioides sin fusionar. Restos de línea de fusión de cresta iliaca y sínfisis púbica estriada. Cuerpo esternal sin terminar de fusionar. Borde esternal de las costillas estriados. Todos ellos son signos de tener una edad entre 20-23 años.

g

Figura 19

Las características anatómicas de la pelvis son alofisas, es decir, poseen tanto características propias del sexo femenino como masculino, por lo que es ambigua su identificación sexual, aunque la impresión general es masculina. El cráneo muestra unas características anatómicas compatibles con el sexo masculino.

Se han observado las siguientes variantes anatómicas:

- Agujero olecraniano en húmero (figura 20).
- Conducto superior en lado izquierdo del atlas (figura 21).
- Agujero bipartito en 5ª y 6ª vértebras cervicales.

Figura 20

Figura 21

Antropometría (Anexo II)

En base a la misma se ha obtenido las siguientes características antropológicas:

- Cráneo: dolicocefalo (cráneo alargado), hipsocráneo (cráneo alto), hiperleptosopre (cara alta), leptene (cara alta y estrecha), mesoconque (órbitas medianas), platirrino (nariz ancha), leptostafilino (paladar estrecho), dolicoourania (arcada estrecha), dolicoognato (mandíbula estrecha y larga).
- Fémur esteroisómero (redondeado).
- Tibia euricnémica (sin aplanamiento).
- Hipereurolenia (cúbito redondeado).
- Estatura: 1,66-1,70 mts.

Marcadores de actividad

- En miembros superiores:

- Marcado canal bicipital en húmeros con pequeñas rugosidades en la inserción más inferior del deltoides.
- Lámina exostósica en ápex de escápula izquierda dirigida hacia la línea medial (inserción de dorsal ancho en cara posterior y porción inferior del serrato mayor en la anterior).

- Tórax y columna vertebral:

- Ligero borde artrósico en cara articular para la apófisis transversa de una costilla.
- Atlas: Ligero reborde osteofítico en carillas articulares superiores y para la apófisis odontoides del axis.
- Entensofita en extremo craneal de la apófisis odontoides del axis. Ligera osteofitosis con aumento de superficie articular en carillas articulares superiores. Apófisis posterior con marcada inserción muscular.
- Entensofitos arriba de las carillas articulares inferiores de la 7ª vértebra dorsal.
- Entensofitos en borde superior de láminas en 11ª y 12ª VD.

- Miembros inferiores:

- Prolongación de la faceta horizontal de las carilla auriculares iliacas sobre todo en la izquierda.
- Profunda fosa longitudinal en el lado interno de la línea poplítea en ambas tibias (inserción del músculo poplíteo) (figura 22).

Paleopatología

- En cráneo:

- Cribra orbitalia en ambas órbitas, pequeñas pero confluentes.
- Una lesión de tipo “cut mark” de 40 mm en la porción más anterior derecha del hueso frontal en dirección

Figura 22

craneocaudal de 3 mm de grosor y 3 mm de profundidad, que muestra signos de total cicatrización (figura 23). El mecanismo de producción pudo ser la acción de un elemento cortante o el impacto de un elemento con filo. Justo detrás de la misma se observa una alteración de coloración circunscrita a un área circular de 10mm y otra ovalada de 7mm. Otro cambio de coloración de

Figura 23

semejantes características se documenta en el parietal izquierdo. Su etiología queda pendiente de investigación.

- Hundimiento de la porción coronal izquierda del hueso frontal, que forma suavemente una concavidad en dicha zona sin que se advierta solución de continuidad alguna (figura 24). Justo en la unión de la sutura sagital con la coronal se observa una línea curvada con características de cicatrización. Este tipo de lesión podría corresponderse con:
 - o Una atrofia del hueso frontal. Esta patología es más frecuente en los parietales y con carácter bilateral. Muy raro en hueso frontal, en personas jóvenes (como es este individuo) y de manera tan localizada. La radiografía craneal (figura 25) no muestra signos antiguos de fractura, pero dado la superposición de otros elementos óseos el diagnóstico definitivo queda pendiente a la realización de un TAC.
 - o Un traumatismo por contusión severa. Si este se produjo siendo el individuo joven, la plasticidad de los huesos del cráneo consiguió su reparación sin apenas solución de continuidad. El hecho de que además del hundimiento del hueso frontal existan otras lesiones en el cráneo como la cicatriz de *cut mark*, hace más probable su etiología traumática.

Figura 24

Figura 25

- A nivel de la columna vertebral:

- Acuñaamiento de la 11^a VD (figura 25) con borde anterior del anillo superior desgastado, con excavación del mismo y numerosos orificios. Las vértebras inmediatamente superior e inferior son normales. La radiografía muestra un patrón trabecular normal, con una pérdida del borde anterosuperior de la misma (figura 26). No se observa un patrón de fractura que justifique el acuñaamiento, por lo que es probable que su origen se encuentre en una anomalía congénita.

Figura 26

Figura 27

- Todas las vértebras lumbares muestran desgaste de la parte más anterior de la plataforma superior e inferior del cuerpo vertebral, mucho más acusado en la 4^a lumbar, en la que se desdibuja totalmente el anillo vertebral superior
- Fusión parcial de la 5^a VL con el sacro (figura 28). El lado izquierdo de la 5^a VL no se encuentra fusionado con el sacro pero ha desarrollado una megaapófisis transversa.

- Coxal derecho con dos cretas exófiticas en la porción superior de la tuberosidad iliaca, la inferior se articula con la parte superior del sacro y la superior con la apófisis transversa de la 5ª vértebra lumbar sacralizada.

Figura 28

Figura 29

- Una costilla cervical de considerable tamaño (figura 29), que podría haber producido un “*síndrome de compresión neurovascular*” (dolor hombro, cabeza, cuello, parestesias y edema del miembro superior y como complicación grave, el traumatismo de la arteria subclavia).

Figura 30

- Achatamiento de las apófisis espinosas de la 11ª y 12ª VD (figura 30).

Las lesiones observadas responden a alteraciones secundarias a varias malformaciones de la columna vertebral como son: sacralización de la 5ª VL, acuñaamiento de la 11ª VD e hipoplasia de las apófisis

espinosas de las últimas vértebras dorsales. Todas ellas debieron producir una alteración del eje de la columna vertebral, aumentando la cifosis (curvatura anterior de la columna vertebral) que sería la causa de los desgaste anteriores de los cuerpos vertebrales. Otra malformación localizada en la columna cervical es la presencia de una costilla cervical, que por su tamaño debió ocasionarle también problemas en el eje de la misma, lo que explicaría la artrosis incipiente de la charnela occipitoatloidea y atloaxoidea.

- Paleoestomatología

- Caries de surco que afecta a la cúspide vestibulo-mesial en primer molar inferior derecho (figura 31).
- Caries interproximal en primer molar superior izquierdo.
- Pérdida antemortem del primer molar superior derecho.
- Sarro en todas las piezas dentarias.

Figura 31

Resumen

Se trata de un individuo probablemente varón con una edad comprendida entre 20-25 años, fue depositado en decúbito supino con ambos brazos pegados al cuerpo y como ajuar le depositaron dos lapas. Aunque de complexión robusta, no muestra marcadores de actividad relevantes. Antropológicamente, es dolicocefalo, con cara alta y estrecha, fémures y tibias redondeadas y una estatura de 1,66-1,70 mts. Presenta algunas variaciones antómicas como: orificio olecraniano, agujeros transversales bipartitos en vértebras cervicales, y conducto superior en atlas. Padeció una serie de malformaciones congénitas como sacralización de la 5ª vértebra lumbar, hipoplasia de apófisis espinosas de las últimas vértebras dorsales, acuñaamiento de la 11ª vértebra dorsal, (las cuales debieron ocasionarles un aumento de la cifosis con repercusiones en el eje de la columna vertebral), costilla cervical supernumeraria (que le produjo alteraciones del eje de la columna cervical y probable *síndrome de compresión neurovascular*). Probablemente y en su juventud, sufrió al menos dos traumatismos craneoencefálicos: uno contuso que le causó hundimiento en el frontal y otro incisivo o incisivo-contuso también en el hueso frontal. Ambos cicatrizaron sin secuelas. Además presenta *cribra orbitalia*, relacionada con el padecimiento de anemia, dos caries y una pérdida dentaria *antemortem*.

Individuo 2

Características del enterramiento (Anexo I)

Los restos óseos de este individuo fueron retirados para alojar al difunto anterior. Su cráneo fue colocado a la derecha de su cabeza, apoyado sobre el hueso occipital y con las cuencas orbitarias hacia arriba. La mandíbula también la dejaron junto al cráneo. Los huesos largos fueron colocados paralelamente entre las piernas del nuevo cadáver. Un húmero, cúbito y radio se colocaron entre la tibia izquierda y la pared de la tumba. Un peroné se halló sobre la pelvis izquierda así como un coxal. Las vértebras cervicales se localizaron entre la rodilla izquierda y la pared de la tumba, las vértebras dorsales entre la zona abdominal izquierda y pared de la tumba, y dispersos entre todos los huesos anteriores, se halló el resto del esqueleto, salvo un astrágalo que se localizó en la zona abdominal y un calcáneo, y un primer metatarsiano que se descubrió junto al lado izquierdo de las mandíbulas del individuo desplazado y el recién colocado, respectivamente.

Restos óseos conservados (figura 35)

- Estado de conservación: bueno
- Índice de conservación: 80%.

Figura 32

Cráneo: falta todo el esplacnocráneo, porción lateral izquierda y base craneal. Estrías longitudinales en todo el hueso frontal que discurren paralelas, cuya causa de aparición se debe a la acción del agua (figura 32). Durante la retirada de la tierra de su interior afloró el hueso

temporal izquierdo muy fragmentado, así como trozos del parietal izquierdo. Retirado los mismos se descubrió la presencia más al interior, de dos fragmentos costales, de 118 mm y 74 mm de longitud respectivamente (figura 33).

Referida la profundidad a la que se han hallado y a que sobre ellos estuviese el hueso temporal, debieron introducirse en el cráneo a través del agujero occipital. Dada la longitud de al menos uno de los fragmentos y que el resto de las costillas de este individuo se hallaron entre las piernas del cadáver enterrado posteriormente, es difícil explicar cómo se introdujeron en el cráneo, por lo que es probable que fuesen introducidas en él intencionalmente durante la remoción de sus huesos para alojar al otro difunto. Características anatómicas femeninas. Agujero supraorbitario. Cavidad glenoidea derecha normal. Suturas sagital y coronal fusionadas (no totalmente la parietooccipital) (40-45 años). Mandíbula: completa excepto porción superior de rama izquierda, forma de V, apófisis geni, no marcadas. Pérdida antemortem de todas las piezas dentarias excepto del canino derecho (desgaste grado 4-5), incisivos y primer molar izquierdo (desgaste grado 3) (33-45 años) (figura 34).

Figura 33

Figura 34

- Tórax y columna vertebral: ausencia de cuerpo y manubrio esternal, 21 fragmentos costales muy fragmentados, ausencia de una vértebra dorsal y resto de vértebras con ausencia de distintas apófisis. Vértebras lumbares con deterioro de los borde de sus cuerpos.

- Miembros superiores y cintura escapular: diáfisis de clavícula derecha (aplanada anteroposteriormente) y porción más externa de omóplato derecho, mitad externa de clavícula izquierda y cavidad glenoidea de escápula izquierda (ambas, derecha e izquierda con forma de pera). Acromion rugoso pero sin entenosofitos. Húmeros y radios

completos; ambos cúbitos sin el tercio distal. Manos: sólo cinco metacarpianos derechos y un hueso grande.

- Miembros inferiores y cintura pelviana: coxales y sacro completos. Características alofisas (tanto masculinas como femeninas, aunque la impresión general es masculina), ambos fémures, tibias y peronés completos. Ausencia de rótula izquierda. Pies completos excepto: astrágalo derecho, dos cuñas 2ª y 3ª falanges. Primer metatarsiano con restos de líneas de fusión distales. Un sesamoideo.

Figura 35

Antropometría (Anexo II)

En base se ella se refieren las siguientes características:

- Mesocráneo
- Hipereurolenia (cúbito redondeado)
- Estenomería (fémur redondeado)
- Euricnemia (tibia no aplanada).
- Estatura: 1,57-1,60 mts.

Marcadores de actividad

- Miembros superiores:

- Ambos húmeros con marcada curva deltoidea y amplia superficie de inserción de dicho músculo. No marcado el canal deltoideo. En el húmero derecho el troquín es muy prominente (inserción del músculo subescapular) y el borde de inserción del supinador largo. En el húmero izquierdo se observa una carilla articular accesoria que parte del borde posterior de la superficie articular de la cabeza del húmero (figura 36).

Figura 36

Figura 37

- Cúbito: marcada cresta del músculo ancóneo.

- Los dos metacarpianos muestran sus cabezas achatadas y pulimentadas con aumento de la superficie articular en el borde de la carilla inferior distal (figura 37).

- Miembros inferiores

- Fuertes inserciones musculares en cavidad cotiloidea sin que desarrollen entesofitos.

- En extremo de ambas cavidades cotiloideas se observan un aumento de la superficie articular en el extremo de la faceta semilunar del acetábulo.

- Leve reborde entesofítico en ambas cavidades glenoideas.

- Superficie articular en meseta en la parte media y anterior de la superficie articular de la polea astragalina.

- Ambos fémures con marcadas inserciones musculares y marcada línea áspera, pero sin entesofitos.

- Aumento de la superficie articular de la mitad externa superior e inferior del primer metatarsiano izquierdo. Carilla proximal con leve reborde artrósico.

- Columna vertebral

- 7ª vértebra cervical con entensofitos en borde superior lámina, más marcado en lado izquierdo en el que además se observa una fosa subarticular bajo la carilla articular superior izquierda (figura 38).

- Cuatro vértebras dorsales con reborde osteofítico anterior leve. En vértebras lumbares no es valorable por el deterioro de sus cuerpos.

- Fosa subarticular superior izquierda en 4ª y 5ª vértebras lumbares ¿hiperextensión?.

En general, complexión robusta.

Figura 38

Resumen

Este individuo se corresponde probablemente con una mujer de unos 40 años de edad. Su cráneo se colocó a la izquierda del nuevo difunto y probablemente se introdujeron en él dos fragmentos costales. Los huesos largos se colocaron en su mayoría entre las piernas del nuevo fallecido y entre el lado izquierdo de abdomen y pierna izquierda, y pared de la tumba. Sus características antropológicas son de robustez, con cráneo poco alargado, huesos largos redondeados y una estatura de 1,57-1,60 mts.

Las huellas de stress de actividad sugieren que debió realizar movimientos de hiperextensión forzados de la columna cervical y lumbar. Las facetas articulares accesorias de tibia y del primer metatarsiano podrían ser compatibles con una posición arrodillada o en cuclillas. Asimismo, la faceta articular accesorio del húmero izquierdo alude a un apoyo forzado sobre el mismo. De modo global, podrían responder a la

postura de trabajo propia de, por ejemplo, lavanderas, o actividades de amasado de rodillas o en general un trabajo en cuclillas o arrodillada con frecuente apoyo en uno de los brazos y semiincorporaciones forzando la columna vertebral. El achatamiento de las cabezas de ambos metatarsianos y la artrosis metacarpofalángica refieren una intensa utilización de ambos pulgares.

Discusión

En la tumba 9, a pesar de que el esqueleto se halló revuelto y en muy mal estado de conservación, la dispersión del mismo ocupando casi exclusivamente la mitad superior de la tumba, recuerda a la posición del recién nacido colocado en la tumba 5 (campana del 2005) la cual se documentó en posición fetal y orientación S-N, ocupando asimismo sólo la mitad superior de la cista. En cuanto al ajuar, se ha documentado una falange de animal, al igual que en la tumbas 5, anteriormente citada y la tumba 6, en la que se enterró a un individuo de 2-3 años de edad (ambas excavadas en la campana de 2005). La aparición repetida de dichas falanges descarta que se trate de un artefacto postdeposicional, sino por el contrario, que fueron depositadas junto a los cadáveres con una intencionalidad cuya atribución simbólica será necesario investigar. La excavación futura de más tumbas proporcionarían una muestra representativa para poder responder a cuestiones como: ¿hasta qué edad se depositaba esta pieza como elemento de ajuar, amuleto, etc?, ¿qué representaba la falange de animal?. Es necesario, además, realizar estudios zoomorfos para comprobar si se trata de la misma especie de animal, la edad del mismo, etc,

La presencia de lapas en dos tumbas en la misma posición y localización, apuntan a una intencionalidad y no a un elemento sobrevenido con la colmatación. Las dos tumbas en que se han hallado presentan dos características singulares: en la tumba 10, se ha comprobado la presencia de cuatro capas (de abajo arriba): arena de playa, tierra quemada, cal y tierra de colmatación, además es el único individuo al que colocaron su mano derecha sobre la clavícula izquierda (el resto presentan los ambos brazos extendidos pegados al cuerpo). La otra es la tumba 12, que es de tipo *mensae* en lugar de cista. Sería necesario investigar otros paralelismos y

profundizar en los posibles significados de la misma: ¿relación con un medio de vida, laboral, de la ciudad, de grupo humano, etc?.

Por otra parte la presencia de elementos triangulares de distintos materiales (líticos, cerámicos o concha), es una novedad en los enterramientos. Se ha documentado en tres tumbas (9, 10 y 11). Los indicios de que no constituyen elementos postdeposicionales son dos: primero, todos ellos se han hallado junto al cráneo, y segundo, existe cierta homogeneidad en sus tamaños. Como en los casos anteriores solo la investigación de más tumbas y la búsqueda de paralelismos podrá arrojar más luz sobre este enigmático elemento de ajuar o bien, rebatir esta hipótesis.

En cuanto a la práctica funeraria de retirar o acomodar los huesos de un individuo para alojar a otro en la reutilización de la tumba, se pueden observar dos patrones (que también se ven en las tumbas excavadas en el año 2005):

- 1) Retirada de todos los huesos a excepción de los fémures, dejándolos en su posición original (tumba 10 y tumba 4 -ésta última de la campaña del 2005-).
- 2) Colocación del cráneo en la cabecera junto a la cabeza del nuevo difunto y el resto del esqueleto en la parte inferior de la tumba. En este tipo se dan dos modalidades: a) colocación del cráneo a la derecha (tumbas 12 y 1 –ambas tipo *mensae*-); b) colocación del cráneo a la izquierda (tumba 11, fosa entre piedras de derrumbe).

En cuanto a la distribución del resto del esqueleto, predomina la colocación entre las piernas del nuevo cadáver.

Atendiendo a la reutilización de tumbas, se observa, en las referentes a este estudio, que la única no reutilizada es la del recién nacido. Como ya se vio en las 8 tumbas estudiadas en la campaña del 2005, las únicas tumbas individuales fueron las correspondientes a individuos infantiles y a dos personas mayores de 50 años.

En cuanto a particularidades funerarias dentro de este conjunto, destaca la comentada más arriba (y en su correspondiente sección), la tumba 10.

En cuanto a la posición, todos los individuos estudiados en la campaña del 2005 y la que nos ocupa, se colocaron en decúbito supino con ambos brazos

pegados al cuerpo. Solo el individuo 1 de la tumba 10, muestra la mano derecha sobre la clavícula izquierda.

Por último, un caso singular, es el caso del cráneo del individuo 2 de la tumba 12, en cuyo interior se hallaron dos fragmentos costales, uno de 18 cms de longitud, y que por su localización debieron penetrar por el agujero occipital, lo cual es difícilmente explicable por un causa natural, dado además que todos los fragmentos costales se hallaban en la parte inferior de la tumba. Se puede deducir, pues, que probablemente llegaron allí, por una inclusión intencional durante su remoción para alojar al siguiente difunto.

Conclusiones

(Cuadro resumen Anexo III)

Se han estudiado cuatro tumbas (9 a 12) cuyas tipologías son: dos de cista, una fosa entre piedras de derrumbe y una tipo *mensae*. La orientación de todas ellas es W-E. Tres fueron reutilizadas (a excepción de la tumba 9 que corresponde a un recién nacido), por lo que el total de individuos estudiados es de 7. La posición de los tres individuos enterrados en segundo lugar es de decúbito supino con brazos pegados al cuerpo a excepción del individuo de la tumba 10 cuyo brazo derecho se encontró flexionado y su mano derecha descansando en la clavícula izquierda.

En cuanto al ajuar, se han hallado elementos novedosos cuyo valor simbólico ofrece una interesante investigación, como son la falange de mamífero, lapas y elementos triangulares (líticos, cerámicos o de concha).

La recolocación del esqueleto del primer individuo enterrado para alojar al segundo responde a dos patrones básicos:

- Retirada de todo el esqueleto, salvo fémures y tibias, dejándolas en su posición original.

- Colocación del cráneo en la cabecera de la tumba junto al nuevo difunto y acomodación del resto del esqueleto entre las piernas del mismo.

El estado de conservación de los restos óseos es en general muy malo a excepción de la tumba 12, así como sus índices de conservación.

El sexo solo ha podido determinarse en tres individuos, correspondiendo dos a varones y otro a una mujer. En cuanto a la edad, se han determinado las siguientes: 0-3 meses, 7 años, 8-10 años, tres entre 20-25 años y una mujer de 30-40 años. La esperanza de vida, es pues, bastante corta. La talla hallada en los cuatro individuos adultos es muy homogénea, estando comprendida entre 1,57-1,60 mts y 1,68-1,70 mts.

Los marcadores de stress de actividad (o marcadores ocupacionales) se han estudiado en los cuatro individuos adultos: 11-1, 11,2, 12-1 y 12-2. Todos ellos muestran complejión robusta pero sin marcadores específicos. Solo el individuo 12-2 (probablemente mujer de 30-40 años) muestra una serie de lesiones que son compatibles con el desarrollo de una actividad realizada en cuclillas o de rodillas, con apoyo frecuente en brazo izquierdo y que le requeriría movimientos de extensión forzada de la columna vertebral sobre todo a nivel lumbar. El tipo de trabajo debió exigir la utilización repertida de ambos pulgares.

Los marcadores de stress fisiológico o sistémico se resumen en la siguiente tabla:

Marcador patológico	Nº individuos detectados/ Nº individuos observados
Cribrá orbitalia	1/1 (individuo 12-1)
Hiperostosis porótica	0/4
Líneas de Harris	0/1
Hipoplasia del esmalte	0/6

La cribra orbitalia y las líneas de Harris sólo se han podido estudiar en un individuo dado el mal estado de conservación de los restos óseos.

Solo en el individuo 12-1 se han observado variantes anatómicas y son las siguientes: agujero olecraniano, conducto superior en atlas, agujero bipartito en dos vértebras cervicales, fosa longitudinal posterior tibial.

Las enfermedades registradas han sido:

1.- Dismorfismos genéticos .

- Individuo 12-1:

- Acuñaamiento de la 11^a vértebra dorsal.
- Sacralización de la 5^a vértebra lumbar
- Hipoplasia de apófisis espinosas
- Costilla cervical supernumeraria

En conjunto les causaron una cifosis con alteración del eje de la columna vertebral que secundariamente originó artrosis incipiente occipitoatloidea, atloaxoidea y en columna dorsal y lumbar. La costilla cervical además pudo ocasionarle un *síndrome de compresión neurovascular*.

La sacralización de la 5^a vértebra lumbar se registró también en el individuo 1 de la tumba 4 (campana del 2005), así como otro dismorfismo sacro: megaapófisis sacra o síndrome de Barlotti (individuo 2 de la tumba 1,-campana 2005). Estos tres casos constituyen un alto índice de afectación del hueso sacro por dismorfismos o malformaciones con mayor o menor repercusión en la estabilidad de la columna vertebral.

- Individuo 11-2

- Sinóstosis radiocubital distal

2.- Traumatismos (todos en el individuo 12-1)

- Hundimiento del hueso frontal por grave contusión.
- Herida incisa o inciso-contusa en el hueso frontal.

Ambas cicatrizaron sin secuelas.

3.-Artropatía degenerativa

- Incipiente artrosis de toda la columna vertebral (11-2 y 12-2)
- Artrosis metacarpofalángica (12-2)
- Artrosis de hombro (12-2).

4.- Paleoestomatología

- Amelogénesis imperfecta: en los tres individuos infantiles. Esta patología fue también registrada en los 4 individuos infantiles estudiados en la campaña del 2005, es decir, que todos los infantes estudiados hasta ahora la padecieron, lo que significa que padecieron enfermedades sistémicas que pudieron ser su causa de muerte..
- Caries de tipo interproximal (11-1, 12-1), de surco (12-1), con destrucción de corona (11-1).
- Anomalía en la raíz de un premolar (11-1).

Todo el estudio aquí reseñado es sólo una recogida exhaustiva de datos que deberá sumarse a los ya obtenidos en la excavación del año de 2005 y a los futuros estudios que se sigan realizando en próximas excavaciones. Solo en el contexto de un estudio amplio y representativo se logrará inferir una información integral aproximada de la población enterrada en esta necrópolis.

ANEXO I

Tumba 9.- 1:occipital y huesos craneales;2:falange animal;
3:incisivos; 4:mandíbula;5:falanges y metacarpiano; 6 y 7: clavícula; 8:omóplato ;9:cúbito y
húmero;10:órbita;11:maxilar;12:tibia, cúbito y radio; 13:peroné;14 y 15 metatarsianos;16:fragmento
cráneo;17:tibia;18:elemento lítico.

Tumba 10. 1:elementos líticos;2:lapa; 3:fémures individuo anterior

Tumba 11. 1: elementos cerámicos triangulares.2:lapa

Tumba 12. 1:lapas

ANEXO II

Tabla osteométrica tumba 12

CRANEO	T-12-1	T-12-2
Longitud máxima	180	175
Longitud base	100	
Anchura máxima	132	130
Anchura frontal máxima	109	115
Anchura frontal mínima	95	
Anchura biastérica	109	
Altura basio-bregma	140	
Longitud porion-asterion (D)	40	44
Longitud porion-asterion (I)	40	
Altura auricular D		
Altura auricular I		
Circunferencia horizontal	512	50
Longitud agujero occipital	34	
Anchura agujero occipital	29	
Arco transversal	31	
Arco sagital total	380	
Arco sagital frontal	120	13
Arco sagital parietal	150	13
Arco sagital occipital	110	
Arco sagital escama occipital	70	55
Cuerda sagital total	179	
Cuerda sagital frontal	109	100
Cuerda sagital parietal	128	116
Cuerda sagital occipital	97	
Cuerda sagital escama occipital	68	50
Cuerda transversal		
Altura mastoides D	30	
Altura mastoides I	30	25
Longitud cara	95	
Anchura cara	118	
Altura total cara	119	
Altura cara superior	70	
Anchura órbita D	38	
Anchura órbita I	38	
Altura órbita D	32	
Altura órbita I	32	
Anchura interorbitaria	24	
Anchura biorbitaria	94	
Altura nasal	46	
Anchura nasal	25	
Longitud máximo alveolar	60	
Anchura máxima alveolar	61	
Longitud paladar	59	
Anchura paladar	39	
Anchura bicondílea	120	
Anchura bigoniaca	92	103
Altura rama mandibular D	58	60
Altura rama mandibular I	58	
Anchura rama mandibular D	34	30
Anchura rama mandibular I	34	
Longitud mandíbula	11	105
Ángulo mandibular		60°
Altura sínfisis mandibular	30	25
Anchura sínfisis mandibular	15	14
Altura agujero mentoniano D	2,5	2
Altura agujero mentoniano I	2,5	2
Altura M1 D	29	20
Altura M1 I	30	25
Anchura M1 D	18	12
Anchura M1 I	18	10
Altura M2-M3 D	29	18
Altura M2-M3 I	29	25
Anchura M2-M3 D	18	13
Anchura M2-M3 I	18	13

Indice cafálico	73	76
Indice altura-anchura	106	
Indice altura longitud	77	
Indice medio altura	89	
Indice facial total	100	
Indice facial superior	59	
Indice frontal transverso	87	
Indice frontoparietal		
Indice orbitario	84	
Indice nasal	54	
Indice palatino	66	
Indice arcada alveolar	65	
Indice gnatico		
Indice goniocóndileo	76	
Indice de rama	58	
Indice mandibular	91	

MIEMBROS SUPERIORES	T-1-1		T-1-2	
	D	I	D	I
Clavícula				
Longitud máxima		140		
Diámetro AP		12	13	12
Diámetro T		9	9	9
Perímetro		40	39	39
Indice robustez clavícula				
Omóplato				
Altura		140		
Anchura		105		
Altura cavidad glenoidea		32	36	36
Anchura cavidad glenoidea		25	23	23
Indice escapular		75		
Indice glenoideo				
Húmero				
Longitud máxima	305	305	300	
Diámetro cabeza	38	37	42	
Perímetro a la mitad	65	66	75	
Diámetro AP	20	20	23	
Diámetro T	18	18	19	
Diámetro AP apófisis distal				
Diámetro T apófisis distal	56	56	56	
Indice de robustez del húmero	21	21	25	
Cúbito				
Longitud máxima		273		
Diámetro AP		10	12	
Diámetro T		10	16	
Altura cavidad sigmoidea		30	29	
Anchura cavidad sigmoidea		20	20	
Indice de platolenia		100	133	
Radio				
Longitud máxima		240	232	
Perímetro mitad	40	40	45	
Diámetro cabeza		20	41	
Diámetro AP	10	10	12	
Diámetro T	13	13	16	
Anchura epífisis distal	29		32	

MIEMBROS INFERIORES	T-12-1		T-1-2	
Coxal	D	I	D	I
Altura ilion	215		200	
Anchura ilion	150		170	
Anchura cotilociática	29		35	
Diámetro acetabular	50		51	
Longitud isquion	62		51	
Longitud pubis	80			
Anchura escotadura ciática	56		47	
Anchura sacro	112		110	
Fémur	D	I	D	I
Longitud máxima	445	445	425	425
Longitud fisiológica				
Diámetro cabeza	41	41	42	42
Diámetro AP subtrocantéreo	26	26	29	29
Diámetro T subtrocantéreo	30	30	31	31
Perímetro subtrocantéreo	93	93	90	90
Diámetro AP	32	32	28	28
Diámetro T	24	24	28	28
Perímetro a la mitad	90	90	85	85
Anchura epífisis distal	70	70	74	74
Grosor epífisis distal				
Índice de platería	133	133	100	100
Índice de robustez				
Índice pilástrico				
Rótula	D	I	D	I
Altura máxima		37	39	
Anchura máxima		40	39	
Grosor		19	19	
Tibia	D	I	D	I
Longitud máxima	380	380	345	345
Anchura epífisis superior	66	66	70	70
Diámetro AP agujero nutricio	33	33	34	34
Diámetro T agujero nutricio	26	26	25	25
Perímetro agujero nutricio	95	95	90	90
Diámetro AP ½	30	30	30	30
Diámetro T ½	22	22	22	22
Perímetro a la mitad	80	80	80	80
Anchura epífisis distal	43	43	43	43
Grosor epífisis distal				
Índice cnémico	73	73	73	73
Peroné	D	I	D	I
Longitud			34	34
Anchura epífisis proximal				
Diámetro AP	11	11	10	10
Diámetro T	13	13	10	10
Anchura epífisis inferior				
Calcáneo	D	I	D	I
Longitud		79	77	
Altura		32	39	
Anchura posterior		29	29	
Astrágalo	D	I	D	I
Longitud	53			53
Altura	23			29
Anchura posterior	40			40
1° metatarsiano	D	I	D	I
Longitud	63	63		

ANEXO III

	Tumba 9	Tumba 10-1	Tumba 10-2	Tumba 11-1	Tumba 11-2	Tumba 12-1	Tumba 12-2
Tipología tumbas	Cista de lajas	Cista de lajas		Fosa entre piedras de derrumbe		<i>Mensae</i>	
Posición	¿?	D.S.brazo izqdo pegado al cuerpo, mano derecha sobre clavícula izquierda	D.S.	D.S. brazos pegados cuerpo y pies juntos (amortajado)	¿?	D.S. brazos pegados cuerpo y pies juntos (amortajado)	¿?
Disposición primer difunto			Sólo fémures y tibia en posición de decúbito supino		Cráneo en cabecera lado izquierdo, resto entre piernas del 2º enterrado		Cráneo en cabecera lado derecho, resto entre piernas de segundo enterrado
Ajuar	Falange animal y elemento triangular lítico	1 lapa y tres elementos triangulares líticos	¿?	Fragmento triangular de concha.	1 elemento cerámico triangular y uno prismático	2 lapas	¿?
Características individual de la tumba		Capa de arena. Primer individuo enterrado. Capa de tierra quemada. 2º individuo enterrado. Capa de cal.		Fosa entre piedras de derumbe en interior de torre			Dos costillas en interior del cráneo
Índice y estado de conservación	20%. Muy malo	30%. Muy malo	5%. Bueno	40%. Muy malo	65%. Regular	98%. Bueno	80%. Bueno
Sexo	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Mujer	Varón?	Mujer?
Edad	0-3 meses	8-10 años	7-8 años	20-25 años	20-25 años	20-23 años	30-40 años
Talla				1,63-1,68 mts	1,62-1,64 mts	1,66-1,70 mts	1,57-1,60 mts
Variantes anatómicas						4	
Paleopatología	Amelogénesis imperfecta	Amelogénesis imperfecta. Cálculo dental severo	Amelogénesis imperfecta	2 caries Anomalía ápex premolar.	Sinóstosis radiocubital distal. Artrosis vertebral	Sacralización 5ª Acuñaamiento VD Costilla cervical Traumatismo craneal.Caries	Artrosis vertebral, metacarpofalángica, de hombro

BIBLIOGRAFÍA

FAZEKAS, I.G. y KÓSA, F., (1978): *Forensic fetal osteology*. Akadémiai Kiadó. Budapest.

**INFORME DE LA EXCAVACIÓN Y ESTUDIO
PRELIMINAR DE LOS RESTOS ÓSEOS
HUMANOS DE LAS TUMBAS 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 20, 24 y 25, EXCAVADAS ENTRE EL
DECUMANUS DEL TEATRO Y LA TORRE 3
DE LA MURALLA ORIENTAL DE LA
CIUDAD DE BAELO CLAUDIA. TARIFA 2009**

**M^a MILAGROS MACÍAS LÓPEZ
JUNIO 2015**

ÍNDICE

I.- Introducción	3
II.- Metodología	4
III.- Descripción de las tumbas individuales y dobles. Estudio de los restos esqueléticos	6
Tumba 12	6
Tumba 13	9
Tumba 14	14
Tumba 15	18
Tumba 18	20
Tumba 19.....	26
Tumba 20	28
Tumba 24	30
Tumba 25	33
IV.- Descripción de la Tumba-16. Estudio de los restos óseos	40
Observaciones durante la excavación	40
Secuencia de los enterramientos	41
Fauna depositada en la tumba	43
Elementos geométricos triangulares y cuadrangulares	44
Semillas y otros	48
Lámina I- Tumba 16	49
Estudio de los restos óseos humanos	51
Individuo en conexión anatómica	50
ROH adultos depositados en la cabecera del sarcófago.....	53
ROH adultos depositados en la mitad inferior del sarcófago	55
ROH adultos depositados en la fosa a los pies de la tumba.....	57
Depósito óseo secundario de individuos infantiles	61
V.- Discusión	64
1.- Ritual funerario	64
2.- Análisis antropológico	69

3.- Marcadores de stress sistémico	72
4.- Marcadores de stress de actividad	73
5.- Paleopatología	74
6.- Paleoestomatología	78
VI.- Conclusiones	81
- Bibliografía	85
- Anexo I	86
- Anexo II	95
- Anexo III	96
- Anexo IV	103
- Anexo V	105
- Anexo VI	106
- Anexo VII	107

I.- INTRODUCCIÓN

Desde que en 1996 comenzara el proyecto “Consolidación de la Muralla de Baelo Claudia”, se han realizado numerosas intervenciones arqueológicas, en las cuales se documentaron la existencia, junto a la muralla oriental, de una extensa necrópolis tardoantigua. En las campañas de 2005 y 2007 se realizaron una serie de sondeos en los cuales se localizaron varias tumbas. En los sondeos 1, 4 y 6 del año 2005, se excavaron un total de ocho tumbas y en los sondeos 2, 3 y 6 de 2007, tres tumbas a la que se sumó otra, correspondiente al sondeo 1, de la campaña anterior. La excavación de las mismas y su posterior estudio en laboratorio de los restos óseos recuperados fueron encargados a la misma autora del presente informe. Los resultados obtenidos de dichos estudios, en ambas intervenciones, fueron reflejados en sendos informes (Macías, 2005 y 2007), los cuales se entregaron a sus directores científicos: Dra Alicia Arévalo y Dr. Darío Bernal, profesores del Departamento de Historia, Geografía y Filosofía de la Universidad de Cádiz.

En noviembre de 2009 se encargó a la misma autora excavar parte de las tumbas localizadas entre el *Decumanus* del Teatro y la Torre 3, concretamente las tumba 12-2, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24 y 25. De ellas, la tumba 22, aunque fue excavada, no se recuperaron los restos esqueléticos debido, por una parte, a las condiciones meteorológicas, y por otra, a la finalización del tiempo de excavación (Cantillo, 2011, 89), por lo que es esta exposición se obvia esta estructura funeraria y su contenido.

En el presente informe, se da a conocer el estudio de la arqueología funeraria y el análisis preliminar antropológico y paleopatológico de las tumbas citadas anteriormente.

II.- METODOLOGÍA

Al ser una continuación de los trabajos anteriores (informes correspondientes a las campañas 2005 y 2007), se ha seguido la misma metodología y utilizado la misma bibliografía (Macías, 2005 y 2007), haciendo referencia en este trabajo solo a aquella no incluida en los informes antes mencionados.

Una novedad con respecto a las tumbas de los estudios anteriores, ha sido la aparición en este sector de un enterramiento (tumba 16) que fue reutilizado como osario, constituyendo el único caso de esta modalidad descrito hasta ahora en esta necrópolis.

El primer paso en el estudio de un osario es averiguar el NMI (número mínimo de individuos), para ello hemos seguido las recomendaciones de Brothwell (1993, 34-36) y Ubelaker (2004, 21-35). Tanto para los individuos infantiles, como para los individuos adultos, el elemento guía ha sido las piezas dentarias, clasificadas según tipo de diente, aspecto y coherencia con edad dental. El diente guía en los individuos infantiles ha sido el incisivo central superior derecho, y en los individuos adultos los molares inferiores izquierdos.

Dada la diferencia de metodología aplicada y de descripción de los individuos, así como la gran complejidad de la tumba 16, presentamos su análisis a continuación de la exposición de las otras tumbas.

En cuanto al contenido del presente informe, se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, descripción del contenido y ritual funerario de cada una de las tumbas; en segundo lugar, estudio de laboratorio de su contenido; en tercer lugar, resultados obtenidos y discusión; en cuarto lugar, conclusiones. También se incluyen los siguientes anexos:

- Anexo I. Medidas antropométricas, (A) Individuos adultos y (B) infantiles de todas las tumbas excepto la T-16, y (C) de los restos óseos de la T-16.
- Anexo II- Arqueología funeraria. Elementos asociados a los esqueletos y otras particularidades de los enterramientos.
- Anexo III.- (A) elementos geométricos asociados a los esqueletos. (B) elementos geométricos asociados a los restos óseos de T-16 y (C) fauna de T-16.
- Anexo IV.- Antropología, variantes anatómicas y marcadores de stress de actividad.
- Anexo V.- Marcadores de stress de actividad.

- Anexo VI.- Paleopatología
- Anexo VII.- Paleoestomatología.

Por otra parte, el continente de todas las tumbas, así como el contenido esquelético, están descritas y dibujadas en la memoria final de la excavación de la muralla oriental en 2009 (Cantillo *et alli*, 2011, 67-107).

III.- DESCRIPCIÓN DE LAS TUMBAS INDIVIDUALES Y DOBLES. ESTUDIO DE LOS RESTOS ESQUELETALES

Las medidas osteométricas de los restos esqueléticos se hallan recogidas en el Anexo I-A (adultos) y Anexo I-B (infantiles) y Anexo I-C (Tumba 16).

TUMBA 12-2*

*(Damos esta numeración para diferenciar esta tumba de la tumba signada como 12 excavada en el sondeo 1 en 2007).

Observaciones durante la excavación

El esqueleto se encontró en conexión anatómica con el cráneo girado a la izquierda y con agujero occipital hacia arriba. La mandíbula permanecía sobre las vértebras cervicales en posición anatómica. El miembro superior derecho completo se halló separado y desplazado a la derecha del resto del esqueleto. El desplazamiento de varios huesos más, como el esternón, que se localizó entre ambas tibias, el escafoides del pie junto a la porción media de la tibia derecha, clavícula derecha junto al cráneo y gran revoltijo de las vértebras y costillas, indican que durante un tiempo tras el enterramiento, existió una cámara de aire. El cadáver se depositó sobre una capa de arena. Longitud del esqueleto *in situ* 154 mm.

Características del enterramiento

- Tipología de la tumba: *mensae*.
- Orientación: NNW-SSE.
- Número de individuos: 1.
- Posición: decúbito supino con manos junto a pelvis y pies juntos.
- Elementos asociados al esqueleto: ninguno.

Restos óseos recuperados

- Índice de conservación: 95 %.
- Estado de conservación: bueno.

Osteomorfología

-**Cráneo.** Completo, pero aplastado y fracturado. Todas las características anatómicas son compatibles con sexo femenino. Suturas cerradas. Huesos wormianos. Forma ovoide, no fenocigia. No *cribra orbitalia*, no hiperostosis porótica. Suelo del cráneo anterior muy espiculado. Desviación del tabique nasal. Cuencas rectangulares. De los índices obtenidos a partir de las medidas craneométricas deduce que es dolicocefalo, de nariz ancha y rama mandibular muy ancha y fuerte. Estos dos últimos parámetros coinciden con rasgos negroides.

- Maxilar superior. Paladar duro profundo, parabólico. Piezas dentarias completas salvo los incisivos centrales por pérdida *post mortem* y el 1º molar izquierdo por pérdida *ante mortem*.

- Mandíbula. Se halla completa. Mentón con morfología tipo 2 de Schultz.

- **Miembros inferiores:** Pilastra de fémur mediana. Surco preauricular muy profundo y ángulo ciático muy abierto. Escasos restos de estrías en cara auricular. Espiculaciones retroauriculares y botón artrósico en la tuberosidad iliaca. No conserva pubis. Los índices osteométricos de platimería y cnémico, nos indica un fémur estenómero (aplanado transversalmente) y una tibia mesocnémica (poco aplanada). Estatura (medida en fémur y tibia): 1,54 cmts.

-**Tronco:** Numerosos agujeros vasculares en escápulas y vértebras. Cavidad glenoidea piriforme. Los índices osteométricos cleidohumeral, escapular y glenoideo apuntan a un individuo negroide. El índice clavicular muestra una clavícula robusta.

De las características descritas se deduce que el esqueleto pertenece a una mujer de 25 a 35 años.

Variantes anatómicas

- Agujero olecraniano en ambos húmeros (figura 1).
- 7ª vértebra cervical con desviación hacia la izquierda de su apófisis espinosa.
- 5ª vértebra cervical con agujero vertebral bipartito.
- Desviación del tabique nasal.
- Carillas astragalinas del calcáneo bipartitas.

Figura 1

Marcadores de stress de actividad

- Espiculaciones en borde superior de láminas de vértebras dorsales.
- Aumento de grosor de la cresta iliaca a nivel de la inserción del músculo glúteo medio.
- Clavícula derecha con rugosidades óseas a nivel de la inserción de la porción anterior del músculo deltoides, no apreciable en el lado izquierdo.
- Aumento de la superficie ósea en la mitad externa de ambos vértices escapulares, más acusado en la derecha. En esta zona se insertan los músculos redondo mayor y dorsal ancho. Ambos con acciones de rotación interna, aducción y descenso del brazo levantado.

Paleopatología

- Asimetría en el tamaño de las alas del sacro (figura 2). Anchura del ala derecha: 28 mm.; anchura del ala izquierda: 33 mm. Ambas se encuentran en el mismo plano horizontal.
- Ligeró reborde artrósico en la cara superior de la carilla articular distal del primer metatarsiano izquierdo.
- Dos costillas derechas con ensanchamiento del extremo esternal.
- Un metacarpiano con una carilla articular proximal muy pronunciada y de mayor tamaño.

Figura 2

Paleoestomatología.

- Maxilar superior.

Pérdidas dentarias *antemortem*: 1º molar izquierdo.

Caries: 3º molar derecho, con destrucción de su cara mesial, lingual y oclusal; 2º molar derecho con destrucción de su cara distal; 2º y 3º molar izquierdo: caries oclusal.

Cálculo dental: grado IV en molares izquierdos.

Desgaste grado I en 1º molar.

-Mandíbula.

Caries: 2º molar derecho: destrucción completa corona; 2º molar izquierdo: destrucción del cuarto lingual-distal oclusal y lingual; 3º molar derecho: cara oclusal.

Pérdidas *ante mortem*: 1º molar derecho e izquierdo; 2º premolar izquierdo.

Cálculo dental: grado IV en molares izquierdos (figura 3).

Periodontitis en todas las piezas dentarias.

Figura 3

Hipoplasia esmalte en canino inferior a 5 y 7 mm de la línea amelocementaria y en incisivo central inferior a 5 y 8 mm, lo cual indica episodios de stress sistémico a los 0,5, 2 y 3 años de edad.

TUMBA 13

Observaciones durante la excavación

Gran parte del esqueleto se presenta expuesto, sin cubrir de tierra, por la conservación de la cámara de aire. El cráneo apareció totalmente fragmentado en el centro de la cabecera y el esqueleto postcraneal se hallaba completamente desplazado hacia el lado derecho de la tumba. Algunas vértebras, huesos del pie y el esternón se localizaron alejados de su posición anatómica, probablemente por la acción de pequeños animales. Bajo el esqueleto se constató una potente cama de arena. Aunque el esqueleto, a primera vista parecía en buen estado de conservación, se comprobó una extrema fragilidad, deshaciéndose el tejido óseo con sólo tocarlo, constatándose una grave osteoporosis generalizada, por lo que se procedió a administrar consolidante antes de su extracción. El estado de los huesos se vio agravado por lo húmedo que se hallaban tras las lluvias.

Características del enterramiento

- Tipología de la tumba: *mensae*.
- Orientación: NNW-SSE
- Número de individuos: 1.
- Posición: decúbito supino, con manos junto a pelvis y pies juntos.
- Elementos asociados al esqueleto:
 - Tres elementos triangulares (figura 4):
 - De cerámica amarilla. Lados: 15 mm x 16,5 mm x 16,4 mm; altura: 15,10 mm y grosor 4,7 mm.

- De cerámica roja. Lados: 24,5 x 23,3 x 18,2 mm; altura: 24,3 mm y grosor: 3,8 mm.
- Un triángulo de piedra . Lados: 43,7 x 31,6 x 49,1 mm. Base x Altura: 31,6 x 45 mm. Grosor: 8,8 mm.
- Dos fragmentos cuadrangulares (figura 5):
 - Fragmento cuadrangular de concha. Lados: 22,4 x 15 x 24 x 19 mm. Grosor: 2,1mm
 - Fragmento cuadrangular de cerámica amarillo-grisácea con pequeño mamelón cónico. Lados: 23 x 25,5 x 16,3 x 19,3 mm. Grosor mínimo: 1,7 mm; máximo: 5,4 mm (con mamelón: 9,8 mm).

Dos elementos triangulares se hallaron asociados al cráneo y uno en la pelvis al igual que los cuadrangulares (figura 6).

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Restos óseos recuperados

- Índice de conservación: 90%.
- Estado de conservación: malo.

Osteomorfología

- **Cráneo:** Totalmente fragmentado. Todas las suturas fusionadas, incluidos huesos nasales y malares. Bordes orbitarios finos, glabella poco marcada, apófisis mastoides pequeñas. Canal orbitario.

- **Mandíbula.** Sólo se conserva la porción anterior del cuerpo mandibular y un cóndilo (16 mm de anchura).

- **Piezas dentarias:** canino y primer premolar inferior derechos, canino superior izquierdo, primer premolar superior derecho, raíz primer premolar y de canino superior.

Esqueleto 13

Alvéolos totalmente cerrados de incisivos, premolares y primer molar inferiores izquierdos. No desgaste a excepción del canino, que es oblicuo en toda su cara posterior, desde el borde incisal a la línea amelocementaria, dejando al descubierto toda la dentina.

- **Tórax y columna vertebral.** Costillas completas, pero muy fragmentadas, no se conserva el manubrio esternal. De la columna vertebral no se conservan las vértebras lumbares. Recrecimiento óseo de extremos esternales costales.

- **Miembros inferiores y cintura pelviana.** Completos excepto astrágalo derecho, escafoides izquierdo, así como algunos metatarsianos y sus falanges. Diámetro cavidad cotiloidea izquierda: 50 mm. Los índices osteométricos de platimería y cnémico, nos indica un fémur eurímero (redondeado) y una tibia euricnémica (no aplanada). Estatura medida en fémur y tibia: 1,49 cmts.

- **Otros:** cuerpo del hioides y asta izquierda del mismo. Ambas apófisis estiloides.

De las características anteriores se deduce que el esqueleto pertenece a una mujer de más de 40 años.

Variantes anatómicas

- Agujero olecraniano en ambos húmeros.
- Carilla astragalina media y anterior del calcáneo bipartita con independencia de ambas.

Marcadores de actividad

- Fémur izquierdo: pilastra mediana, pero ancha, con fuertes inserciones musculares sobre todo en su mitad inferior.
- Leve peine osteofítico en borde superior de la rótula izquierda.
- Leve reborde osteofítico en carilla astragalina posterior y media.
- Rugosidades amplias en la inserción del músculo glúteo medio.

Paleopatología

- Aumento de la superficie articular de la carilla esternal de la clavícula.
- Aumento de la superficie articular de la cara distal del primer metacarpiano y su primera falange, con signos de artrosis entre sus dos falanges.
- Aumento de las superficies de contacto de las epífisis proximales de tercer y cuarto metacarpianos (figura 7).

Figura 7

Figura 8

- Varias fracturas costales consolidadas y al menos dos sin consolidar, cuyas caras de fracturas han formado una pseudoarticulación. Signos de periostitis alrededor de la superficie fracturada y en varios extremos esternales (figura 8). Una costilla con posible fisura. Estas lesiones son compatibles con las denominadas “zonas de Looser-Milkman”, típicas de la Osteomalacia
- Dos costillas con signos de artrosis vértebrocostal.
- Fractura coxal derecho. Orificios vasculares. Gran convexidad externa de la cresta iliaca e ilion (figura 9).
- Periostitis en la porción distal y lado interno de la pilastra del fémur izquierdo, coincidiendo con la inserción del tendón del gemelo interno.
- Fractura oblicua de tibia izquierda y peroné con impactación de ambos huesos (figura 10).
- Signos artrósicos y artríticos de la articulación astrágalo-calcánea izquierda (figura 11).

Figura 9

Figura 10

Figura 11

- Disminución de altura del cuerpo de varias vértebras, sobre todo a costa de su parte anterior (vértebra cuneiforme), con gran concavidad de las superficies superiores e inferiores de sus cuerpos, llegando a constituir en su centro una simple lámina de 1 mm de espesor (figura 12), adquiriendo la forma de “vértebras en diábolo”. Altura en mm de los cuerpos vertebrales dorsales:

1ª VD: 14	6ª VD: 19
2ª VD: 18	7ª VD: 19
3ª VD: 18	8ª VD: 17
4ª VD: 8	9ª VD: 10
5ª VD: 12	

Figura 12

- Hundimiento cóncavo de las superficies centrales superiores e inferiores de los cuerpos vertebrales de la 4ª, 8ª y 9ª, con las impresiones de los discos vertebrales.
- Nódulos de Schmorl en la cara inferior de la 4ª y 8ª VD. En la 6ª VD se observa un pequeño osteofito en el extremo anterior del borde superior del cuerpo vertebral. En la 9ª VD se aprecia impactación de la vértebra superior con signos artrósicos en carillas articulares superiores e inferiores, así como aplastamiento del borde superior de las láminas vertebrales. Estas lesiones son compatibles con fracturas vertebrales por aplastamiento, de al menos, la 4ª, 8ª y 9ª VD.
- Impactación de las láminas con fusión y signos degenerativos de las mismas.
- Sacro con concavidad muy pronunciada y deformación de ilion.
- Gran osteoporosis generalizada siendo la cortical de todos los huesos largos inferior a 1 mm de espesor. En coxales llega a ser una lámina de menos de 1 mm de espesor.
- Fisura consolidada en el borde externo de la escápula (figura 13).
- Apófisis estiloides aumentada de tamaño y muy engrosada (figura 14). Una de ellas es de morfología y tamaños normales (13 mm x 2,2 mm), mientras la otra muestra un importante aumento de tamaño (18 mm x 6,64 mm). Esta lesión es compatible con el Síndrome de Eagle.

Figura 13

Figura 14

Las lesiones descritas forman parte de la sintomatología de la osteoporosis generalizada u osteomalacia. Por la localización de las fracturas y fisuras, así como las alteraciones de la columna vertebral, apuntan hacia la segunda. Para establecer el diagnóstico diferencial es necesario realizar exámenes radiográficos, densitométricos e histopatológicos.

Paleoestomatología

- Destrucción de la corona de canino inferior izquierdo, incisivo superior y primer premolar superior. Pérdida *ante mortem* de incisivos, canino, premolares y primer molar inferiores izquierdos.
- Hipercementosis en el 2º premolar (figura 15).

Figura 15

- Línea hipoplásica en 2º premolar a 4 mm línea amelocementaria, lo cual indica un padecimiento de stress sistémico a la edad de 4 años aproximadamente.
- Cálculo dental.

TUMBA 14

Observaciones durante la excavación

Esqueleto desplazado hacia el lado derecho de la tumba y pegado a las lajas de ese lado, colocado en decúbito lateral izquierdo con cara hacia el norte. Los miembros superiores e inferiores derechos se encuentran totalmente pegados al lado derecho de la tumba y en

desconexión con el resto del esqueleto. El cráneo se halló depositado sobre un lecho de pequeñas piedras. Muy mal estado de conservación. Todo el esqueleto se halla muy fracturado y deteriorado, agravado por la acción del agua. Capa de arena bajo el esqueleto y arcilla verde a nivel de fémures.

Características del enterramiento

- Tipología de la tumba: *mensae*.
- Orientación: NW-SE
- Número de individuos: 1.
- Posición: decúbito lateral izquierdo.
- Elementos asociados al esqueleto: tres elementos triangulares próximos al occipital (figura 16):
 - Dos de cerámica:
 - o Amarilla: 28,6 x 3,41 x 3,41 mm.
 - o Roja: 12 x 16,8 x 21 mm.
 - Uno de piedra:
 - o 41 x 43 x 28,5 mm.

Figura 16

Restos óseos recuperados

- Índice de conservación: 60 %
- Estado de conservación: muy malo.

Osteomorfología

El aspecto general del esqueleto es de complejión normal.

- **Cráneo:** muy fragmentado y totalmente aplastado en su norma lateral. Sutura interparietal totalmente fusionada; coronal y occipital en proceso de fusión. Borde ciliar grueso.

Conducto orbitario. Apófisis mastoides gruesa y grande. Restos de suturas petroescamosa. Surco digástrico muy profundo y robusto. Ancho del cóndilo mandibular: 19 mm.

Maxilar. Alveolos: canino derecho e izquierdo y dos incisivos. Piezas dentarias: cuatro incisivos, cuatro premolares, primer molar izquierdo, canino izquierdo, 3º molar.

Mandíbula. Mentón grado 2 de Schultz (medianamente pronunciado). Alveolos cerrados del incisivo central izquierdo. Alveolos de incisivos derechos, canino derecho,

premolares derechos, molares derechos, incisivo lateral izquierdo y canino izquierdo. Piezas dentarias aisladas: dos premolares derechos, tres molares derechos, canino izquierdo, 1° y 2° molar izquierdo.

- **Tórax y columna vertebral:** Fragmentos de cuerpos costales, uno con la cabeza y tres con carilla articular para la apófisis transversa.

Columna cervical. Axis con apófisis espinosa robusta y ligero reborde osteofítico en carilla articular para el atlas. De este último sólo se conservan las carillas articulares. Tres vértebras cervicales completas. Cinco fragmentos de cuerpos vertebrales y nueve carillas articulares.

Columna dorsal. Siete fragmentos de cuerpos vertebrales. En tres de ellos se aprecian osteofitos y, en uno, nódulo de Schmorl (en cara inferior). El aspecto es muy porótico, probablemente, por la acción del agua. Ocho láminas con sus carillas articulares; dos de ellas muestran osteoartritis, y tres, robustas espiculaciones óseas en el borde superior.

Columna lumbar. Cuatro cuerpos casi completos; en uno de ellos se observa un leve borde osteofítico. Cuatro láminas.

- **Miembros superiores y cintura escapular.** Lado derecho. Fragmentos de escápula con cavidad glenoidea piriforme, clavícula derecha de aspecto robusto, con superficie muy rugosa en la epífisis acromial. Tubérculo conoideo marcado. Fragmento de diáfisis humeral; cúbito y radio aplastados y astillados. Apófisis bicipital amplia y robusta, sin rugosidades ni labiación, fragmento de cavidad sigmoidea de cúbito y un fragmento de cabeza de radio. Borde interóseo muy ancho con rugosidades en su porción media. En la tróclea del húmero se observa ligera labiación. Lado izquierdo. Sólo se conserva dos tercios de la clavícula con su extremo esternal. Húmero, radio y cúbito sin epífisis. Borde interóseo de radio amplio. Manos: un hueso grande, dos metacarpianos sin epífisis proximal, diáfisis de otros tres, dos primeras falanges y una segunda falange.

- **Miembros inferiores y cintura pelviana.** Coxal derecho totalmente fragmentado; no se conserva el coxal izquierdo. Fémur y tibia derechos con epífisis aplastadas. Fémur y tibia izquierdos aplastados, astillados y sin epífisis. El fémur izquierdo presenta un surco muy profundo y rugoso la zona de inserción de los músculos aductores mayor y menor. La pilastra es mediana. Pies: dos astrágalos incompletos, una cuña, mitad proximal de la primera falange del primer dedo y una segunda falange del primer dedo. El índice osteométrico de platimería indica un fémur platimérico (aplanado). Estatura medida en fémur y tibia: 1,64 cmts.

-Otros: Hioides.

De las características anteriores se concluye que se trata de un individuo masculino de 30 a 40 años de edad.

Variantes anatómicas

- Sutura petroescamosa.
- Conducto orbitario.

Marcadores ocupacionales

- Signos artrósicos a nivel atloaxoideo, columna dorsal y lumbar.
- Superficie rugosa a nivel acromial de clavícula (zona de inserción del trapecio) y tubérculo conoideo (inserción del ligamento costoclavicular).
- Labiación en tróclea humeral derecha.
- Marcada inserción de los músculos flexores y del bíceps en el radio derecho.
- Surco en la inserción de los músculos aductores y glúteo mayor del fémur izquierdo, lo que indica una importante flexión y extensión de los muslos.

Paleopatología

- Signos artrósicos en articulación atloaxoidea, columna dorsal y lumbar (figura 17).
- Nódulo de Schmorl en columna dorsal.

Figura 17

Paleoestomatología

Maxilar.

Pérdida *ante mortem* de ambos premolares derechos.

Desgaste. El incisivo central superior derecho presenta desgaste oblicuo distolingual, quedando la cara anterior de la raíz expuesta en más de su mitad, con un reborde de sarro oblicuo hacia cara distal; incisivo central superior derecho (desgaste II cara distal); primer molar izquierdo (desgaste en cazoleta muy profundo y fractura en cara proximal); canino izquierdo (desgaste I); tres premolares (desgaste II); incisivo lateral (desgaste II); 1º premolar sin desgaste; 2º premolar (desgaste II-III); 3º molar (desgaste cazoleta).

Sarro: en todas las piezas. Incisivo central superior derecho, con un reborde de sarro oblicuo hacia cara distal.

Periostitis: Incisivo central superior derecho,

Caries: premolar con destrucción de la corona, canino con destrucción de caras interproximales y lingual de la corona.

Mandíbula.

Pérdida *ante mortem* del incisivo central izquierdo.

Desgaste: 1º molar en cazoleta (mayor en su mitad distal); 2º molar derecho grado I; 3º molar derecho grado I, canino izquierdo grado II; 2º premolar derecho grado II; 1º y 2º molares izquierdos grado I-II.

Cálculo dental. En todos los molares.

Caries: 2º molar derecho con destrucción de su mitad proximal; 3º molar derecho con caries proximal cervical.

Figura 18

Periodontitis. En todos los molares (figura 18).

Hipoplasia esmalte en canino inferior: 5 mm; en 2º premolar: 4,5 y 5 mm de la LAC, lo cual indica el sufrimiento de episodios de stress sistémico a los 3 y 4 años de edad aproximadamente.

TUMBA 15

Observaciones durante la excavación

Ausente la laja que cubre la tumba en su cabecera. Esta zona de la tumba contenía numerosas piedras de mediano tamaño, encima de una de ellas se halló el hueso temporal derecho. En esta área se encontraron unos pocos fragmentos de cráneo probablemente parietal, impregnado e infiltrado de tierra, y tres piezas dentarias. Los huesos muestran un mal estado de conservación. La columna vertebral se encuentra desplazada. Todas las esponjosas y algunas compactas de las costillas muestran un color negro, dando la impresión de estar quemada. Sin embargo, se trata de un proceso tafonómico, producido por la infiltración de tierra de color negro, junto a fenómenos de pudrición de raíces y largas temporadas inmersos en agua. Desplazamiento de costillas y vértebras. Gran fragmentación, e incluso astillamiento, de algunos huesos. Cúbito izquierdo totalmente destrozado. En el interior de la pelvis se recogieron dos

fragmentos cuadrangulares de concha, uno de considerable grosor y, asociado a cráneo, se halló un fragmento clástico de piedra triangular.

Capa de arena bajo el esqueleto.

Longitud esqueleto *in situ* 1,59 mts.

Características del enterramiento

- Tipología de la tumba: *mensae*.
- Orientación: W-E.
- Número de individuos: 1.
- Posición: decúbito supino, con manos junto a pelvis y pies juntos.
- Elementos asociados al esqueleto.

-En pelvis, dos fragmentos de concha cuadrangular (figura 19):

- 30,8 x 21,3 x 15 x 24 x 24,7 y 4,5 mm de grosor.

- 23,9 x 19,4 x 18,5 x 17,7, mm y 3,3 mm de grosor.

- Bajo el cráneo: triángulo pequeño de piedra de 26,4 mm x 19,26 x 28,5 mm de lado y mm de grosor. Altura 26,9 mm.

(figura 20).

Figura 19

Figura 20

Restos óseos recuperados

- Índice de conservación: 70%.

- Estado de conservación: muy malo.

Osteomorfología

Aspecto robusto

-Cráneo. Fragmento de hueso temporal con apófisis mastoides grande y marcada curva supramastoidea. Cinco piezas dentarias: corona primer molar, corona 2º molar, primer premolar, primer premolar y canino derecho. Pequeño fragmento de cuerpo mandibular derecho.

-Tórax y columna vertebral. Se recuperaron varios fragmentos de cuerpos costales, cinco vértebras dorsales y varios fragmentos de cuerpos vertebrales, todos ellos con la

compacta muy deteriorada. También se recogieron once carillas articulares interapofisarias.

-Miembros superiores y cintura escapular. Fragmento de escápula derecha. Clavícula derecha muy fragmentada, la izquierda no conserva las epífisis. Mitad inferior de radio derecho y cúbito derecho muy fragmentado; su cabeza es grande (cavidad sigmoidea superior: 28 mm de ancho). Carpo derecho completo. Tres metacarpianos sin cabeza, una diáfisis de metacarpiano, seis primeras falanges, cinco segundas falanges, una tercera falange. Cúbito izquierdo muy fragmentado, radio izquierdo, metacarpianos izquierdos sin cabezas. Carpo izquierdo: ganchoso, cuboides, piramidal.

-Miembros inferiores y cintura pelviana. Ángulo ciático cerrado (*in situ*) (característica masculina). Coxal derecho totalmente fragmentado. Pelvis izquierda: no conserva ilion ni ramas púbicas. Coxis y pequeño fragmento de sacro. Huesos largos derechos: Fémur fragmentado, diáfisis tibial completa y epífisis fragmentadas; peroné y tarso completos (excepto 2ª y 3ª cuña), primer metatarsiano, tres cabezas de metatarsianos, cuatro primeras y cuatro segundas falanges. Los índices osteométricos de platimería y cnémico, nos indica un fémur hiperplatimérico (muy aplanado) y una tibia mesocnémica (poco aplanada). Estatura según longitud del fémur y tibia: 1,64 mts.

De las características anteriores se determina que los restos esqueléticos corresponden a un varón de 25 a 35 años.

Variantes anatómicas

Carillas astragalinas del calcáneo bipartita.

Paleoestomatología

Canino derecho con desgaste grado 1 y cálculo dental en la mayoría de las piezas dentarias.

TUMBA 18

Observaciones durante la excavación

En primer lugar apareció una tumba de cista que por sus dimensiones se trató de un enterramiento infantil. Este enterramiento se hallaba dispuesto sobre las lajas de cubierta de otra tumba. A la primera se la signó como T-18-1 y a la segunda como T-18-

2. Comenzada a excavar ésta última se constató que en ella se habían enterrado dos individuos: uno adulto, primero, y otro infantil, posteriormente. Los restos del esqueleto adulto fueron colocados, secundariamente, en la cabecera de la tumba a excepción de ambas tibias, peronés y pies que permanecieron en su posición original. El individuo infantil fue colocado en decúbito supino con la cabeza a partir de los restos óseos colocados en la cabecera. Dada las características de este enterramiento no se descarta una posible relación familiar entre los tres individuos.

Tumba 18-1- Infantil

- Tipología de la tumba: cista.
- Orientación: W-E.
- Número de individuos: 1.
- Posición: decúbito supino
- Elementos asociados al esqueleto (figura 21):

- Dos elementos triangulares bajo el cráneo:

*Un fragmento triangular de concha de 15 x 25 x 16 mm de lado.

* Uno de cerámica gruesa con borde de 28 x 35 x 35 mm de lado.

En ambos uno de sus lados corresponde al borde del molusco o del objeto cerámico.

Figura 21

- Artefactos: un diente de animal y un fragmento de borde de vidrio verde, localizado entre ambos fémures (figura 21).

Restos óseos recuperados

- Índice de conservación: 70%

- Estado de conservación: muy malo. Los huesos muestran infiltración de tierra y raíces.

Osteomorfología

-**Cráneo.** Casi completo pero muy fragmentado. La calota presenta impresiones digitales en su cara endocránea. Dentición decidua: 1 incisivo central superior y los dos laterales, un incisivo central inferior, dos caninos y cuatro molares superiores. Tubérculo de

Carabelli. Dentición permanente: gérmenes de 1 incisivo central superior, 1 incisivo lateral superior, 1 incisivo central inferior, un canino y dos molares (también con tubérculo de Carabelli). Todas las coronas de estas últimas piezas dentarias poseen una coloración amarronada. En el primer molar se detecta una clara línea hipoplásica a 3 mm de LAC, lo cual indica un episodio de stress sistémico a la edad de 2,5 años aproximadamente. Edad dental 3-4 años.

-Tórax y columna vertebral. Costillas muy fragmentadas, atlas en cuatro trozos sin fusionar, tres cuerpos de vértebras cervicales, cinco cuerpos dorsales, veinticinco hemiarcos sin fusionar entre ellos ni con los cuerpos vertebrales.

-Miembros superiores y cintura escapular. Mitad acromial de la clavícula derecha, falta la mitad proximal del húmero izquierdo y ambos extremos del derecho; del radio y cúbito derecho solo se conservan una quinta parte proximal. De las manos solo se documenta un metacarpiano con inicio de fusión de la cabeza, mitad proximal de otro metacarpiano, su primera falange, una 1ª falange y una 2ª falange. Epífisis proximal del radio izquierdo: 10 mm; epífisis distal: 5,5 mm.

-Miembros inferiores y cintura pelviana. Fragmento de ilion izquierdo, resto de coxales completos. Ilion con surco preauricular (probable sexo femenino). Fémur izquierdo muy fragmentado. Ausencia de un tercio distal del peroné. No se recuperaron huesos de los pies, salvo calcáneo izquierdo (sin la porción anterior). La longitud del fémur indica una estatura de 1,14 cmts.

Las características descritas son compatibles con un individuo femenino de 3-4 años.

TUMBA 18-2

En ella se enterraron a dos individuos: uno adulto y otro infantil.

El primer individuo sepultado fue el adulto. Dejan en posición original los miembros inferiores a partir de las rodillas. Por su posición se deduce que este individuo fue enterrado en decúbito supino con pies juntos. Los fémures del mismo se colocaron en la cabecera de forma longitudinal y algo oblicua, uno a cada lado, ambos coxales en la esquina superior derecha y entre ellos se colocaron los húmeros, uno a cada lado, y el resto de los huesos, excepto el cráneo. El individuo infantil se colocó encima de ellos en decúbito supino, con pies juntos y manos junto a pelvis. Del cráneo solo se hallaron pequeños fragmentos muy desechos.

Fueron depositados sobre una cama de arena.

La parte de los esqueletos mejor conservada son las que se hallan en la tierra de cubrición o colmatación. Muchos fragmentos de *opus signinum*.

INDIVIDUO 18-2-A

Colocación en deposición secundaria, excepto las piernas las cuales conservaban su ubicación original. Entre los restos óseos se hallaron:

- Una chirla (19,4 x 19,3 mm).
- Un fragmento de concha cuadrangular (19,2 x 18,6 x, 23,9 x 19,5 mm) (figura 22).
- Un fragmento de cerámica triangular de 17 x 22 x 22 mm de lado y 5,6 mm de grosor (figura 23).
- Dos fragmentos de huesos animales: uno de pescado y otro de ave (figura 24).

Figura 22

Figura 23

Figura 24

Restos óseos recuperados

- Índice de conservación: 55%.
- Estado de conservación: muy malo. Todas las esponjosas se hallaron sustituidas por tierra.

Tumba 18-2-A

Osteomorfología

En general se aprecian huesos grandes.

-Cráneo. No apareció fragmento alguno. Sólo dos incisivos centrales superiores, corona de un primer molar superior, mitad longitudinal de primer premolar, con fractura *post mortem* del borde incisal. Índice de rama mandibular compatible con rasgos negroides.

-Tórax y columna vertebral. Costillas prácticamente completas pero muy fragmentadas. Atlas, cuerpos de 3ª a 5ª VC, tres láminas de vértebras cervicales, cuerpos de VD 1ª a 11ª y ocho láminas de vértebras dorsales; cuerpo de la 5ª VL, así como varios fragmentos de VL.

-Miembros superiores y cintura escapular. Fragmento acromial de clavícula derecha, dos fragmentos distales de ambos húmeros y pequeños fragmentos de radio y cúbito derechos.

-Miembros inferiores y cintura pelviana. Sacro ancho y corto, compatible con sexo femenino. Coxales muy fragmentados. En la excavación se aprecian los ángulos coxales abiertos. Fémures gráciles, pilastra poco marcada. Peroné fragmentado. Pie izquierdo completo; pie derecho: faltan dos metacarpianos y algunas falanges. El índice de platimería nos indica un fémur platimérico (aplanado). La longitud del fémur ofrece una estatura de 1,55 mts.

-Otros: hioides.

Las características descritas se corresponden probablemente con una mujer adulta.

Variantes anatómicas

-Incisivos en pala.

Paleopatología

La primera falange del primer dedo del pie muestra una amplia exóstosis en el borde inferior de la superficie articular proximal (figura 25).

Figura 25

Paleoestomatología

Desgaste. Grado I en incisivos centrales superiores y forma oblicua distal. Grado IV en corona de 1º molar.

Cálculo dental. En incisivos.

INDIVIDUO 18-2 INFANTO-JUVENIL

Posición: decúbito supino.

Orientación: W-E.

Elementos asociados al esqueleto:

- Falange ovicáprido inmaduro (17 mm) a nivel abdominal (figura 26).
- Pequeño fragmento óseo animal (figura 27).

Figura 26

Figura 27

Restos óseos recuperados

- Índice de conservación: 25%.
- Estado de conservación: Malo.

Osteomorfología

-Cráneo. Un fragmento de peñasco y algunos pequeños fragmentos del resto del cráneo. Piezas dentarias. Maxilar completo a excepción de 2 premolares, 1 canino y germen de 3° molar. Caninos sin concluir la formación apical, premolares con un tercio de raíz formada. Gérmenes coronarios de 3° molares.

Mandíbula: cuatro caninos con raíces fracturadas.

-Tórax y columna vertebral. Dos últimas vértebras lumbares y primeras sacras.

-Miembros superiores y cintura escapular. Mitad distal de radio y cúbitos derechos.

-Miembros inferiores y cintura pelviana. Sacro completo sin fusionar, coxales completos excepto ilion. Miembros inferiores completos, excepto: área del agujero nutricio de la tibia derecha, epífisis distal del peroné derecho, cuñas y falanges de los pies. La longitud del fémur indica una estatura de 1,30 cmts.

-Otros: cuerpo del hioides (15 mm). Varios núcleos de osificación.

De lo descrito anteriormente se deduce que el esqueleto pertenece a un individuo de sexo indeterminado y una edad de 9-10 años.

Variantes anatómicas

-Incisivos en pala.

Paleopatología

Impresiones digitales endocráneo, compatibles con síndrome de hipertensión craneal.

Paleoestomatología

Líneas hipoplásicas en canino superior a 3, 5, 4,2 y 8,1 mm de la LAC (figura 28), lo cual indica episodios de stress sistémico a los 1, 3,5 y 4 años.

Figura 28

TUMBA 19

Observaciones durante la excavación

La cista de lajas fue cerrada con una cubierta de doble capa de losas. Gran afectación de los restos óseos por la salinidad de la arena, el agua y las raíces. Tierra muy suelta. Pocos restos de *opus signinum*. Cama de arena y cámara de aire.

Características del enterramiento

- Tipología de la tumba: *mensae* con doble capa de lajas en la cubierta.
- Orientación: W-E.
- Número de individuos: 1.
- Posición: decúbito supino, con manos junto a pelvis y pies juntos.
- Elementos asociados al esqueleto (figura 29):

En cráneo:

- Un fragmento triangular de concha de 34,5 x 34,5 x 17 mm de lado.
- Un fragmento triangular de cerámica al huevo con 32 x 29 x 18 mm de lado y 1,5 mm de grosor.
- Un fragmento cuadrangular concha de 16 x 17 x 20 x 20 mm de lado.

En pelvis:

- Un fragmento cuadrangular de lapa de 22 x 10 x 9 x 20 mm de grosor.
- Una lapa de 27 mm de diámetro máximo.
- Un hueso animal quemado.

Figura 29

Restos óseos recuperados

- Índice de conservación: 50%.
- Estado de conservación: muy mal estado.

Osteomorfología

Huesos robustos.

-**Cráneo.** Parcialmente conservado pero muy afectado por el agua. Sumamente fragmentado. La tabla externa

totalmente disuelta por el agua. Se conserva, sobre todo, el endocráneo. Apófisis mastoides robusta. Apófisis estiloides 20 mm de longitud.

Maxilar superior. Paladar profundo sin apófisis alveolar, pero conserva la sínfisis palatina. Cuatro molares superiores, incisivos centrales y laterales, dos caninos y cuatro premolares.

Mandíbula. Muy grande. Borde inferior del cuerpo izquierdo y mitad anterior del derecho. Rama derecha muy deteriorada por la humedad. Cóndilo 19 mm. No conserva zona alveolar ni agujeros mentonianos. Cuatro molares inferiores, cuatro incisivos inferiores, dos caninos y cuatro premolares.

Se observa mucha diferencia entre el desgaste de molares y el resto de las piezas dentarias. No hipoplasia esmalte. No caries. Probablemente hubo sarro que no se conserva.

-Tórax y columna vertebral. La mayoría de las vértebras y cuerpos costales no se conservan. Cuerpo de primera costillas y varios fragmentos de cuerpos costales. Dos vértebras cervicales casi completas, sin rebordes de sus cuerpos y cabeza del axis. Dos vértebras dorsales completas con leves rebordes osteofíticos en los cuerpos, tres cuerpos (con rebordes osteofíticos leves) y cinco láminas. Un cuerpo muy deteriorado de vértebra lumbar y cinco láminas lumbares; una primera vértebra sacra muy deteriorada.

- Miembros superiores y cintura escapular. Lado derecho: fragmento de escápula conteniendo parte de la cavidad glenoidea. Diáfisis de húmero y parte de su epífisis distal (sin agujero olecraniano), cabeza de cúbito normal, muy fragmentado el extremo distal del radio. Lado izquierdo. Clavícula sin extremo esternal, húmero muy fragmentado y una diáfisis de metacarpiano.

-Miembros inferiores y cintura pelviana. Del coxal izquierdo, solo se conserva la mitad de la cavidad cotiloidea y una pequeña porción de alrededor. El ángulo ciático es agudo. Longitud de diáfisis del fémur izquierdo: 320 mm. Resto de ambos lados completo. Los índices osteométricos de platimería y cnémico, nos indica un fémur platimérico (aplanado) y una tibia euricnémica (no aplanada). La longitud del fémur y tibia ofrece una estatura de 1,70 mts.

Las características observadas son compatibles con un individuo masculino robusto de 30 a 40 años de edad.

Elementos anómalos: una rótula pequeña con las siguientes medidas: 38 x 36 x 18 mm. Un cuerpo completo de vértebra inmadura y, una cuarta parte, del cuerpo anterior de otra vértebra inmadura; ambas con restos de estriaciones radiales. Las dos muestran un color negruzco semejante al hueso de animal.

Paleopatología

- Signos degenerativos en vértebras dorsales.
- Pérdida de tejido óseo en la porción anterior derecha del paladar duro, afectando a los alvéolos de los incisivos y canino derechos (figura 30). La lesión osteolítica es de forma redondeada, con bordes gruesos e irregulares. Rodeando a esta lesión, y ocupando casi todo el paladar duro, se observa una superficie rugosa y numerosos orificios de diferentes tamaños, compatibles con una hipervascularización. Todas estas anomalías son compatibles con un tumor óseo en paladar duro.

Figura 30

Paleoestomatología

- Desgaste grado I en cara lingual de incisivos superiores y, en cara oclusal, de incisivos inferiores y premolares superiores e inferiores; grado I-II en caninos; grado III, de tipo oclusal, en molares inferiores; oclusal grado IV, en molares superiores.

TUMBA 20

Observaciones durante la excavación

Las lajas que formaban las paredes de la cista se hallaban inclinadas hacia el interior de la misma, lo que disminuía bastante las dimensiones de la tumba en su apertura superior, haciendo muy dificultosa su excavación. Los huesos estaban muy deteriorados, tanto por la acción del agua como de las raíces, a tal punto, que el cráneo, huesos esponjosos, e incluso, algunos huesos largos, se hallaron parcial o totalmente

desvanecidos. La parte del esqueleto mejor conservada fue la mitad inferior. No se aprecian huesos removidos ni cama de arena.

Características del enterramiento

- Tipología de la tumba: *mensae*. La cista, de pequeño tamaño, se construyó en una fosa de mayores dimensiones (propias de una tumba adulta).
- Orientación: W-E
- Número de individuos: 1.
- Posición: decúbito supino, con manos junto a pelvis y pies juntos.

- Elementos asociados al esqueleto (figura 31):

- En cráneo, un pequeño fragmento triangular de cerámica fina (sigillata) de 18,7 x 14 x 16,5 mm de lado. Uno de ellos es un borde.

- En pelvis: un fragmento cuadrangular de concha de 24,8 x 12 mm de lado. En uno de ellos se conserva el umbo.

Figura 31

Restos óseos recuperados

- Índice de conservación: 35%.
- Estado de conservación: malo/muy malo.

Osteomorfología

-**Cráneo.** Escasos fragmentos pequeños y muy deteriorados. Dentición mixta.

a) Decidua. Maxilar: completa. Mandibular: faltan dos molares.

Molares con desgaste grado III.

b) Definitiva. Coronas de incisivos centrales superiores, cuatro caninos, gérmenes dentarios de seis premolares y cinco molares. Edad estimada 6-7 años.

-**Tórax y columna vertebral.** Varios fragmentos costales. Ocho cuerpos vertebrales y los cuerpos de dos vértebras sacras.

-**Miembros superiores y cintura escapular.** Fragmento del cuerpo de la escápula derecha, mitad esternal de la clavícula izquierda, mitad inferior del húmero derecho,

cabeza y tercio medial del húmero izquierdo y fragmento diáfisis de radio izquierdo. Tres metacarpianos y cuatro falanges.

-Miembros inferiores y cintura pelviana. Pubis derecho y varios fragmentos de ilion e isquion. Casi completos los miembros inferiores. La longitud del fémur ofrece una estatura de 1,27 cmts.

-Inclasificables: varios núcleos de osificación.

Según lo descrito no hay criterio para asignar sexo a los restos esqueléticos. La edad dental es de entre 6 y 7 años.

Paleoestomatología

- Desgaste oclusal grado III en molares deciduos.
- Caries en cara oclusal del 2º molar superior.
- Líneas hipoplásicas en coronas de gérmenes de incisivos y caninos definitivos a 6,9; 5,1; 3,9; 2,5 y 1,6 mm de la LAC, lo que indica episodios de stress sistémico a los 2, 3 y 4 años aproximadamente.

TUMBA 24

Observaciones durante la excavación

Esqueleto desplazado de abajo arriba, sobre todo el tronco, y hacia la derecha. Huesos muy revueltos fundamentalmente vértebras y costillas. Buen estado de conservación. Cámara de aire y cama de arena.

Características del enterramiento

- Tipología de la tumba: *mensae*.
- Orientación: W-E.
- Número de individuos: 1.
- Posición: decúbito supino, con manos junto a pelvis y pies juntos.
- Elementos asociados al esqueleto:
 - una chirila en pies (26 x 25,9 mm) (figura 32)
 - dos fragmentos de conchas bajo pelvis (figura 33).
- Un elemento triangular de piedra asociado al cráneo (3,8 x 2,8 x 3,2 mm) (figura 34).

Figura 32

Figura 33

Figura 34

Restos óseos recuperados

- Índice de conservación: 95%.
- Estado de conservación: bueno.

Osteomorfología

Aspecto normal-robusto.

-**Cráneo.** Muy fragmentado el esplancocráneo y la mitad anterior de la calota. Suturas sagital y lambdoidea fusionadas; coronal sin fusionar. Fragmento de maxilar superior con las siguientes

piezas dentarias: cuatro incisivos con desgaste grado I en los centrales, caninos, dos premolares izquierdos y 1° y 2° molares izquierdos; 2° molar derecho con desgaste grado I y con sarro grado I; 2° premolar derecho y 3° molar.

Mandíbula. Conserva todas las piezas dentarias, excepto ICSI y 1° molar izquierdo. Todas las piezas con desgaste 0-I, excepto el 2° molar izquierdo (grado I). Concavidades del mentón poco marcadas. Ausentes cóndilos y apófisis coronoides izquierdas. Diámetro bimentoniano: 47,78 mm. Anchura cóndilo derecho: 17,5 mm. Índice de rama: muy fuerte (compatible con características negroides)

- **Tórax y columna vertebral.** Costillas casi completas, aunque fragmentadas. Total de cabezas costales derechas: 8; e izquierdas: 5. Carillas articulares de apófisis transversas derechas: 8; e izquierdas: 5. Columna vertebral completa. Robustas apófisis espinosas de las vértebras cervicales.

- **Miembros superiores y cintura escapular.** Se hallan completos excepto los cuerpos escapulares y algunas falanges de las manos. Metacarpianos gráciles. Los índices osteométricos escapular, glenoideo y cleidohumeral, se encuadran en la tipología negroide.

- **Miembros inferiores y cintura pelviana.** Coxal derecho. Resto de estriaciones en carilla auricular. Surco preauricular en grado 5. Angulo ciático: 70°. No se conservan

las ramas púbicas ni ilion. Ambos miembros inferiores se hallan completos, excepto dos cuñas y algunas falanges. Pilastras femorales poco marcadas. Carillas articulares astragalinas del calcáneo bipartitas. Los índices osteométricos de platimería y cnémico, nos indica un fémur hiperplatimérico (muy aplanado) y una tibia platicnémica (poco aplanada). La longitud del fémur y tibia indican una estatura de 1,59 mts.

Todas las características anteriores son compatibles con un individuo femenino de 18 a 25 años de edad y 1,59 mts de estatura.

Marcadores de actividad

Las vértebras lumbares muestran espículas en el borde superior de las láminas de la 1ª, 2ª y 3ª vértebras y prolongaciones de sus carillas articulares inferiores izquierdas. La cresta iliaca se ensancha a la altura de la inserción del glúteo medio (20 mm).

Variantes anatómicas

- Sutura petroescamosa.
- Dos huesos wormianos lambdoideos.
- Cuerpos vertebrales dorsales de morfología triangular.
- Apiñamiento de caninos.

Paleopatología

Asimetría entre los surcos de los senos sigmoideo y transversal del lado derecho e izquierdo. A nivel de la cara endocraneal del occipital, se aprecia un surco del seno transversal mucho mayor que en el lado izquierdo, continuándose esta diferencia, a su paso por la apófisis yugular del occipital, donde se convierte en surco del seno sigmoideo, haciéndose máxima esta diferencia a su paso por la porción petrosa del temporal (figura 35). Esta anomalía es

Figura 35

compatible con varias patologías, por lo que queda pendiente la realización de exámenes de diagnóstico por la imagen (radiografía y TAC) para efectuar el diagnóstico

diferencial. Asimismo, se ha documentado impresiones digitales en todo el endocráneo derecho.

Paleoestomatología

- Cálculo dental grado I en todas las piezas dentarias.
- Periodontitis en incisivos centrales superiores (3,05 mm a LAC) y del 1° premolar inferior izquierdo a premolares derechos (en incisivos: 7,25 mm y en premolares: 3,5 mm).
- Caries: en 2° molar superior izquierdo de tipo interproximal distal cervical, que afecta a toda la cara distal y ¼ distal de cara oclusal; en 2° molar superior derecho, caries igual al anterior, pero solo afecta a una pequeña porción de la cara distal que incide levemente sobre la cara oclusal. En 2° premolar derecho en cara mesial. No llega a LAC ni al borde oclusal. En 2° molar inferior izquierdo, de tipo cervical proximal y en surco oclusal; En 2° premolar izquierdo, de tipo cervical distal
- Pérdida *ante mortem*: 1° molar inferior izquierdo.

Figura 36

- Línea hipoplásica en canino inferior: 7,32 y 5,25 mm. Indican episodios de stress sistémico a los 2,5 y 2,5 años aproximadamente.
- Orificio fistuloso, probablemente relacionado con la pérdida *ante mortem* del 1° molar inferior (figura 36).

TUMBA 25

Observaciones durante la excavación

Este enterramiento se realizó en un protosarcófago constituidos por tres piezas pétreas las cuales se encontraron movidas de tal manera que los bordes superiores de cada pieza se encontraban en un plano más alto que los inferiores, fracturando a los huesos largos de abajo-arriba. Carecía de la laja de cubierta en la cabecera. Bajo una potencia de tierra de unos 50 ctms, rica en restos de *opus signinum*, se hallaron dos esqueletos, uno de ellos (individuo 1), enterrado en primer lugar, fue recolocado para alojar al segundo individuo del siguiente modo: el cráneo, lo colocaron en la esquina derecha de la cabecera, los huesos de los miembros superiores, los desplazaron hacia las paredes

laterales del lado correspondiente, mientras que los miembros inferiores quedaron en su posición original, en decúbito supino con pies juntos, excepto ambos coxales que los recolocaron en los pies de la tumba. El segundo individuo se depositó en decúbito supino sobre los restos del anterior. Todos los huesos del área torácica se hallaron movidos, probablemente por animales, agua, movimientos de tierra y del propio sarcófago. Los cadáveres se colocaron directamente sobre la base del sarcófago. Se observó una cubrición de los mismos por una estrecha capa de arcillas verdes, desde las escápulas hasta la parte inferior de la tumba.

Características del enterramiento

- Tipología de la tumba: *mensae*, con continente para los difuntos de tipo protosarcófago.
- Orientación: W-E.
- Número de individuos: 2.
- Posición:

- Individuo 1: secundaria, excepto las piernas que permanecieron en decúbito supino.

- Individuo 2: decúbito supino, con manos a ambos lados del cuerpo y pies juntos.

- Elementos asociados a los esqueletos: triángulo de cerámica roja en la cabecera de la tumba, entre los dos cráneos (36 x 42 x 38 mm) (figura 37)

Figura 37

INDIVIDUO 25-1

Su cráneo se coloca, sobre su base, en la esquina superior derecha de la tumba (figura 35). Su mandíbula apareció junto al occipital del individuo 2 y los coxales a los pies de este 2º individuo. Entre las tibias, colocadas en su posición primaria de decúbito supino, se halló un elemento triangular de concha de 35,9 x 23,4 x 34 mm de lados; 23,4 x 34,9 mm de base y altura respectivamente, y 2,8 mm de grosor (figura 38).

Marcadores de actividad

- Torsión deltoidea muy marcada, con inserción del deltoides muy prominente y marcado canal bicipital.
- Marcada crestas en línea oblicua de ambas tibias (inserciones de los músculos poplíteo, sóleo, tibial posterior, flexor largo pie -músculos flexores-), aunque más marcada en la derecha.
- Espolón plantar en calcáneo izquierdo y ligero peine entenosfítico en cara posterior (figura 39).

Variantes anatómicas

- Asimetría de los conductos auriculares externos.
- Calcáneo con carillas articulares astragalinas bipartitas.

Paleopaleopatología

- Asimetría de los húmeros.

Paleoestomatología

Mandíbula.

- Pérdidas *ante mortem* de primer premolar derecho.
- Cálculo dental en todas las piezas.
- Periodontitis en todos los molares (derecho: 1º: 8 mm; 2º: 8 mm; 3º: 6 mm). Incisivo izquierdo (3,92 mm).
- Líneas hipoplásicas en canino: 3, 9 y 6 mm. Episodio de stress sistémico a los 1 y 2 años de edad.
- Desgaste de la mitad lingual de la corona del canino izquierdo, formando casi un ángulo recto a nivel de sus caras interproximales, entre la mitad lingual y la mitad vestibular de la corona. Este tipo de desgaste es compatible con una actividad laboral (figura 40).

Figura 39

Figura 40

INDIVIDUO 25-2

Observaciones durante la excavación

Individuo colocado en decúbito supino con el brazo derecho cruzado sobre el tórax hacia el lado izquierdo, quedando los huesos del antebrazo en posición anatómica al lado izquierdo.

Características del enterramiento

- Orientación: W-E
- Posición: decúbito supino.
- Elementos asociados al esqueleto:
 - Tres pequeños fragmentos de huesos animales parcialmente quemados (figura 41).
 - Un fragmento de caracola de color blanco (figura 39).
 - En pelvis (figura 40):
 - *Un fragmento cuadrangular de lapa (13,5 x 17,7 x 13,6 x 16,4 mm de lado).
 - *Un fragmento triangular de concha muy fina (17,5 x 11,5 x 18 mm de lados; grosor: 1,7 mm. Un lado es el borde de la concha).
 - Dos lapas: una pequeña quemada (13,8 x 11,5 x 3,6 mm de altura) y otra grande (41,47 x 37,5 x 16 de altura), bajo la escápula derecha del individuo 2 y sobre la del 1.
 - Junto a occipital un fragmento triangular de concha rodado (15,7 x 26 x 22,7 mm de lado y 2,2 mm de grosor) (figura 42).
 - En mandíbula: un fragmento triangular de concha, uno de cuyos lados es el borde del bivalvo (19,4 x 28,39 x 22,34 mm; grosor 3,4) y los otros dos lados en bisel (figura 43).

Figura 41

Figura 42

Figura 43

Restos óseos recuperados

- Índice de conservación: 60%.
- Estado de conservación: malo. Todos los huesos infiltrados de arcillas, sobre todos, los esponjosos.

Osteomorfología

- **Cráneo.** Se extrae en bloque y se deja en él. Completo, pero totalmente aplastado en sentido lateral y muy fragmentado. Dolicocefalo. Todas las suturas fusionadas. Restos de sutura petroescamosa. No huesos wormianos. Mastoides medianas. Techos de órbitas no observables. Nariz piriforme. Glabella y arcos supraciliares muy marcados. Paladar parabólico muy profundo. Anchura cóndilo mandibular: 10,3 mm.

Piezas dentarias del maxilar. Derechas: incisivo central, canino y 2 premolares. Izquierdas: incisivo lateral, canino y 1º premolar. Desgaste del canino izquierdo de grado I y canino derecho de grado III-IV. Resto desgaste grado I.

Mandíbula. Muy deteriorada, conserva el mentón y parte externa de los cuerpos laterales. Sólo fragmento interior de rama. Muy robusta y grande. Fuertes inserciones musculares pterigoideas. Anchura bimentoniana: 48,7 mm. Marcado mentón y profundas concavidades. Piezas dentarias completas. Desgaste de molares en cazoleta. Ángulo mandibular: 120°.

- **Tórax y columna vertebral.** No se conserva parrilla costal, ni esternón. Las vértebras están muy fragmentadas.

- **Miembros superiores y cintura escapular.** Sólo se han recuperado una apófisis acromial, cavidad glenoidea y fragmento del borde axilar de las escápulas. Huesos de los miembros superiores, no se ha recuperado el radio y cúbitos derechos, así como algunas falanges. Los índices osteométricos glenoideo y cleidohumeral son compatibles con tipología negroide.

- **Miembros inferiores y cintura pelviana.** Pequeños fragmentos muy frágiles de los coxales. Los huesos de los miembros inferiores muestran una mejor conservación y se han recuperado casi completamente. Fémur con triángulo isósceles. Huesos muy robustos. Los índices osteométricos de platimería y cnémico, nos indica un fémur platimérico (aplanado transversalmente) y una tibia platicnémica (aplanada).

Marcadores de stress de actividad

Húmero robusto con fosa de inserción del deltoides.

Pilastras marcadas así como sus líneas de trifurcación con fosa ósea en la externa (inserción del glúteo mayor). Marcada línea oblicua de la tibia (inserción del músculo poplíteo y sóleo). Entensofitosis en la inserción del músculo tibial posterior. Peroné muy anguloso. Todas estas características indican un uso frecuente y potente de la flexión-extensión de piernas y pies, así como andar por terrenos irregulares y/o empinados.

Calcáneo derecho con leve peine entensofítico en cara posterior y doble carilla articular medial.

De las características observadas se puede deducir que los restos esqueléticos corresponden a un individuo varón adulto de 30-40 años de edad.

Paleopatología

- Tres vértebras cervicales con signos degenerativos. Axis con carilla articular anterior de la cabeza con ligero *lipping*.
- Fragmento de cuerpo de cuerpo de vértebra lumbar con ligero *lipping* así como los fragmentos de cuerpos de dos vértebras dorsales.
- Miositis osificante en porción inferior de la tibia.

Paleoestomatología

-Hipoplasia del esmalte. En caninos superiores a 4, 7 y 8 mm de la LAC, lo que indica que padeció episodios de stress sistémico a los 0,5, 1,5 y 2,5 años aproximadamente.

- Sarro. Restos en todas las piezas dentarias.

-Periodontitis en tres molares (en primer molar derecho de 10,3 mm).

- Artrosis de la articulación temporomandibular.

-Apiñamiento anterior.

IV.- DESCRIPCIÓN DE LA TUMBA 16. ESTUDIO DE LOS RESTOS ÓSEOS

Observaciones durante la excavación

La tumba 16 es de tipo sarcófago de piedra. En el momento de su detección carecía de cubierta. La pared lateral derecha presentaba una disminución de su altura, con huellas de corte en la piedra, probablemente realizada por la acción de máquinas excavadoras. Por el aspecto de la superficie del interior se podía deducir que se había producido una pérdida del contenido de la tumba. Así, en la parte media, y antes de proceder a su excavación, se pudo observar huesos expuestos, muy deteriorados, con pérdida de sustancia y sin conexión anatómica, dibujándose, entre otros, al menos dos circunferencias de tejido óseo que se correspondía con la sección de dos cráneos, por lo que se dedujo que se trataba de un osario. La superficie del interior del sarcófago estaba constituida por huesos, piedras de pequeño y mediano tamaño y tierra de coloración marrón oscuro, matriz arcillosa y elevado grado de compacidad. Al poco de comenzar su excavación, se detectó la presencia de huesos junto a los pies de la tumba, pero en su exterior. Al ir profundizando, se constató la ruptura de la laja que conformaría los pies del sarcófago y su continuidad con una fosa circular delimitada por piedras de 58 x 50 cm de diámetro, donde se alojaba un depósito secundario de huesos.

Todas estas circunstancias y el escaso tiempo dispuesto para llevar a cabo su excavación, hizo francamente difícil la recuperación de los restos esqueléticos en un estado más óptimo. A pesar de ello, se ha podido obtener una interesante y novedosa información acerca del ritual funerario llevado a cabo en este singular enterramiento.

Secuencia de los enterramientos. (Ver imagen en Lámina I, página 49)

1.- Enterramiento primario. En primer lugar se colocó a un individuo adulto en conexión anatómica, en posición de decúbito supino, sin cama de arena (al igual que en el sarcófago T-25, y a diferencia de la mayoría de los enterramientos de esta necrópolis en que sí se documenta). Sobre el cráneo y torso de este individuo aparecieron numerosas piedras de mediano tamaño, una potencia de tierra y piedras pequeñas sobre su zona toracoabdominal de al menos 6 cm la cual disminuía considerablemente a nivel de los fémures. Encima de las mismas se distribuyeron los restos óseos de los demás

individuos (figuras 44, 45 y 46). Esta circunstancia nos hace pensar que en una primera utilización de la tumba no se dispuso de laja de cubierta en la cabecera, al igual que se ha documentado en las tumbas 15 de tipo *mensae* (Cantillo, 2011, 101) y en la 25 de tipo sarcófago (Cantillo, 2011, 94), siendo sustituida por piedras de mediano tamaño.

Figura 44

Figura 45

Figura 46

(Tres secuencias de excavación en la cabecera)

2.- Enteramiento secundario dentro del sarcófago.

2.1.- En la zona de la cabecera, depositaron los restos esqueléticos de dos individuos adultos. En el plano más inferior, y sobre las piedras, se colocaron, en la esquina superior derecha e izquierda, dos huesos coxales (134 y 135) del mismo individuo los cuales presentan un ángulo ciático muy abierto. Junto a uno de ellos se documentó un pequeño hueso largo correspondiente a un individuo de 6-7 meses de gestación. En el centro se depositaron otros dos coxales (116 y 117) de otro individuo. Por encima de ellos se esparcieron el resto de los huesos postcraneales a excepción de los huesos largos que se ubicaron, los del lado derecho al lado derecho y los del lado izquierdo junto a la pared izquierda.

En la parte inferior de este grupo de huesos, y en el centro, se recuperaron los restos de una mandíbula adulta (110) y escasos fragmentos de cráneo (cráneo 7, probablemente destruido por las máquinas y la exposición a agentes externos), por lo que es probable, que aunque no se conserve, el cráneo de este individuo adulto se colocase en este mismo lugar o muy próximo a él. En cuanto a las piezas dentarias, se localizaron tres molares

superiores correspondientes a un individuo (cráneo 7) y otras seis piezas dentarias aisladas correspondientes a otro individuo (individuo 8) del cual no se recogió resto craneal alguno.

2.2.-En la parte media de la tumba, correspondiente a la zona toracoabdominal del individuo en conexión anatómica, se distribuyeron los restos esqueléticos de al menos cuatro individuos infantiles, cuyos cráneos (o fragmentos de los mismos) aparecieron juntos (cráneo 1, 2, 11 y 12). Uno de ellos, debe corresponderse con una parrilla costal completa situada a continuación de ellos y hacia los pies de la tumba, por lo que es probable que uno de los individuos infantiles fuese inhumado (primaria o secundariamente) en total o parcial conexión anatómica. El resto de los esqueletos de estos individuos infantiles aparecieron repartidos por toda esta franja de la tumba.

2.3.-En la parte media de la tumba, correspondiente a la zona de los fémures del individuo en conexión anatómica fue hallado, entre los mismos, el cráneo de un cuarto individuo infantil (cráneo 3) y lateral al fémur derecho restos de otro cráneo probablemente adulto (cráneo 8). Al igual que en la zona anterior el resto de ambos esqueletos se repartieron por toda esta franja. También se encontraron, muy dispersas, piezas dentarias de un individuo adulto. Junto a la pared lateral derecha también se documentaron numerosos huesos postcraneales adultos, algunos de ellos huesos largos de aspecto grácil. Entre esta zona y la siguiente, se recogieron unos pocos huesos muy pequeños, correspondientes a un recién nacido y junto a ellos, un pequeño trozo de carbón y unos pequeños fragmentos de huesos de animales quemados.

2.4.- En los pies del sarcófago se registraron restos óseos de dos individuos adultos, sobre todos huesos largos robustos y algunos gráciles, distribuyéndose, los huesos largos a los lados, y el resto sobre las piernas del primer individuo enterrado, hallándose restos craneales (cráneo 6) en la esquina inferior derecha. En este mismo lado, próximo a ellos pero ya en la fosa, se hallaron cuatro piezas dentarias pertenecientes a otro individuo adulto (individuo 9).

3.- Creación de la fosa circular a los pies del sarcófago. Por último, se amplió el espacio de enterramiento para alojar a otros dos individuos adultos. Para ello rompieron la piedra que conformaba los pies de la tumba y realizaron una fosa circular delimitada

por piedras de 58 x 50 cm de diámetro. En ella los cráneos se colocan en el lado izquierdo del fondo de la fosa, uno mirando hacia el este (cráneo 4) y el otro (cráneo 5) hacia el sur, ambos contactando con sus esplanocráneos (figura 47). Alrededor de ellos dispusieron los huesos planos y cortos, quedando en la parte más alta de la fosa, y cubriendo a todos los anteriores, los huesos largos (figura 48)

Figura 47

Figura 48

Fauna depositada en la tumba. (Anexo III-C)

Además de los restos óseos humanos, se documentaron restos óseos animales, moluscos, elementos triangulares, elementos cuadrangulares y semillas. Todos ellos quedan representados en la Lámina I, página 49.

Hemimandíbulas de oviscapridos. Se han recogido un total de siete hemimandíbulas de oviscapridos. Las halladas en la mitad superior de la tumba se dispusieron sobre las piedras y tierra que cubrían la zona toracoabdominal del individuo en conexión anatómica. Las registradas en la mitad inferior se localizaron en el suelo de la tumba. Cinco de ellas se situaban en el eje longitudinal central del sarcófago; de arriba abajo se localizaron en el siguiente orden: la más superior (118) sobre una de las piedras de la cabecera, la siguiente (115), casi en la mitad de la tumba, se halló bajo la parrilla costal infantil en conexión anatómica, otra (37) se localizó bajo el cráneo infantil 3 (ubicado entre ambos fémures del individuo en conexión anatómica), otra (58) lo hizo en los pies de la tumba y la quinta, hemimandíbula (78), se descubrió en el límite inferior de la fosa. Las otras dos hemimandíbulas se encontraron en la parte media de las paredes laterales, una (102) a la derecha y otra (9) a la izquierda. Las cinco hemimandíbulas colocadas en el eje longitudinal presentaron las piezas dentarias con sus cúspides

dirigidas hacia la cabecera (excepto la 58, situada en el límite de los pies del sarcófago, que mira hacia la fosa) y las laterales hacia el interior.

Además se contabilizaron 12 piezas dentarias sueltas que, aunque diseminadas, se

Figura 49

hallaban próximas a la localización de las correspondientes hemimandíbulas de ovicápridos, algunas de las cuales estaban incompletas. Solo una pieza dentaria, localizada bajo los cráneos 1 y 2 no se corresponde con algunas de las hemimandíbulas descritas. Es probable que se trate de una pieza dentaria correspondiente a un équido (figura 49).

Moluscos.- (Anexo III-C) Se han identificado un total de cuatro lapas completas y una incompleta. Cuatro de ellas en la mitad del sarcófago, dos junto a la pared derecha y dos a la izquierda. También se halló un fragmento de lapa en la mandíbula del individuo adulto enterrado primariamente (individuo 10).

En la fosa de los pies del sarcófago también se recogieron pequeños fragmentos de moluscos (figura 50).

Figura 50

Elementos geométricos triangulares y cuadrangulares. (Anexo III-B)

Se han contabilizado un total de diecisiete elementos triangulares, ocho de cerámica, tres de concha y seis de piedra y cuatro elementos cuadrangulares, tres de concha y uno de cerámica. Todos ellos se han localizado junto a los neurocráneos o en los restos mandibulares.

-Cráneo 1. Infantil.

Figura 51

Figura 52

Triángulo de cerámica: 22,7 x 26,6, x 25,8 mm (base). Altura: 21,2 mm. Grosor: 3,8 mm. Color rojizo. En la mandíbula 106 (figuras 51 y 52).

-Cráneo 2. Infantil.

Asociado a la mandíbula 113, se observó 1 triángulo de cerámica amarillenta por una cara y rojiza por la otra de 14,2 x 23,8 x 24,2 mm. Grosor 5,8 mm (figura 53 y 54).

Figura 53

Figura 54

-Cráneo 1, 2 y 11.

Bajo los fragmentos craneales correspondientes a estos cráneos, que se encontraban juntos, se recuperaron los siguientes elementos:

*Fragmento triangular de cerámica tipo cáscara de huevo gris de 35,1 x 20,1 x 29,9 mm de lado. Base x Altura: 29,9 x 20,1 mm. Grosor 1,1 mm (figura 55).

*Fragmento triangular de cerámica amarilla de 25,6 x 18 x 18,6 mm de lado. Base x altura 18,6 x 13,2 mm. Grosor 4,2 mm (figura 56).

*Fragmento triangular de cerámica rojiza de 13,1 x 15,7 x 14,2 mm (figura 556).

*Dos fragmentos de forma triangular de piedra amarillenta (figura 58).

*Fragmento cuadrangular de concha de 21,6 x 20,9 x 20,9 x 21,5 mm de lado (éste último borde con tres denticulaciones triangulares). Grosor 4,4 mm (figura 57).

Figura 55

Figura 56

Figura 57

Figura 58

-Cráneo 3. Infantil.

Sobre la zona parietotemporal izquierda se localizó un elemento en forma de triángulo equilátero de 30 mm de lado. Bajo el mismo cráneo se recuperó otro fragmento triangular de concha con los lados tallados en bisel, dándole el aspecto de dos triángulos concéntricos. Externo: 25,5 x 23,9 x 23,6 mm. Interno: 18,5 x 18,7 x 17 mm. Grosor: 4,7 mm (figuras 59 y 60).

Figura 59

Figura 60

-Cráneo 4. Adulto.

Asociado a él se halló un fragmento triangular de cerámica verdosa en el interior de la cuenca orbitaria izquierda de 24 x 32 x 32 mm de lado. Grosor 6 mm (se ha dejado *in situ*). Asimismo, sobre la cuenca orbitaria izquierda se recuperó un fragmento triangular estriado de concha de 32,9 x 28,5 x 15,5 x 12,9 mm de lado. Grosor: 2,26 mm (figuras 61 y 62).

Figura 61

Figura 62

-Cráneo 5. Adulto

Junto al borde alveolar del maxilar superior, se documentó un fragmento triangular curvado de concha estriada con uno de sus ángulos roto. Medidas: 32,7 x 30,4 x 34,1. Grosor 3,5. B x A= 34,1.(figuras 63 y 64).

Figura 63

Figura 64

Además bajo ambos cráneos se hallaron tres fragmentos cuadrangulares: dos de concha y uno de cerámica con las siguientes medidas: 40,6 x 37,5 x 31,2 x 33,1 mm (figura 65); 16,8 x 15,6 x 18,7 x 14,3 mm (figura 66); 27,5 x 15,6 x 25 x 16,8 mm (figura 67)

Figura 65

Figura 66

Figura 67

-Cráneo 6 y 9. Adultos.

Junto a los pocos restos craneales de un individuo y piezas dentarias de otro, se documentaron dos elementos triangulares (figura 68):

- 1 de cerámica (19 x 18 x 15 mm; altura: 17 mm). Grosor: 5,8 mm. Lados inferior y derecho rectos; el izquierdo está biselado.
- 1 de piedra (23 x 33 x 30 mm y 32 mm de altura). La piedra grisácea oscura de pequeño canto rodado marino, con una cara totalmente plana y la otra con una arista central de 18,7 mm desde el vértice hacia el centro que se bifurca hasta los ángulos inferiores. Grosor máximo en la bifurcación 12,3 mm. La parte posterior y la triangular inferoanterior son naturales, pero las dos caras biseladas anterolaterales parecen trabajadas.

Figura 68

-Cráneo 7. Adulto.

Triángulo equilátero de piedra en mandíbula 110. Medidas: 4 x 4,3 x 4,6 mm (figura 69).

-Cráneo 11. Infantil

Bajo los restos del mismo se recuperó un fragmento triangular de piedra grisácea de 18 x 35,9 x 32,5 mm. Grosor 5,4 mm. Altura 32,76 mm (figura 70).

Figura 69

Figura 70

Semillas y otros.-

Bajo el cráneo infantil 2, se recogió un artefacto pequeño (114), de 10 mm de altura, cuya mitad superior mostraba forma lanceolada, de textura leñosa y superficies lisas (figura 71). Bajo el cráneo infantil 3 se halló otro artefacto (102) parecido al descrito anteriormente, aunque falta su mitad lateral, es algo más alargado, también leñoso, pero su extremo superior más redondeado (figura 72). Pendiente de su identificación, podrían ser compatibles con semillas de la familia de las gimnosperma.

Figura 71

Figura 72

Fragmento de hueso animal asociado a tibia adulta (64) (figura 73); diente de animal en la fosa junto a cráneos 4 y 5 (figura 74); bajo cráneo 2, pequeña pieza dentaria (figura 75)

Figura 73

Figura 74

Figura 75

LÁMINA I

TUMBA 16

- Cráneos adultos
- Cráneos infantiles
- Hemimandíbulas de ovis caprinos
- Diente de équido
- Semillas
- Lapas
- Carbón

- Elemento triangular de cerámica
- Elemento triangular de concha
- Elemento triangular de piedra
- Elemento cuadrangular de concha
- Elemento cuadrangular de cerámica
- fragmentos huesos animales quemados

DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS ÓSEOS HUMANOS (T-16)

En este apartado, describiremos en primer lugar, los restos esqueléticos del individuo hallado en depósito primario y, por lo tanto, en conexión anatómica. Seguidamente, se analizarán los restos óseos adultos depositados secundariamente, en la cabecera, mitad inferior de la tumba y fosa, numerando a cada sujeto con la misma numeración asignada a los restos craneales obtenidos durante la excavación. En el último apartado se describirá, del mismo modo, a los individuos infantiles, los cuales fueron depositados sobre la zona toracoabdominal del individuo en depósito primario.

Las piezas dentarias aisladas, se han asignado a cada individuo en función de la proximidad a los cráneos, de la igualdad de aspecto, coloración y desarrollo en los casos en que los restos mandibulares o maxilares contenían piezas dentarias y a la similitud de edad.

En algunos casos, se pudo asignar a los restos craneales algunos huesos largos, en función de su proximidad a los cráneos y su relación entre el sexo determinado en el cráneo y la robustez o gracilidad de los huesos postcraneales próximos a ellos o en la misma zona de la tumba.

Individuo en conexión anatómica. Individuo 10

Directamente sobre el suelo de la tumba fue colocado un primer individuo en decúbito supino, sin cama de arena. Sólo la mitad superior del esqueleto se halló bien individualizada y en buen estado de conservación. Los miembros inferiores se encontraron muy deteriorados y mezclados con los huesos depositados secundariamente.

Esqueleto craneal

Se dejó en bloque dada la multifragmentación y aplastamiento que presentaba, tanto del esplanocráneo (en sentido anteroposterior), como del neurocráneo (en sentido lateral). Las apófisis mastoideas mostraban un tamaño medio-grande, pero más pequeña la izquierda que la derecha. Prominencias parietales. No techo órbitas. Glabella medianamente prominente. Apófisis cigomática ancha y robusta. Presencia de huesos wormianos. La sutura occipitoparietal se encontró en proceso de fusión y totalmente fusionadas las suturas interparietal y coronal. Del maxilar superior falta la parte anterior,

conservando el resto del paladar duro y su apófisis alveolar, la cual aparece totalmente reabsorbida. Se conserva el cuerpo mandibular y rama izquierda con su apófisis coronoides pero sin el cóndilo. El cuerpo es cuadrangular, ancho, de aspecto robusto, con apófisis *geni* marcadas y prominencia de la inserción de los músculos pterigoideos internos. Anchura intermentoniana: 45 mm. Altura 1° pm: 29 mm; anchura 1° pm: 10 mm. Altura rama derecha 62 mm; anchura: 30 mm, longitud mandibular: 85 mm. Conserva los alvéolos de los dos incisivos centrales. Alvéolos con piezas dentarias de los dos incisivos laterales, 2 caninos y primer premolar derecho. Pérdidas *ante mortem*: premolares izquierdos y 2° premolar derecho así como los seis molares.

El cuerpo mandibular muestra una marcada asimetría, de tal modo que la anchura del cuerpo a nivel de los premolares y primeros molares izquierdos está aumentada a expensas de su cara externa. También el agujero mentoniano del mismo lado es mayor que el derecho (7 mm frente a 3 mm) (figura 76). La reabsorción alveolar por pérdida *ante mortem* de premolares y molares de ambos lados es completa, mostrando en el lado izquierdo un aplanamiento con gran aumento de su superficie, con un reborde fino y prominente en el borde lingual (figura 77). Asimismo, la altura del cuerpo a nivel de los molares está reducida a expensas del borde inferior (18 mm frente a 20 mm) el cual forma una concavidad. Estas lesiones sugieren que este individuo sufrió una fractura del cuerpo mandibular a nivel del agujero mentoniano izquierdo, con posible patología infecciosa que drenó por el citado orificio.

Figura 76

Figura 77

Los incisivos laterales presentan un desgaste oclusal grado IV. Pérdida de corona de canino derecho y desgaste grado III del izquierdo. Caries de tipo interproximal distal del incisivo lateral izquierdo.

Piezas aisladas del maxilar superior: dos incisivos superiores derechos y un canino superior. Los dos primeros muestran un desgaste grado IV de la cara palatina (figura 78), conservando sólo el esmalte vestibular del incisivo central, quedando expuesta la pulpa. El canino evidencia un gran orificio cervical que produce una gran pérdida de esmalte y dentina del cuadrante palatinomesial, dejando expuesta la pulpa dentaria (figura 79). Este último muestra tres líneas hipoplásicas a 4, 5 y 6 mm de la LAC (signos de stress nutricional a los 2, 3 y 5 años, aproximadamente).

Restos de cálculo en todas las piezas.

Figura 78

Figura 79

Esqueleto postcraneal.

Columna vertebral:

- a) Cervical. Atlas incompleto, pequeño y grácil, con canal vascular. Cabeza de axis normal.
- b) 7^a VC sin signos degenerativos.

Columna dorsal:

Varios fragmentos laminares, tres de ellos con entensofitos en su borde superior. Seis facetas articulares superiores y seis inferiores, sin signos degenerativos, pero con entensofitos en zona superior en inferior a ellas.

Columna lumbar: algunos restos de cuerpos sin signos degenerativos. Tres facetas articulares superiores y tres inferiores, dos con entensofitos en la porción superior e inferior de las mismas.

Tórax

Toda la parrilla costal aparece aplastada, fragmentada y disuelta por las numerosas raíces.

Un fragmento proximal costal con signos de artrosis en la carilla articular para la apófisis transversa (figura 80).

Miembros superiores

Clavículas. Ausente las epífisis, de aspecto grácil y con marcada inserción del ligamento conoideo en ambas.

Se recuperaron húmero derecho completo (C.A). El húmero derecho muestra una marcada inserción del músculo deltoides con un pronunciado canal y una espiculación en su borde externo.

Radio (102). Aspecto grácil-normal. Muestra una angulación en el límite del tercio medio con el distal. En el vértice de la misma se observa una alteración del hueso compatible con una reacción perióstica (figura 81).

Las medidas de húmero y radio le dan una estatura de 1,59-1,61.

Miembros inferiores

A este nivel, se encontró un amasijo de huesos totalmente mezclados, sin que se pudiesen individualizar los correspondientes a este individuo con claridad.

Las características descritas no son concluyentes para la determinación del sexo y dada la patología oral sufrida, no se puede precisar la edad.

Figura 80

Figura 81

Restos óseos humanos adultos depositados secundariamente en la cabecera del sarcófago

Los huesos recogidos en esta zona corresponden a dos individuos, uno de aspecto robusto y otro grácil. Se han podido agrupar, como restos esqueléticos pertenecientes a un mismo individuo, sólo algunos de los huesos largos y los coxales, todos ellos muy

deteriorados, a tal punto, que en varios de ellos sólo se pudo tomar algunas notas durante la excavación, pues al extraerlos se deshacían.

Individuo 7

A este individuo se le ha asignado el conjunto de huesos gráciles identificables.

Esqueleto craneal y piezas dentarias

Malares muy gráciles de 25 mm de ancho y 29 mm de alto, así como dos pequeños fragmentos maxilares con el suelo del seno y escaso fragmentos mandibulares (mandíbula 110). El izquierdo conservaba el primer molar y el alveolo del segundo premolar sin su pieza dentaria. De la misma coloración, tamaño y aspecto son además un primer, segundo y tercer molar superior derecho y un premolar. Las coronas son muy blancas, sin desgaste. Restos de sarro. Línea hipoplásica a 4 y 1 mm de la LAC en 1° y 2° molar (stress sistémico a los 1,5 y 2 años, aproximadamente). Edad dental: 18-20 años.

Esqueleto postcraneal

- Diáfisis del húmero 136. Normal-grácil
- Coxales (134 y 135) cuyos ángulos ciáticos son muy abiertos. Junto a ellos se localizó una *pars basilaris* de 9 x 11 mm que se corresponde con un individuo fetal de 7 +/- 1 mes de edad.
- Fragmentos diafisarios de los fémures 22 y 23 de aspecto normal.
- Fragmento tibial 24 y tibia 107 cuya longitud en la excavación fue de 330 mm, lo que le daría una estatura de 1,57 mts.

Podemos concluir que se trata de un individuo femenino de unos 18-20 años de edad, 1,57 mts, que probablemente estuviese embarazada de entre 6 a 8 meses de gestación.

Individuo 8

A este individuo se le ha asignado el conjunto de huesos identificables de aspecto robusto, así como las piezas dentarias aisladas halladas en la cabecera y que presentan unas raíces de mayor tamaño que las piezas dentarias del individuo 7 y desgaste de las superficies oclusales.

Maxilares: canino izquierdo.

Mandibulares: dos incisivos centrales, un canino y tres molares inferiores.

Desgaste grado II de incisivos, grado I y en bisel en la faceta palatina de canino superior y en faceta vestibular en el inferior. Desgaste grado II en primer molar con pérdida de esmalte en la faceta mesial que deja totalmente expuesta a la pulpa (igual que en el individuo 5), probablemente por actividad laboral (figura 82). Líneas de hipoplasia en canino a 1,5 y 4 mm de la LAC (edad de stress sistémico a los 3,5 y 5 años, aproximadamente). Restos de cálculo en todas las piezas.

Figura 82

Se han podido agrupar los siguientes huesos:

- Coxales 116 y 117. Aunque en la excavación se pudo observar su anatomía, no se pudo extraer completo. El ángulo ciático es muy agudo.
- Fémures 108 y 109. Longitud del fémur derecho 420 mm. Diámetro de cabeza 42 mm. Pilastra muy marcada sobre todo en su mitad superior.
- Tibia 127. Longitud en excavación 350 mm.
- Fragmento diafisario de clavícula 133, de aspecto robusto.

La estatura obtenida por la longitud del fémur y tibia es de 1,63 mts.

Podemos concluir que probablemente se trata de un individuo de sexo masculino de 25-35 años y 1,63 mts altura.

Restos óseos humanos adultos depositados secundariamente en la mitad inferior del sarcófago

Se recogieron un grupo de restos óseos adultos de características gráciles, distribuidos fundamentalmente junto a la pared derecha; por toda la zona de los pies también se recogieron huesos adultos de características robustas. Asimismo se hallaron restos craneales en la esquina inferior derecha de los pies de la tumba, en el límite entre el sarcófago y la fosa, y piezas dentarias de dos individuos. Se han agrupado los siguientes huesos identificables:

Individuo 6

Se recuperaron sólo los siguientes fragmentos craneales en la esquina inferior izquierda de la tumba y contigua a la fosa: occipital muy deteriorado, fragmento de hueso parietal con sutura lambdoidea sin fusionar, arco parietal pronunciado y marcadas inserciones

musculares, 1 hueso wormiano, 1 peñasco derecho totalmente formado, un malar incompleto, occipital con sutura no fusionada y proceso mastoideo robusto con cavidad glenoidea, frontal con marcada glabella y restos de techo orbitario sin *cribra orbitalia*. El aspecto de estos huesos y de la mandíbula es muy robusto y compatible con un individuo de sexo masculino.

Cuerpo mandibular robusto con profundas fositas mentonianas y bajo las apófisis *geni*. Todos los alveolos presentes y sólo los molares en sus alveolos. Diámetro bimentoniano: 42 mm en excavación. 1º molar con desgaste grado 1.

En el cuerpo mandibular izquierdo se observa periodontitis que causa una reacción perióstica en forma de cresta ósea en borde alveolar lingual del 2º y 3º molar derechos y una reabsorción de hueso alveolar a nivel del 2º molar derecho (LAC de 4 mm en

Figura 83

borde interno). Asimismo, en 2º M izquierdo se ha producido una reabsorción del borde alveolar de 5 mm hasta la LAC, dejando expuestas el 50% de las raíces (figura 83).

Restos de cálculo en todas las piezas dentarias.

Grupo de huesos muy grandes y robustos:

- Húmeros 56 (derecho; 370 mm de longitud, muestra marcadas inserciones del tríceps) y húmero 62 (izquierdo, muestra marcadas inserciones de los músculos tríceps y pectoral), radio 62, cúbito 36. La estatura según la longitud del húmero, sería de 1,84 mts.
- Fémur 5 y 60, peroné 6, tibias 37 y 61, peroné 37, cabeza fémur grande (50 mm diámetro) con profunda inserción ligamento redondo. Fragmento coxal con ángulo ciático muy agudo.

Individuo masculino de 18-20 años de edad y 1,84 mts de estatura. Muy robusto.

Individuo 9

Piezas dentarias: Sólo se conservan un 2º premolar y 3 molares inferiores. No se registra desgaste de ninguna de sus caras. Restos de sarro.

Se han podido agrupar los siguientes huesos largos gráciles:

- Miembros superiores: húmeros 16 y 20, radio 111 y 58?, cúbito 4.
- Fémur 12, tibia 111.

Individuo probablemente femenino de entre 18-20 años de edad.

En los pies de la tumba, se extrajo un primer metacarpiano grácil, que mostraba su cabeza totalmente achatada y que podría relacionarse con este individuo.

Restos óseos humanos adultos depositados secundariamente en la fosa a los pies de la tumba

En el fondo de la fosa, en su lado derecho, se colocaron dos cráneos contactando por sus esplanocráneos. Sobre ellos se depositaron en primer lugar los huesos cortos y planos y en la capa más superior los huesos largos (figura 84). La mayoría de los huesos postcraneales hallados en la fosa corresponden a dos individuos, un grupo con características robusta y otro grupo con aspecto grácil, probablemente pertenecientes a los individuos cuyos cráneos aparecieron juntos.

Figura 84

Individuo 4

Cráneo aplastado craneocaudal y lateralmente. Multifragmentado. Longitud *in situ*: 190 mm. Ninguna sutura cerrada. Borde orbitario muy fino y malar grácil. Mandíbula robusta con mentón prominente y marcadas fositas mentonianas. Características morfológicas compatibles con sexo femenino.

Maxilar con las siguientes piezas *in situ*: 13, 16, 17, 18, 22, 27, 28. Cuerpo mandibular con las todas las piezas *in situ* excepto 31, 32, 33, 43 y 44. Altura del cuerpo mandibular a nivel 1º molar 19,6 mm; anchura: 10,2 mm. Altura a nivel 2º molar: 27 mm; anchura: 12,1 mm. Diámetro bimentoniano: 41,8 mm.

Patologías: restos de cálculo dental en todas las piezas dentarias, siendo de grado II-III en piezas anteriores mandibulares y grado IV en cara lingual del incisivo lateral izquierdo inferior. Pérdida *ante mortem* del 26, desgaste en bisel de la cara vestibular en cuadrante superior del 44 y en cara palatina de su opuesto. Compatible con anteversión mandibular. Desgaste grado 1 en primeros molares derechos. Asimetría del tamaño de los agujeros mentonianos: 2,4 mm el derecho y 4 mm el izquierdo. Periodontitis, manifestada como pequeña cresta ósea en borde alveolar externo de 2° y 3° molar izquierdos y reabsorción ósea en 2° molar derecho (distancia a LAC 4 mm).

Edad dental: 18-25 años.

Se le asignan los siguientes huesos de aspecto gráciles:

- Miembros superiores: húmero 71, radio 69 y 79, clavícula 86. La clavícula, de aspecto grácil, muestra unas curvaturas poco pronunciadas, pero un prominente tubérculo conoideo y cresta ósea para la inserción del músculo trapezoideo.
- Diáfisis de fémur 74, tibia 75 y fragmento tibial 76, astrágalo 85. Los índices de platimería y cnémico, indican un fémur hiperplatimérico y una tibia euricnémica.

Individuo 5.-

Longitud del cráneo *in situ* 200 mm. Casi completo, pero aplastado lateralmente. Glabella muy pronunciada. Apófisis mastoides grandes, rectas, con inserción muscular fuerte y profundo canal retromastoideo. No sutura petroescamosa. Sutura parietooccipital derecha en vías de fusión, con dos pequeños huesos wormianos. Fuertes inserciones musculares en parietal. Inión muy marcado y profundas fosas occipitales externas. Atlas, grande anchura *in situ* 69 mm. Axis en bloque craneal.

Las características anatómicas son compatibles con un individuo masculino.

Maxilar superior completo pero aplastado lateralmente. Conserva todas las piezas dentarias *in situ*. Un alveolo supernumerario entre

1° molar y 2° premolar derechos. Desgaste grado III-IV en cara palatina de dientes anteriores (caninos e incisivos), exposición pulpar en 12. En el lado derecho: pérdida de la cara distal del incisivo central derecho, y mesial de incisivo lateral (Figura 85); 1° y 2° premolar: pérdida de esmalte en cúspides palatinas; 1° molar: desgaste

Figura 85

grado 2, con pérdida del esmalte de las cúspides.

Lado izquierdo: pérdida de cara distal de incisivo central y de la corona del incisivo lateral (figura 85); pérdida de esmalte de cara mesial del canino; premolares sin desgaste; 1º molar desgaste grado I-II. Pérdida de esmalte en cara oclusomesial.

Mandíbula. Se conserva la rama mandibular derecha y la mitad posterior del cuerpo mandibular derecho. Muestra un tamaño grande y aspecto robusto. Apófisis *geni* marcadas y fortísima inserción de los músculos pterigoideos internos. En la excavación se tomó la anchura bigoniaca: 85 mm. Anchura de rama derecha 39 mm. Altura (sin cóndilo: 60 mm). Se tomaron las siguientes medidas en el cuerpo mandibular: altura en 1º molar: 33 mm; anchura 1º molar: 12,5 mm.

Las piezas dentarias 43 a 47 en hallaron en sus alveolos El resto de piezas se aparecieron aisladas. Pérdida *post mortem* del 38 y 48. Las raíces dentales son muy largas: 2,5 mm en canino inferior; 1,5 mm molar inferior; 1,7 mm en premolar inferior. Se observa un desgaste oclusal grado 2 en incisivos; en bisel, en cara vestibular de canino izquierdo y oclusodistal en el derecho. Desgaste grado III en 1º molar derecho y II en 2º molar derecho. Ambos muestran pérdida del esmalte oclusal, mesial y vestibular del cuadrante mesiovestibular con exposición dentinaria, afectando hasta el 1/5 superior de la raíz del 1º molar izquierdo.

Caries cervical en cara mesial 1º molar inferior izquierdo.

Hipoplasia del esmalte tipo a en todas las piezas (3,4 mm y 1,5 mm en 16; 4 mm y 1,5 mm en 2º molar). En canino tres líneas hipoplásicas: 4, 5 y 6 mm de la LAC (episodios de stress sistémico a los 2, 3 y 3,5 años, aproximadamente).

Es de destacar la gran afectación por fracturas y desgaste palatino de las piezas anteriores del maxilar que no se observa en los mandibulares. Esta circunstancias junto con el tipo de desgaste de ambos 1º molares inferiores sugieren un causa laboral, de utilización de la boca como herramienta, como origen de las mismas.

Restos de cálculo en todas las piezas.

En el bloque craneal se recuperó el atlas de gran tamaño. Anchura 69 mm.

Las características craneales, como ya fueron descritas, se corresponden con un individuo masculino. La edad dental se corresponde con 25-35 años.

El grupo de huesos hallados en la fosa con aspecto robusto son los siguientes:

- De los miembros superiores: fragmento escapular 100, clavícula 93, húmeros 89 y 90, radios 88 (longitud 275 mm –le corresponde una estatura de 1,84 mts- y diámetro de la cabeza de 22,5 mm), cúbitos 70 y 78.

- Miembros inferiores: Fémur 65, tibia 64, peroné 83, rótula 72, astrágalo 75, fragmento de calcáneo 79. Los índices de platimería y cnémico, indican un fémur platimérico y una tibia euricnémica.

Todos ellos presentan un tamaño grande y aspecto robusto. En el borde de la cavidad sigmoidea olecraniana del cúbito se detecta un ligero reborde osteofítico. El peroné es muy anguloso. En la tuberosidad tibial aparecen pequeños entesofitos, así como en la cara posterior del calcáneo. La rótula, muestra, además de entesofitos superiores en su cara anterior, un aumento de superficie del borde superior de la carilla articular. En el fémur 65 se aprecia, en su cara anterior, una cresta ósea, de tejido óseo anómalo de origen perióstico a nivel del cuello, de morfología oblicua (figura 86). En la cara posterior, se observa recrecimiento óseo de las mismas características, pero siguiendo una línea oblicua de mayores dimensiones que la descrita en la cara anterior, llegando a un nivel mucho más inferior en su borde externo en el cual se produce un recrecimiento óseo que sobrepasa dicho borde (figuras 87 y 88). Esta lesión es compatible con una fractura consolidada subtrocantérea en espiral sin desplazamiento. Esta fractura podría estar relacionada con los entesofitos originados en tibia y calcáneo, ya que secundariamente a esta fractura debió producirse una alteración en la deambulación.

Figura 86
(Cara anterior)

Figura 87
(Cara posterointerna)

Figura 88
(Cara anteroexterna)

En un segundo metacarpiano grande y robusto localizado en esta fosa, se ha constatado, en su cara dorsal, una incurvación convexa en su tercio proximal, la cual da origen a una zona triangular con base proximal que presenta un tejido óseo con signos inflamatorios. Esta lesión es compatible con una fractura consolidada con signos de periostitis en la línea del callo de fractura (figura 89).

Figura 89

En la fosa se halló también dos pequeños fragmentos de vértebras dorsales con sus carillas articulares, una de ellas mostraba una excavación en su porción superior, fruto del impacto de la vértebra inmediata superior

Depósito óseo secundario de individuos infantiles.

Los restos óseos infantiles se hallaron ocupando la parte media de la tumba, correspondiente a la zona toracoabdominal del individuo enterrado primariamente. Los cráneos se encontraron distribuidos de la siguiente manera: tres en el eje longitudinal, uno de ellos (cráneo 3), entre los fémures del individuo adulto. Otros dos, próximos a los anteriores, pero junto a la pared lateral izquierda de la tumba. Sus correspondientes esqueletos postcraneales se encontraron rellenando todos los huecos de esta zona del sarcófago.

Todos los cráneos se hallaron incompletos y muy fragmentados. Algunos sólo se visualizaron *in situ* ya que al manipularlos se deshacían. De otros, se pudo extraer el molde de tierra de su interior. Pocos presentaron las mandíbulas cercanas a ellos y en la mayoría, las piezas dentarias se localizaron fuera de sus alveolos y dispersas. Dada la proximidad entre los cráneos infantiles, aparecieron mezcladas entre ellas.

Individuo 1

Cráneo muy deteriorado, fragmentado y aplastado lateralmente, con su interior lleno de caracoles de gran tamaño. También se recogieron dos cochinillas petrificadas. Se conserva parte de la calota, la mitad inferior del temporal izquierdo con un peñasco y una apófisis mastoideas pequeña. También se conserva un fragmento de maxilar superior aplastado lateralmente con varias piezas dentarias y la mandíbula (nº 106 muy

fragmentada). Se tomó *in situ* la anchura bicondílea: 107 mm. Longitud craneal *in situ*: 180 mm.

Conserva una porción maxilar con las siguientes piezas dentarias en sus alveolos: 16, 26 y 65. De su mandíbula sólo se recuperó la rama y porción posterior del cuerpo izquierdo conteniendo en sus alveolos el 36, 74 y 75. Piezas dentarias aisladas: deciduas, cinco molares; definitivos: cuatro incisivos y dos molares; gérmenes dentarios definitivos: tres premolares y un incisivo. Los incisivos centrales superiores son en pala.

Patologías: caries en 2º molar superior caduco en cara mesial grado a (figura 89). Hipoplasia tipo d de los gérmenes 17 y 27 y tipo a en 13 y 23 (7,2 mm de la LAC: 1, 1,5 años).

Edad dental: 8 años +- 12 meses.

Figura 89

Individuo 2

Longitud craneal *in situ* 160 mm. Cráneo sumamente deteriorado, apenas se diferenciaba el tejido craneal. Lleno de caracoles al igual que el cráneo 1. Los cráneos más superficiales, 1 y 2, aparecen invadidos por este molusco. Aplastado lateralmente, se recuperaron varios fragmentos de calota, dos peñascos infantiles, una apófisis mastoides, 1 reborde ciliar infantil, restos mandibulares (nº 113) con varias piezas dentarias y dos pequeños fragmentos de maxilares conteniendo los gérmenes de los dos incisivos centrales. Además se recogieron el arco del atlas, dos hemiarcos y varios cuerpos vertebrales cervicales.

Piezas dentarias aisladas:

- Piezas dentarias caducas: 51, 61, 62, 63, 71, 72, 74, 75, 81, 84.
- Gérmenes dentarios definitivos: 11, 21, 14, 36, 45.

Edad dental: 4 años +- 12 meses

Individuo 3

Cráneo aplastado craneocaudalmente. Casi no quedan restos. Se extrajo el molde interior de tierra el cual contenía muchas raíces. *In situ* se tomó la longitud máxima craneal y la anchura máxima craneal (144 y 110 mm, respectivamente). Fragmentos de suturas sin fusionar. Un borde ciliar del hueso malar. Próximo a estos restos, se hallaron las siguientes piezas dentarias:

- Caducas: 4 molares con inicio de reabsorción de las raíces.

- Definitivos: un molar y dos caninos con 1/4 de raíz formada.
- Gérmenes de tres molares definitivos.

Edad dental: 8 +- 1 año.

Individuo 11

Sólo se recogieron unos pocos fragmentos de calota. Piezas aisladas caducas: 3 incisivos y dos caninos. Gérmenes dentarios: 1 incisivo, 3 canino, 1 molar.

Edad dental: 4 +- 1 año.

Individuo 12

Sólo se hallaron algunos fragmentos de parietal. Piezas dentarias caducas: 4 incisivos, 1 canino, 4 molares. Gérmenes dentarios de dos molares.

Edad dental: 2-3 años

Individuo 13

Se recogieron sólo los siguientes fragmentos: 1ª falange mano (16 mm), diáfisis 1º metacarpiano (14 mm), dos 2ª falanges del primer dedo de la mano (9 mm), fragmento de diáfisis cubital (φ AP: 4,47 mm; T: 4,82 mm) y fragmento de la primera costilla (φ AP: 6,59 mm; CC: 2,9 mm).

Edad: 0-6 meses.

V.- DISCUSIÓN

1.- Ritual funerario

En el anexo II A se resumen todos los ítems por tumba y en los anexos IIIA, IIIb y IIIc las imágenes por tumba.

Las once tumbas excavadas en la necrópolis tardoantigua de Baelo Claudia, en 2009, son de la misma tipología (*mensae*), orientación (W-E) y uso (individual o doble) que las otras doce excavadas en las anteriores campañas del 2005 y 2007. Sin embargo, dos de ellas aportan la novedad de que el continente del difunto es de tipo sarcófago de biocalcarenita (T-25 y T-16), en lugar de una cista, siendo transformado uno de ellos, de enterramiento individual a osario (T-16).

En dos tumbas (T-15 y T-25) se hallaron ausentes la laja de cubierta de sus cabeceras, lo que explica la presencia de numerosas piedras de pequeño y mediano tamaño en esta zona de las mismas. La ausencia de esta laja, puede también explicar las numerosas piedras que aparecieron enmarcando y cubriendo el cráneo y tórax del individuo enterrado en posición primaria en el osario T-16 (figura 46), y sobre las cuales se depositaron, posteriormente, otros individuo sin conexión anatómica (esta tumba apareció con toda su cubierta arrasada por las máquinas). Una explicación plausible a estas ausencias es que dichas lajas de piedra fueron sustituidas por otras de madera, las cuales, tras descomponerse, hizo caer las piedras que conformarían la *mensae*, hacia el interior del enterramiento.

En siete de ellas se dispuso una cama de arena antes de depositar al difunto y en una (T-14), un lecho de pequeñas piedras bajo el cráneo, hecho que se ha observado sólo en este enterramiento, cuya posición del cadáver fue en decúbito lateral izquierdo. En dos tumbas (T-14 y 25) se documentó una capa de arcillas verdes cubriendo el esqueleto postcraneal.

La colocación del cadáver fue en todos los casos en decúbito supino, con las manos sobre la pelvis y pies juntos (lo que indica que fueron amortajados), a excepción de la ya comentada T-14 que lo hizo en decúbito lateral izquierdo.

En las dos tumbas dobles (T-18-2 y T-25), se dejaron en su posición original los miembros inferiores del primer individuo enterrado, retirando el resto del esqueleto a la cabecera (T-18-2-A) o distribuyéndolo entre cabecera, laterales y pies de tumba (T-25); en ambos casos los cráneos se colocaron en la esquina superior derecha. En la tumba 19,

se registraron tres huesos subadultos (dos vértebras y una rótula) no coincidentes con el individuo adulto allí enterrado. Dada la existencia de un osario (probablemente exista más en la necrópolis), la explicación a la presencia de estos huesos podría ser que esta tumba hubiese sido reutilizada, pero retirando por completo al anterior individuo (aunque en este caso, en la recogida se dejaron los tres huesos citados).

Una particularidad observada en todas las estructuras funerarias es que los esqueletos completos, o parte de ellos, se encontraron desplazados hacia el lado derecho de la tumba, a veces incluso, llegan a contactar con él. Dada su orientación W-E, este lado coincide con la parte declive de la pendiente del terreno (hacia el sur), por lo que los distintos movimientos de tierra y/o escorrentías que han quedado documentadas en el estudio estratigráfico de la necrópolis, pueden haber originado el citado deslizamiento de los esqueletos.

En el osario de la T-16, no se colocaron al azar a los doce individuos depositados secundariamente, sino que se situaron siguiendo un orden premeditado (Lámina I, página 49). Así, sobre el individuo enterrado primariamente, el cual no fue removido, ni tampoco removieron las piedras y tierra que cubrían cabeza, tronco y abdomen (figura 44 a 46), se colocaron, en la parte central, los restos de cinco individuos infantiles, uno de ellos probablemente en conexión anatómica, en decúbito supino sobre tórax-abdomen del anterior. Dada la localización de los cráneos infantiles y considerando los desplazamientos hacia el sur de todos los esqueletos de la necrópolis por las causas apuntadas anteriormente, es posible que los mismos se hubiesen colocados originalmente en fila en el eje longitudinal central del sarcófago.

Al igual que en los enterramientos de las campañas de 2005 y 2007, se documentan fragmentos de formas geométricas, lapas y falanges de ovicápridos, a los que habría que añadir otros nuevos hallados en esta campaña, como son conchas de bivalvos, hemimandíbulas de ovicápridos y fragmentos de huesos de animales quemados.

Ya en el informe de la campaña de 2007, se dio cuenta del hallazgo de elementos geométricos triangulares localizados a nivel de los cráneos en tres de las cuatro tumbas excavadas. También se hacía referencia a la necesidad de excavar más tumbas para obtener una casuística más amplia del mismo. Si bien en aquella campaña se documentaron un total de siete elementos triangulares, en las once tumbas excavadas en la campaña de 2009 estudiadas en este informe, se han recogido treinta y seis elementos triangulares, así como catorce elementos cuadrangulares, lo que no sólo ha redundado

en la repetición del fenómeno, sino que ha añadido un nuevo elemento geométrico de morfología cuadrangular asociado a una nueva zona del esqueleto: la pelvis.

De las once tumbas excavadas en esta campaña, sólo la tumba 12 carecía de elemento alguno y en la tumba 18-1-Infantil, se localizó únicamente una falange de animal (frecuente en las tumbas infantiles de esta necrópolis). En las nueve restantes se documentaron elementos triangulares y en siete, además, fragmentos cuadrangulares.

De un total de treinta seis elementos triangulares registrados (Tabla I), diecisiete son de cerámica, nueve de concha y diez de piedra. Los de cerámica son de aspecto tosco, salvo tres: dos de cerámica al huevo (tumba 16, asociado a cráneos 1 y 2, y tumba 19) y uno de *sigillata* (tumba 20). De los nueve elementos triangulares de concha, se constata huellas de trabajo en al menos tres, hallados en las tumbas 16, 19 y 25. Estos elementos triangulares aparecen siempre junto al cráneo del finado, tan sólo en dos tumbas se hallaron en otro lugar. En la tumba 25 (doble), de cinco elementos triangulares recuperados, tres se localizaron junto a los cráneos, uno en pelvis y otro entre las tibias. En este caso se aprecia una alineación de los tres en el eje longitudinal del sarcófago: uno de cerámica en la cabecera (entre los dos cráneos) (figura 35), otro de concha bajo la pelvis (aproximadamente a mitad de la tumba) y otro de concha casi a nivel de los pies (zona inferior de la tumba). Los tres presentaban sus vértices hacia la cabecera, lo que induce a pensar que estos triángulos podrían haber sido colocados siguiendo un ritual, probablemente, de reutilización de la estructura funeraria. En la tumba 13, se hallaron dos triángulos junto a cráneo y uno en pelvis (figura 6).

TABLA I	Tumbas 12 a 25	Tumba 16	Total
Nº Triángulos cerámica	9	8	17
Nº triángulos concha	6	3	9
Nº triángulos piedra	4	6	10
Nº cuadrangulares Cerámica	1	1	2
Nº cuadrangulares concha	9	3	12
Moluscos	6	5	11
Falange ovicáprido	1	0	1
Hemimandíbulas ovicáprido	0	7	7
Huesos animales sin quemar	4	3	7
Huesos animales quemados	4	1	5
Fragmento de vidrio	1	0	1
Semillas	0	2	2

De un total de catorce elementos cuadrangulares recuperados, sólo dos son de cerámica, el resto de concha. Uno de los ellos (tumba 16, asociado a cráneo 2) tiene uno de sus bordes trabajados, formando una cúspide triangular central y dos hemitriángulos laterales (figura 56); en otros tres hay indicios de trabajo (tumba 19, tumba 15 y tumba 18-2); otros dos se han formado a partir de conchas de bivalvos (mejillón) a los que se les ha fragmentado los lados anteriores y posteriores, dejando la parte dorsal (con el umbo) y la ventral (tumbas 20 y 24) (figuras 29 y 31). Todos los fragmentos cuadrangulares recuperados en las tumbas con deposición primaria lo hicieron en pelvis. En los depósitos secundarios se hallaron junto a los cráneos.

La diferencia en la ubicación esquelética de una y otra forma geométrica es patente: todos los elementos triangulares se localizaron junto a los cráneos (salvo las excepciones ya comentadas) y los cuadrangulares se hallaron en las pelvis de los finados. El que estos elementos geométricos sólo aparezcan asociados a cráneo y pelvis, y no se haya constatado en otros lugares de la tumba, descarta su presencia como elementos intrusivos llegados por percolación. Otro aspecto a tener en cuenta, a favor de la intencionalidad del depósito de estos elementos, es que si bien la mayoría de los fragmentos triangulares y cuadrangulares parecen haber adquirido su forma geométrica en un proceso de fragmentación (intencional o no), algunos presentan clara huella de haber sido trabajados (tumbas 16, 19 y 25). También llama la atención cierta homogeneidad en las medidas (reflejadas en la descripción de las tumbas, capítulos III y IV), en general parecidas y de pequeñas dimensiones, sirva como ejemplo, las medidas de los fragmentos cuadrangulares de cerámica de la tumba 13 (22,4 x 15 x 24 x 19 mm. Grosor: 2,1 mm) y de la tumba 16 (24 x 14,6 x 24,9 x 15,1 mm; grosor 2,5 mm). Otro aspecto llamativo, es que asociado al cráneo se han encontrado elementos triangulares de cerámica, piedra o concha, pero los hallados en pelvis, ya sean triangulares o cuadrangulares, son sólo de concha (a excepción de un fragmento cuadrangular de cerámica que se halló en pelvis). La intencionalidad de depositar estos objetos geométricos en el difunto queda perfectamente reflejada en la tumba 16 (osario con 13 individuos), donde todos los elementos geométricos se hallaron junto a los cráneos depositados secundariamente, no habiéndose hallado asociados a ningún otro hueso de los esqueletos. Este hecho demuestra que cuando se retiraron los esqueletos de sus sepulturas originales, tuvieron la precaución de recoger también estos elementos geométricos para colocarlos junto al cráneo en su nueva sepultura, a tal punto que en el cráneo 5, colocaron un triángulo de concha en la órbita ocular derecha y otro de

cerámica en la órbita ocular izquierda (figura 65). No se ha hallado ninguna diferencia en relación a la edad o al sexo.

Hasta ahora, no hemos constatado ningún caso paralelo en la bibliografía consultada. El significado de su utilización como parte del ajuar o de un ritual funerario es difícil de dilucidar, pero es sabido que a lo largo de la historia y en diferentes culturas, se ha utilizado el triángulo como figura esotérica y de representación divina, por lo que es compatible que su aparición en estas tumbas se deba a que esta población las utilizara como símbolo de algún poder específico para con el difunto o como parte de un ritual funerario.

Entre los moluscos completos, se han recogido lapas y bivalvos. De las nueve lapas documentadas, la mayoría se localizaron en la zona media de las paredes laterales. Como excepción, en la tumba 25, una lapa se localizó a nivel del hombro y en la T-16 a nivel de mandíbula. En cuanto a los bivalvos, se han registrado el depósito de sólo una de sus valvas completas de los siguientes tipos: *Venus gallina* (chirla) colocada al lado del pie izquierdo del difunto (Tumba 24) y un *Cerastoderma edule* (berberecho), hallado en el conjunto de huesos colocados secundariamente en la cabecera de la tumba (Tumba 18-2-A). Además de las anteriores, se ha registrado dos fragmentos cuadrangulares de valvas dos *Mitylus* (mejillones): tumba T-24 y T-20, que por la similitud de la forma adquirida, ambos parecen haber sufrido una fragmentación intencional (Anexo III-A). Estas cuatro valvas se han localizado en tumbas femeninas, salvo una, que lo hizo en una tumba infantil.

Otro aspecto que podría tener algún significado, es el que todos los elementos que aparecen en las tumbas a nivel del esqueleto postcraneal (sea en él o alrededor de él) provienen de material de concha, ya sean fragmentos triangulares, cuadrangulares o los propios moluscos.

Las hemimandíbulas de ovicápridos sólo se han hallado en el osario (T-16). Su ubicación ha quedado descrita en las páginas 41 y 42 y representadas en la Lámina 1, (página 49). Si bien es de sobra conocido el hallazgo de hemimandíbulas de ovicápridos en contextos funerarios, no hemos hallado en la bibliografía una ubicación perfectamente ordenada de las mismas. En la tumba 16 se depositaron siete hemimandíbulas de ovicápridos, de las cuales cinco estaban dispuestas, casi equidistante, en el eje longitudinal central, desde la cabecera a los pies, y dos en la parte media de sus paredes laterales. Todas aparecieron en un plano inferior a los restos esqueléticos depositados secundariamente, lo que indica que se colocaron previamente a

dicho depósito. También en el mismo plano inferior, se recogieron dos semillas leñosas (posiblemente de gimnosperma) en la parte central de la tumba. La colocación de las hemimandíbulas y la ubicación de las semillas parecen indicar que son elementos utilizados en la ejecución de un ritual específico, probablemente de conversión de un enterramiento individual en un osario, más que de una costumbre funeraria diferente al resto de las tumbas. Asimismo la presencia de lapas junto a las paredes laterales de los enterramientos se ha documentado en otras tumbas de esta necrópolis. Siempre aparecen con el vértice hacia arriba, circunstancia compatible con que las lapas hayan sido colocadas intencionadamente y no llegadas por percolación. Dada la situación de las cuatro lapas completas halladas en el osario, es probable que formasen parte también del ritual funerario.

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, lo más probable es que los doce individuos se trasladasen en un mismo en un mismo momento y no sucesivamente a lo largo de un periodo de tiempo, lo que indica que por alguna razón debieron desalojarse otras tumbas individuales o dobles.

Por último, destacar la presencia de pequeños fragmentos de huesos quemados en ambos sarcófagos, que podría tener relación con la idiosincrasia de los individuos enterrados en ellos y con los posibles “rituales de reutilización” en ellos documentados.

2.- Análisis antropológico.

Todos los datos de este apartado, se encuentran detallados en los Anexos IV-a y IV-b.

El número mínimo de individuos contabilizados en el osario ha ascendido a trece (más un feto), a los cuales hay que añadir doce individuos del resto de los enterramientos, sumando un total de 25 individuos.

El porcentaje medio de huesos conservados por esqueleto es del 64% aproximadamente (calculados a partir de los esqueletos de todas las tumbas, excepto la 16, en la que es mucho menor). El estado de los huesos, en general, es muy malo. Pocos han sido los cráneos que se han recuperado en condiciones aceptables de conservación, de tal modo que sólo se ha podido documentar la tipología craneal en seis de ellos y los seis son doliocéfalos.

En cuanto al sexo, siete son femeninos, nueve masculinos y nueve indeterminados. Las edades de los individuos son (tabla II): 5 infantil I; 4 infantil II; 5 de 18-25 años; 5 de 25-30 años; 4 de 30-40 años; 1 de más de 40 años y un individuo fetal de 6-7 meses de gestación.

TABLA II	Tumbas individuales y dobles			Tumba 16		
Edades	Femenino	Masculino	Indeterm	Femenino	Masculino	Indeterm
Feto						1
Infantil I	1					4
Infantil II			2			2
18-25 años	1			3	1	
25-30 años	2	2			2	1
30-40 años		3				
Más de 40 años	1					

En la T-16 hay el mismo número de individuos infantiles que de adultos, a diferencia del resto de los enterramientos en que predominan los adultos. La mortalidad infantil prevalece en la primera infancia en la tumba 16. En cuanto a los adultos, se observa que la edad media de los individuos de esta tumba es menor que en el resto, siendo especialmente baja en las mujeres. Se deduce, pues, una menor esperanza de vida en el grupo de individuos de la tumba 16.

Las estaturas de todos los individuos adultos se resumen en la tabla III y IV. Se han estimado en función de la longitud del fémur y tibia (salvo en lo indicado en la tabla IV). En ella se aprecia que la estatura de las mujeres es sensiblemente inferior a la de los hombres, siendo la estatura media de éstos de 1,65 mts. y de aquellas 1,56 mts.

TABLA III	Femenino	Masculino
Estatura		
T-12	1,54 mts	
T-13	1,49 mts	
T-14		1,64 mts
T-15		1,64 mts
T-18-A	1,55 mts	
T-19		1,70 mts
T-24	1,59 mts	
T-25-1		1,67 mts
T-25-2		1,65 mts

TABLA IV-T-16	Femenino	Masculino	Indeterminado
Estatura en mts			
Fémur 108 (Ind. 8)		1,62	
Fémur 109 (Ind. 8)		1,60 mismo	
Tibia 127 (Ind. 8)		1,63 individuo	
Tibia 107 (Ind. 7)	1,54		
Húmero C.A. (Ind. 10)			1,59-1,60 mismo
Radio 102 (Ind. 10)			1,61-1,63 individuo
Húmero 56 (Ind. 6)		1,84	
Radio 88 (Ind. 5)		1,84	
Radio 94 (Ind 4)	1,61-1,63		

La excepción la encontramos en los huesos hallados en la fosa de la tumba 16, los cuales son los más grandes, robustos y los que dan una mayor estatura (1,84 mts para los individuos masculinos 5 y 6 y 1,61-1,63 para el individuo femenino 4).

De los ocho individuos infantiles, la estatura sólo ha podido estimarse en tres (tabla V).

Tabla V	Femenino	Indeterminado
T-18-1-I	1,14 mts	
T-18-2-I		1,30 mts
T-20		1,27 mts

En cuanto a la morfología del fémur y tibia (tabla VI) se ha obtenido la siguiente tipología:

TABLA VI	FÉMUR				TIBIA		
	Hiperplatimería (muy plano)	Platimería (aplanado)	Eurimería (redondeado)	Estenomería (aplanado transversalmente)	Platicnemia (aplanada)	Mesocnemia (poco aplanada)	Euricnemia (no aplanada)
Tumbas 12-25	2	4	1	1	3	2	2
Tumba 16	3	1	0	2	0	2	2
Total	5	5	5	3	3	4	4

Como puede observarse, no existe una clara definición de estos caracteres óseos como predominante en esta población y aunque la casuística no es representativa, hay una tendencia de los fémures de la tumba 16 a ser más planos que en el resto, y de la tibia, a ser poco o nada plana en la T-16 y aplanada en el resto.

En cuanto a la tipología racial, sólo ha podido registrarse índices craneales y postcraneales en unos pocos individuos, dado que todos los cráneos están multifragmentados y muchos, además, aplastados. Tan sólo en los siguientes individuos se han registrado índices craneales y postcraneales compatibles con rasgos negroides: individuo 12 (♀), tres índices craneales y tres postcraneales; individuo 19 (♂), dos craneales y tres postcraneales; 24 (♀) tres índices postcraneales y 25-2 (♂), dos índices postcraneales. Sin embargo, hay que destacar que si atendemos a las mandíbulas o fragmentos mandibulares que muestran unas ramas anchas, cuerpos grandes, macizos, robustos, con marcadas apófisis *geni* y potentes inserciones de los músculos pterigoideos, así como raíces dentarias muy largas (características compatibles con individuos negroides), habría que añadir los siguientes individuos: 18-2-A (♀), 25-1 (♂), y de la tumba 16, a los individuos 4 (♀), 5 (♂) y 6 (♂). Por lo que aunque no se puede dar una estimación racial por la escasez de medidas osteométricas, sí podemos constatar que de los dieciséis individuos adultos, en nueve de ellos se observan rasgos bastantes robustos, sobre todo, en la mandíbula.

Con los datos expuestos anteriormente, se puede concluir que aunque los individuos de la tumba 16 sean del mismo tipo racial que el resto, cabe la posibilidad de que fuese un grupo de categoría social diferente, ya que muestran mayor robustez, mayor estatura, menor esperanza de vida y una importante tasa de fracturas en hueso sano (como se verá

en el apartado 5), no habiéndose registrado fractura alguna en hueso sano en el restos de los individuos estudiados en esta campaña ni en las del 2005 y 2007.

Variantes anatómicas con carácter epigenético:

- Sutura petroescamosa. Se ha observado en tres de once individuos en que se conserva esta zona anatómica.
- Huesos wormianos. Tan sólo se ha podido determinar en seis individuos y en cinco de ellos han sido positivo.
- Agujeros olecranianos en húmero. Se ha observado en dos de cuatro individuos.
- Carillas astragalinas anterior y media del calcáneo bipartitas y separadas: se observa en cinco de ocho individuos.
- Agujero vertebral bipartito en un individuo.
- Canal vascular en atlas, en un individuo.
- En cuatro individuos infantiles se observa los incisivos en forma de pala y en un individuo femenino (éste compartía la tumba 18-2 con uno infantil con esta peculiaridad)
- Tubérculo de Carabelli, sólo en un individuo infantil.
- Apiñamiento de incisivos inferiores en un individuo.

No se puede sacar ninguna conclusión con respecto a estas variantes dada la baja casuística de las zonas anatómicas donde se observan estos rasgos.

3.- Marcadores de stress sistémico.-

Anexo IV. Solo se pudieron analizar los siguientes marcadores:

- *Cribra orbitalia*. Sólo tres individuos conservaban el techo de las órbitas donde se localiza este ítem. Para los tres fue negativo.
- *Hiperostosis porótica*. Ninguno de los siete individuos en que se pudo comprobar este ítem lo presentaba.
- *Hipoplasia del esmalte*. En la tumba 16 se ha constatado hipoplasia del esmalte en 5/12 individuos, mientras que en el resto de las tumbas se observa en 9/12 individuos, todas ellas de carácter leve. Aunque con reservas, por la baja representatividad, esta diferencia muestra una tendencia a un menor padecimiento de stress sistémico durante la infancia en los individuos de la

tumba 16, sin embargo, la mortalidad infantil es más elevada en ella que en el otro grupo de enterramientos.

La media fue de 2,2 líneas hipoplásicas por individuo, lo que se puede traducir en el padecimiento durante la infancia de algo más de dos episodios patológicos importantes que incidieron sobre el desarrollo dental.

4.- Marcadores de stress de actividad.

Los marcadores de stress de actividad (Anexo V) junto con la patología degenerativa (Anexo VI) y la edad de los individuos, reflejan que en todos aquellos individuos en los que se ha conservado la columna vertebral (masculinos y femeninos, jóvenes y adultos), la sobreutilizaron con movimientos repetidos de flexoextensión con carga.

En el individuo 12-2 (mujer joven) se observa signos óseos de haber sobreutilizado el músculo deltoides (hombro) y el primer dedo de la mano derecha. Las alteraciones óseas observadas a nivel de coxales y sacro pueden estar relacionadas con la asimetría de las alas del sacro, la cual pudo producirle una alteración en la deambulación, compatible con la alteración documentada en la articulación metatarsal-falángica del primer dedo del pie (ver en el apartado 5).

El individuo 14 (varón adulto) y 25-1 (varón adulto) muestran signos de sobreutilización de hombro y brazo derechos, así como de la ejecución de movimientos repetidos de flexoextensión de las piernas.

Los individuos 25-1 (varón adulto) y 25-2 (varón adulto) muestran peronés angulosos y entenosofitos en la inserción del tendón de Aquiles, los cuales sugieren un importante movimiento de flexoextensión de pie. El primero además, muestra un espolón óseo en la cara plantar del calcáneo (inserción del ligamento plantar), lo que apunta al padecimiento de una fascitis plantar, una de cuyas causas está relacionada con sobrecargas al andar, sobre todo, por terreno irregular o montañoso, probablemente con carga.

En los adultos de la T-16, las pocas vértebras que se han recuperado muestran entenosofitos en sus láminas. En los individuos 4 y 10 se aprecia marcadores de stress laboral en hombro y sólo en el individuo 5 un peroné muy anguloso que indicaría la inserción de una fuerte musculatura de la pierna. Por otra parte, los entenosofitos observados en tibia, rótula y calcáneo, podrían estar relacionado con la alteración deambulatoria secundaria a la fractura que aparece en el fémur (ver en apartado 5).

En general, predominan los marcadores de stress de actividad que se sitúan alrededor del hombro, tanto en hombres como mujeres, y además, en los varones también en piernas por movimientos de flexoextensión y caminar con carga.

En los individuos 13, 25-1, 5 y 10 de la T-16, se observa un desgaste oblicuo de la cara palatina de caninos superiores y en el individuo 5 de la T-16, además, fracturas de esmalte de incisivos. Es probable que todas estas lesiones dentales estén relacionadas con una actividad laboral en la cual usaron la boca como herramienta.

5.- Paleopatología

Se ha podido constatar diversas enfermedades poco frecuente en paleopatología.

-Artropatías degenerativas: Son las más frecuentemente observadas. Se ha documentado signos artrósicos a nivel de la columna cervical, dorsal y lumbar (en general leves). También en la articulación vértebrocostal, esternoclavicular, intermecarpiana del 3° y 4° dedos, interfalángica del primer dedo de la mano, astrágalo calcánea, metatarsfalángica del primer dedo del pie y temporomandibular. Algunas pueden ser secundarias a otras patologías (como se verá a continuación), otras debido a la sobreutilización, probablemente laboral, dada la baja edad media de este grupo de población.

-Enfermedades inflamatorias. Se ha hallado signos inflamatorios en varias articulaciones y en el ligamento plantar del pie (fascitis plantar) (T-25-1).

-Patología traumática.

- Fracturas. Se han documentado varios tipos de fracturas, que se puede dividir en dos grandes grupos:

- o Aquellas cuyo mecanismo de producción ha sido un fuerte traumatismo sobre un hueso sano.

-Fractura del cuerpo mandibular izquierdo a nivel del agujero mentoniano (individuo 10, T-16). La fractura mandibular debió de sobreinfectarse, dando lugar a un absceso cuyo su orificio de evacuación fue el propio agujero mentoniano. Esta fractura, aunque consolidó, produjo una serie de secuelas, como: deformidad de la mandíbula, pérdida de todas las piezas dentarias izquierdas, maloclusión y alteración de la masticación que han quedado reflejadas en la asimetría de las

apófisis mastoides y en signos artrósicos de la articulación temporomandibular.

-Fractura del radio en “*tallo verde*” (individuo 10, T-16). La fractura o fisura en tallo verde, nos indica que el traumatismo se produjo en la edad subadulta.

No podemos saber si ambas fracturas sufridas por este individuo se produjeron en un mismo o en distinto episodio traumático. Dada las secuelas dejadas por la fractura mandibular, es probable que ésta se produjera siendo el individuo joven.

-Fractura oblicua subtrocantérea consolidada del fémur izquierdo (individuo 5, T-16) con gran crecimiento perióstico alrededor de la misma.

- Fractura diafisaria consolidada de 3º o 4º metacarpiano (individuo 5, de T-16).

Es probable que a este mismo individuo, pertenezca un arco de vértebra dorsal con huella de impacto de la vértebra inmediata superior. Este signo puede deberse a varias patologías vertebrales, entre ellas las degenerativas o traumáticas. Dada la edad de este individuo es poco probable que sea la primera, por lo que si se fue debido a la segunda, debió sufrir una fractura por aplastamiento de vertebral dorsal. Es compatible que el mismo impacto traumático produjese estas tres últimas fracturas en el mismo individuo.

Destaca, pues, el elevado número de fracturas registrado en la T-16, frente al resto de los individuos estudiados en esta necrópolis, en la que no se registró ninguna sobre hueso sano.

- Aquellas que se han producido sobre huesos descalcificados y que se encuadrarían en las denominadas “fracturas espontáneas”. Son las observadas en la Tumba 13 (mujer). Se diagnostica fracturas consolidadas y no consolidadas en costillas, escápula, coxal, tibia, peroné y vértebras. Las tres primeras son compatibles con las

denominadas “zonas de Looser-Milkman” (lugares más frecuentes de fracturas espontáneas o por mínimos traumatismos en huesos osteoporóticos). Estas fracturas originaron otra serie de lesiones secundarias a ellas como: artrosis costovertebral, periostitis en la porción inferior del fémur, artrosis astragalocalcánea y artrosis esternoclavicular. Esta mujer mostró, durante la excavación, una descalcificación muy grave de todo su esqueleto, lo cual es compatible con dos grandes grupos de enfermedades: la “Osteoporosis Generalizada” y la “Osteomalacia”. La deformidad del sacro y coxales, puede responder a la “maleabilidad” del “hueso blando”, signo que apunta más a una osteomalacia. Ambas pueden tener un origen primario (por alteraciones del metabolismo fosfocálcico) o secundario a otras enfermedades que influyen tanto en el metabolismo del hueso como en la función de sus células. Es necesario la realización de estudios radiológicos, tomográficos, densitométricos, anatomopatológico y químico de estos huesos para obtener un diagnóstico definitivo.

- Miositis osificante en porción inferior de la tibia (T-25-2).
- - Megaapófisis estiloides (T-13). Esta rara lesión es compatible con un “Síndrome de Eagle”, cuya etiología más frecuente es la postraumática. Su clínica puede cursar con dolor espástico y persistente en la faringe, que se acentúa con los movimientos de la cabeza, dolor de cabeza y vértigo.

-Enfermedades metabólicas. Osteomalacia u Osteoporosis generalizada (vista en fracturas espontánea).

-Patología tumoral o neoplásica.

- o Tumor en paladar duro (en individuo 19, mujer adulta). En la zona alveolar anterior del paladar duro se ha observado una importante lesión osteolítica con hipervascularización de toda su periferia compatible con una lesión tumoral. Para confirmar el diagnóstico es necesario la realización de pruebas complementarias con Rx y TAC.

-Patología vascular. En el individuo 24 (mujer adulta) se ha registrado un profundo surco de los senos venosos cerebrales transverso y sigmoideo derechos, que contrasta con sus homólogos izquierdos, dando lugar a una manifiesta asimetría entre ambos. La evidencia de impresiones digitales craneales, sólo en el lado derecho del endocráneo (signo de hipertensión craneal), refrenda la patología sufrida en los senos venosos citados. El tipo de patología es difícil de determinar sin el apoyo de Rx y TAC, pero la profundidad y anchura de los surcos óseos indica una patología crónica, hecho que apunta más hacia una patología vascular que hacia una patología tumoral.

-Síndrome de hipertensión craneal. Se ha documentado marcadas impresiones digitales endocraneales en tres individuos: en T-24 (comentada más arriba, y probablemente relacionada con la patología vascular de los senos venosos derechos) y en dos individuos infantiles: 18-1-I y 18-2-I. Las causas que producen este síndrome son muy variada: desde un tumor cerebral a una malformación congénita. La curiosidad en el caso de estos dos individuos infantiles, es que probablemente sean familiares, pues en la tumba 18 se hallaron los restos esqueléticos de una mujer y estos dos infantes, por lo que la etiología de este caso, podría estar relacionada con enfermedades de carácter hereditario o familiar.

-Patología congénita. Se ha documentado en dos individuos:

- Individuo 25-1.- En él se ha observado dos anomalías: asimetría de longitud entre ambos húmeros (40 mm a favor del izquierdo) y asimetría de tamaño del entre ambos conductos auditivos externos (CAE), por lo que podría ser el resultado de la misma causa, aunque la mayoría de estas asimetrías son de causa desconocida.
- Individuo 12-2. Asimetría de las alas del sacro. Es una patología frecuente hallada en esta necrópolis. Probablemente esta asimetría produjo, secundariamente, otras lesiones observadas en la articulación sacroiliaca como espiculaciones retroauriculares y botón artrósico, indican un mal apoyo de la pierna al caminar, que podría justificar la artrosis evidenciada en la articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie izquierdo.

6.- Paleoestomatología

Resumen en Anexo VIIa, VIIb, VIIc y VIId.

-Patología infecciosa.

- Caries y pérdidas *ante mortem* (Tabla VII).

1.- Tumbas individuales y dobles

- o Maxilar. Se han recogido 71 piezas dentarias de adultos, de las cuales 12 se hallaron careadas en distinto grado y tipo, lo que supone un 16,9%. El número total de alveolos conservados ha sido de 42 y de las pérdidas *ante mortem* 3, lo que supone el 7,1 %. En cuanto a los individuos infantiles, se ha contabilizado 19 piezas deciduas de las cuales 1 presenta caries (5,2%) y 27 piezas permanentes, ninguna careada. No se conservó ningún alveolo infantil.
- o Mandíbula. En total se contabilizaron 82 piezas dentarias en adultos de las cuales 8 mostraron caries en distinto grado, la mayoría en molares. El porcentaje de piezas careadas es, por tanto, del 9,75%. El número de alveolos conservados ha sido de 75, mostrando pérdida *ante mortem* 13 de ellos, lo que supone un 17,3%. En individuos infantiles se contabilizaron 13 piezas deciduas y 15 permanentes, ninguna de ellas careadas. El número de alveolos contabilizado fue de 10; en ninguno se observó pérdida *ante mortem*.

De las cifras anteriores se deduce que el porcentaje de caries es mayor en piezas dentarias maxilares superiores que en mandibulares, mientras que las pérdidas *ante mortem* son, con diferencia, mucho más elevadas en mandíbula que en maxilar superior, lo que indica que la patología padecida en las piezas mandibulares fueron más severa que en maxilar.

2.- Tumba 16.-

- o Maxilar. Se han recogido 28 piezas dentarias de adultos, de las cuales ninguna se hallaron careadas. El número total de alveolos conservados ha sido de 52 y de las pérdidas *ante mortem* 9, lo que supone el 17,5 %. En cuanto a los individuos infantiles, se ha contabilizado 15 piezas deciduas

de las cuales ninguna presenta caries y 7 piezas permanentes, ninguna careada. En cuanto a los alveolos, se conservaron 3.

- o Mandíbula. En total se contabilizaron 48 piezas dentarias en adultos de las cuales 2 mostraron caries en distinto grado. El porcentaje de piezas careadas es, por tanto, del 2,6 %. El número de alveolos conservados ha sido de 53, mostrando pérdida *ante mortem* 9 de ellos, lo que supone un 16,9 %. En individuos infantiles se contabilizaron 17 piezas deciduas y 9 permanentes, una de ellas careadas (5,8%). El número de alveolos contabilizado fue de 8; en ninguno se observó pérdida *ante mortem*.

En los individuos adultos de la tumba 16 no se ha documentado caries en piezas dentarias maxilares, siendo en las mandibulares del 2,6%, ambas cifras están muy por debajo de las registradas en el resto de las tumbas (16,9% y 9,75%, respectivamente); en cuanto a las pérdidas *ante mortem*, los porcentajes son parecidos en piezas maxilares y mandibulares (17,5% y 16,9%), lo que muestra una diferencia con respecto al resto de las tumbas ya que en las piezas maxilares ha sido del 7,1%, mientras en las mandibulares es parecida, 17,3%.

TABLA VII	Tumbas individuales y dobles (12 a 25)	Tumba 16	Total
Caries adultos	19/153 (12,4%)	2/76 (2,6%)	7,5%
Caries infantiles	1/42 (2,3%)	1/32 (3,1%)	2,7%
Pérdidas <i>ante mortem</i> adultos	16/117 (13,6%)	10/105 (17,1%)	10,3%

La mayor diferencia entre los individuos de la tumba 16 y el resto se aprecia en el número de caries, las cuales son muy bajas en la primera .

Otras patologías infecciosas observadas han sido:

- Orificio fistular de drenaje a nivel de primer molar inferior y que coincide con la pérdida *ante mortem* de éste, lo cual indica que su pérdida se produjo por una causa infecciosa.
- Periodontitis. La observación de esta patología es parcial, ya que en ningún individuo se conservan el maxilar superior e inferior totalmente indemnes. En las porciones de maxilares conservados se observa periodontitis en 1 de 4

individuos y en mandíbula en 5 de los 5 individuos observables y en T-16 en 4 de los cuatro individuos observables.

- Hipercementosis premolar. La causa más frecuente es una inflamación crónica.

-Cálculo dental. Se comprueba su presencia en todos los individuos adultos en grado I-II, salvo el individuo 12-2 y el 4 de la T-16, que se encuentran en grado IV. En el primero, sobre todo en molares izquierdos, lo que sugiere poca utilización en la masticación de dicho lado, probablemente, por los problemas infecciosos y/o inflamatorios que le producían las severas caries observadas en las piezas dentarias opuestas; en el segundo en caras linguales de incisivos inferiores, lo cual podría estar relacionado con la composición de la saliva.

- Patología traumática. Fractura de borde incisal en varios incisivos y un canino en el individuo 5 de T-16, probablemente relacionada con el uso como herramienta de la boca.

- Artrosis de la articulación temporomandibular. El individuo T-25-2 (varón adulto) muestra una artrosis de la articulación temporomandibular severa. No parece asociada a patología infecciosa de las piezas dentarias, ya que no padece de caries ni de pérdidas *ante mortem*, por lo que la causa más probable es la traumática. Asimismo el individuo 10 de la T-16, muestra esta patología, secundaria a una fractura del cuerpo mandibular.

- Variantes anatómicas. Se ha constatado tres individuos con incisivos en pala, dos de ellos (uno infantil y un adulto femenino) se hallaron en la misma tumba (T-18). En un individuo (T-18-1-I) se documentó tubérculo de Carabelli y en otro (T-24) apiñamiento de incisivos inferiores, así como asimetría de agujeros mentonianos (T-16, individuo 4).

VII.- CONCLUSIONES

Durante la excavación de la muralla oriental de la ciudad de Baelo Claudia, en el tramo correspondiente entre el *Decumanus del Teatro* y la Torre 3, en noviembre de 2009, se sacó a la luz once tumbas de la necrópolis tardoantigua, en las cuales se documentaron un total de veinticinco individuos y un feto. Los esqueletos aparecieron desplazados hacia la pared lateral derecha de sus tumbas (orientada hacia el sur), coincidiendo con la parte más declive de la pendiente de la necrópolis, probablemente a causa de las graves escorrentías y movimientos de tierras que en ella se produjeron.

Se repiten las mismas prácticas funerarias, que en las doce tumbas excavadas, en esta misma necrópolis, en 2005 y 2007, como son: tipo de tumba (*mensae*), orientación (W-E), colocación del difunto amortajado en decúbito supino (salvo uno en decúbito lateral), presencia de camas de arena, permanencia en posición original de miembros inferiores del primer individuo enterrado cuando se reutiliza la tumba y elementos de ajuar (lapas, falanges de ovicápridos y elementos geométricos triangulares). Además, se aportan las siguientes novedades:

-En tres de las tumbas excavadas es probable que la laja de cubierta de la cabecera fuese sustituida por una de madera, dada la ausencia de aquella y la acumulación de piedras sobre el difunto y alrededor de él en la zona correspondiente a la misma.

-En esta campaña se excava, por primera vez, dos sarcófagos de biocalcarenita como continente del finado, en lugar de cista de lajas (como venía siendo habitual), registrándose en ellos dos posibles nuevos “rituales de reutilización”. En el sarcófago T-25, con un enterramiento doble, antes de colocar al segundo difunto, se depositaron tres elementos triangulares, con sus vértices dirigidos hacia la cabecera en el eje longitudinal central, situándolos en la cabecera, parte media y pies de la tumba. En el sarcófago T-16, se transforma un enterramiento individual en un osario, colocando sobre el primero, y en desconexión anatómica, un número mínimo de doce individuos. De ellos, cinco infantiles fueron colocados en el centro de la tumba, disponiendo, probablemente, sus cráneos en fila en el eje longitudinal central, y “escoltándolos” se dispusieron los restos óseos de dos individuos adultos en la cabecera y de otros dos en los pies. El osario se amplió realizando una fosa circular a los pies, derribando la pared piecera del sarcófago, para alojar secundariamente, los restos de otros dos individuos adultos, con la intención,

posiblemente, de mantener la conexión física entre todas las personas allí alojadas, quizás de la misma familia o grupo. Previa a esta reutilización, se realizó un ritual para este fin, en el cual se utilizaron plantas, probablemente de la familia de las gimnospermas, siete hemimandíbulas de ovicefros, de las cuales cinco las colocaron equidistantes, desde la cabecera a los pies, en el eje longitudinal central y dos en la parte media de cada una de las paredes laterales, y cuatro lapas. Lo más probable es que los doce individuos se colocaran en un mismo momento y no sucesivamente a lo largo de un periodo de tiempo, lo que indica que por alguna razón debió desalojarse otras tumbas individuales o dobles. En ambos sarcófagos, también se depositaron pequeños fragmentos de huesos quemados, que no se han registrado, hasta el momento, en el resto de la necrópolis.

-Utilización una sola valva de moluscos bivalvos como elementos de ajuar o de ritual funerario, solo en enterramientos femeninos. Los tipos utilizados han sido: *Mitylus*, *Cerastoderma Edule* y *Venus Gallina*.

- Se confirma que los elementos geométricos de diversos materiales, algunos de ellos trabajados, se localizan, los de forma triangular, en el cráneo y, los de forma cuadrangular, en la pelvis. Su significado queda aún por dilucidar, al igual, que el que todos los elementos aparecidos en el esqueleto postcraneal, geométricos o no, sean de material de concha.

En el estudio antropológico, se constata el mal estado de los restos óseos y el bajo índice de conservación, lo que sesga el resultado de este tipo de estudios. No obstante y con las reservas debidas, el grupo poblacional estudiado muestra cráneos de tipo dolicocefalo, y algunos rasgos negroides en un elevado número de sus miembros, tanto femeninos como masculinos, sobre todo en la robustez de sus mandíbulas. No se registran esqueletos de aspecto grácil o muy grácil, sólo normales-gráciles, normales, robustos o muy robustos.

En cuanto al sexo, siete individuos son femeninos (uno de ellos en estado de gestación), nueve masculinos y nueve indeterminados (la mayoría de estos últimos, infantiles). La esperanza de vida es menor para las mujeres que para los hombres y la estatura media para ellas es de 1,56 mts y para los varones de 1,65 mts, a excepción de los individuos hallados en el sarcófago que muestran estaturas mayores.

Se constatan algunas diferencias antropológicas entre los individuos enterrados en el osario y los enterrados en el resto de las tumbas. Así, los primeros presentan una menor esperanza de vida, sobre todo las mujeres, una mayor mortalidad infantil, mayor estatura, mayor robustez, mayor tendencia al aplanamiento del fémur y a la tibia poco aplanada.

Se han observado numerosas variantes anatómicas con carácter epigenético, pero ninguna ofrece información destacable dado el escaso número de individuos que conservaban la zona anatómica correspondiente a cada una de ellas. Igual ocurre con los marcadores de stress sistémico, aunque en este caso el marcador *hipoplasia del esmalte*, muestra una incidencia menor en los individuos alojados en el osario que en el resto de las tumbas, hecho que contrasta con su menor esperanza de vida.

Los marcadores de actividad revelan un importante uso repetitivo y con fuerza de los miembros superiores, sobre todo de los hombros, y algo menor de los inferiores, así como de la utilización de la boca como herramienta de trabajo en algunos individuos, tanto femeninos como masculinos.

Las paleopatologías documentadas han sido muy variadas. Algunas de ellas de observación frecuente en esta disciplina como las artropatías degenerativas en la columna vertebral. Sin embargo, destacan las numerosas patologías raras, en tan reducido número de individuos (y más aún si sólo contabilizamos los adultos) como son: fractura en espiral subtrocantérea de fémur y del cuerpo mandibular; probable osteomalacia con deformación de la pelvis y numerosas “fracturas espontáneas”; mega apófisis estiloides (Síndrome de Eagle), neoplasia en el paladar duro, patología vascular de senos venosos cerebrales, entre otras. El síndrome de hipertensión craneal observado en dos de los individuos infantiles enterrados en la misma tumba, apunta hacia una etiología familiar o hereditaria. La discusión en profundidad de los diagnósticos paleopatológicos queda aplazada para acometerla en ámbitos especializados, ya que es necesario el apoyo de exámenes complementarios como radiografías, tomografías, anatomía patológica y análisis químico del hueso.

El estudio paleoestomatológico revela enfermedades comunes en esta disciplina, como caries, pérdidas *ante mortem*, cálculo dental, periodontitis, fístulas, etc. Destaca la baja incidencia de caries en los individuos adultos del osario con respecto al resto de los individuos de la necrópolis, probablemente por su menor esperanza de vida. Otras patologías a destacar, son las ya citadas, de fractura del cuerpo de la mandíbula, tumor

del paladar duro y artrosis, posiblemente traumática, de la articulación temporomandibular.

Con la prudencia propia que la poca representatividad del número de sujetos estudiados impone, se puede considerar que el conjunto de individuos enterrados en el osario, pudiera constituir un grupo de población que padecía peores condiciones de vida y trabajos más duros, dada la menor esperanza de vida, la elevada tasa de fracturas y traumatismos, así como los marcadores de actividad más acusados. Contrasta el marcador de stress sistémico como la *hipoplasia del esmalte*, que refleja padecimientos de patologías generales importantes durante la infancia, tenga menos incidencia que en el resto de los individuos, los cuales padecieron una media de algo más de dos episodios relevantes de enfermedad sistémica (infecciosa o de otra índole) durante la infancia.

Para confirmar todo lo aquí expuesto, es imprescindible continuar la excavación de las setenta y ocho tumbas localizadas de esta amplia necrópolis, fundamentalmente los sarcófagos, los cuales han aportado importantes novedades en cuanto a rituales funerarios y posibles diferencias antropológicas y de condiciones de vida. Asimismo hay que seguir indagando en la bibliografía para encontrar paralelismos con los rituales funerarios y los elementos de ajuar descritos, lo cual ayudaría, sin duda, a afinar y confirmar la datación de esta necrópolis, así como a clarificar el origen de esta población. Por último, dada la interesante paleopatología diagnosticada, se hace necesaria una dotación de recursos para la realización de exámenes complementarios con el fin de debatir y sacar conclusiones, en el ámbito de esta disciplina, acerca de la salud/enfermedad de esta población.

VIII.- BIBLIOGRAFÍA

BROTHWELL, DR. (1993): *Desenterrando huesos*. Fondo de Cultura Económica. México D.F.

CANTILLO DUARTE, JJ; BERNAL CASASOLA, D.; ARÉVALO GONZÁLEZ,A.; MUÑOZ VICENTE, A. (2011): *Memoria final del control arqueológico de movimientos de tierra en la muralla oriental de Baelo Claudia, Tarifa, Cádiz*. Original depositado en la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía de Cádiz.

MACÍAS LÓPEZ, MM (2005): Informe del estudio de arqueología funeraria, antropología y paleopatología de los restos óseos humanos de las tumbas excavadas en los sondeos 1, 4 y 6 de la muralla de Baelo Claudia (Tarifa), 2005. Original depositado en el Departamento de Historia, Geografía y Filosofía (Universidad de Cádiz).

MACÍAS LÓPEZ, MM (2007): Informe de excavación y estudio de los restos óseos humanos de las tumbas 9, 10, 11 y 12, excavadas en los sondeos 1, 2, 3 y 6 de la muralla oriental de la ciudad de Baelo Claudia (Tarifa), 2007. Original depositado en el Departamento de Historia, Geografía y Filosofía (Universidad de Cádiz).

UBELAKER, D.H., (2004): *Human skeletal remains*. Taraxacum, Smithsonian Institution.

ANEXO I-A.1. OSTEOMETRÍA ADULTOS

CRANEO	T-12	T- 14	T-18-2-A	T-19	T-24	T-25-1	T-25-2
Longitud máxima	190	190				190	184
Longitud base							
Anchura máxima	135						
Anchura frontal máxima							
Anchura frontal mínima	105						
Anchura biastérica							
Altura basio-bregma		150					
Longitud porion-asterion (D)							
Longitud porion-asterion (I)							
Circunferencia horizontal	530						
Longitud cara	120						
Anchura cara	106						
Altura total cara							
Altura cara superior	69						
Anchura órbita D	32						
Anchura órbita I	32						
Altura órbita D	36						
Altura órbita I	36						
Anchura interorbitaria	24						
Anchura biorbitaria	94						
Altura nasal	43						19
Anchura nasal	27						
Longitud paladar	53						
Anchura paladar	37						
Anchura bicondílea	121						
Anchura bigoniaca	87				94		
Altura rama mandibular D	34		42		51,4		33,4
Altura rama mandibular I	34		42				
Anchura rama mandibular D	30		29	36,5	34,9	40	
Anchura rama mandibular I	30		29				
Longitud mandíbula	97						
Ángulo mandibular					120	98,29	
Altura sínfisis mandibular	31	28,5			30,8		32,6
Anchura sínfisis mandibular	11	14			14,2		
Altura agujero mentoniano D							
Altura agujero mentoniano I							
Altura M1 D			23		31,6	36,3	27,34
Altura M1 I			23				
Anchura M1 D	13		12		14,3	14,1	16,23
Anchura M1 I	13		12				
Altura M2-M3 D	24						
Altura M2-M3 I	24						
Anchura M2-M3 D	17						
Anchura M2-M3 I	17						
Índice calálico	71%						
Índice altura-anchura		78%					
Índice altura longitud							
Índice medio altura							
Índice facial total							
Índice facial superior							
Índice frontal transverso							
Índice frontoparietal							
Índice orbitario	100%						
Índice nasal	62%						
Índice palatino	69%						
Índice arcada alveolar							
Índice gnático							
Índice goniocondíleo	72,5%						
Índice de rama	88%		69%		48,44%		
Índice mandibular	80%						

ANEXO I.A.2

MIEMBROS SUPERIORES	T-12		T-13		T-14		T-15		T-18-2-A		T-19		T-24		T-25-1		T-25-2		
	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	
Clavícula																			
Longitud máxima	130	128					130				145		140	140					155
Diámetro AP	8	8			10,8		16				10	10	13	13	12				15
Diámetro T	11	11			10,2		9				13	13	10	10	12				10
Perímetro	40	40			35		30				40		35	35	38				35
Índice robustez clavícula	30%	31%					23%				27,5		25	25					22,5
Omóplato																			
AlturaANE	136	136											135						
Anchura	92	92											110						
Altura cavidad glenoidea	34	34									38		32	32					40
Anchura cavidad glenoidea	23	23					25						25	25					30
Índice escapular	67%	67%											81						
Índice glenoideo	67%	67%											78	78					75
Húmero																			
Longitud máxima	285	284											340		285	325	315		315
Diámetro cabeza	37	37											40			39			44
Perímetro a la mitad					55						73		20			70			
Diámetro AP	20	20			18,7						20	20	20			22		24	
Diámetro T	17	17			15,9						18	18	60			20		22	
Diámetro AP apófisis distal																			
Diámetro T apófisis distal	56	56		46									56			59		74	
Índice de robustez del húmero																			
Índice cleidohumeral	45	45											41						49
Cúbito																			
Longitud máxima													244	244					275
Diámetro AP	11	11		10	8,7		14				10		12	11					18
Diámetro T	13	13		12	13,5		14				13		14	13					13
Altura cavidad sigmoidea									28				28	28					
Anchura cavidad sigmoidea							28						20	20					
Índice de platolenia																			
Radio																			
Longitud máxima	212	212					280						220	220					235
Perímetro mitad			35	35	40				25				35	35					
Diámetro cabeza	20	20		20	22		22						20	21		22		22	22
Diámetro AP	10	10	10	10	10		13	13	10				11	11					
Diámetro T	12	12	14	14	15		17	15	12				12	13					
Anchura epífisis distal	30			30									26	26					

	ANEXO I.A.3																		
MIEMBROS INFERIORE	T-12		T-13		T-14		T-15		T-18-2-A		T-19		T-24		T-25-1		T25-2		
Coxal	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	
Altura		200									220								
Altura ilion																			
Anchura ilion		155									150								
Anchura cotilociática							68						68						
Diámetro acetabular		48											54,6						
Longitud isquion																			
Longitud pubis																			
Anchura escotadura ciática		55																	
Altura sacro	110							100											
Anchura sacro	110							170	116										
Fémur	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	
Longitud máxima	385	385	390?		445		433	435	395	400	470	470		435	450		450		
Longitud fisiológica																			
Diámetro cabeza	40	40	41				46,9	44,9	38		46	45	44	44		45	47	48	
Diámetro AP subtrocantéreo	29	28	28				23,9	26	26	25	25	27	28	25	25		36	28	28
Diámetro T subtrocantéreo	24	23	33				29,9	35	35	32	33	35	35	35	35			35	35
Perímetro subtrocantéreo			95		81	85	100	105	90	90	220	220							110
Diámetro AP	26	26	28	26	24,1	25,9	25	25	30	31	29	30	27	26		33		31	
Diámetro T	25	25	28	30	26,8	27	26	26	25	25	27	30	25	25		29		28	
Perímetro a la mitad	92	92	83	85	91	85	92	92	85	86	95	96				100		95	
Anchura epífisis distal		71	70							72	73			70	70				62
Grosor epífisis distal																			78
Índice de platimería	120	120	84				80	74	74	78	78	77	77	71	71			80	80
Índice de robustez	23	23	21		20		21	21,2	21	21,	20	20							
Índice pilástrico																			
Rótula	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	
Altura máxima	40	40	43	43			40	40	35				42	42					41
Anchura máxima	41	40	42	42			43	43	37				44	44		44			45

Grosor	20	19	19	19			19	19	15				18	19		20		19
Tibia	D	I																
Longitud máxima	340	340	315	310	345		355	355		350	410	390	355	355	375	335	350	350
Anchura epífisis superior	70	70	65	70			68	68	61		67	66	72	68		70	75	80
Diámetro AP agujero nutricio	30	30	30	30			36	36		35	32	32	39	36	40	40	39	39
Diámetro T agujero nutricio	20	20	25	25			23	23	21		23	23	24	23	22	23	22	21
Perímetro agujero nutricio			87						195			25			100	100	107	107
Diámetro AP ½	28	27	26	30	24,3		28	28	30		25	25	34	28	35	35	38	36
Diámetro T ½	20	20	20	19	18,7		20	20	21		20	20	24	23	21	21	22	20
Perímetro a la mitad			65	80	68		88		78			94			90	90	90	90
Anchura epífisis distal	42	42		47			45	46	41			39	44	45	55	54		
Grosor epífisis distal															36	36		
Índice cnémico	66	66	83	83			63	63			71	71	61	61	55	55	56	56
Peroné	D	I																
Longitud	335	335					340	340					373	374	360		353	350
Anchura epífisis proximal																		
Diámetro AP	10	10	13	13			13	13	11		15	13	15	13	13	13	17	15
Diámetro T	14	14	15	15			11	11	10		12	11	12	11	13	13	19	18
Anchura epífisis inferior			28	25														
Calcáneo	D	I																
Longitud	77		70				80	80				79	80	80	80	82	80	80
Altura	42		44				40	40			58	43	44	44	45	45	46	46
Anchura posterior	38		40				39	39			38		44	39	44	43	44	44
Astrágalo	D	I																
Longitud	54	54					56	56	53			50	59	56		55	62	64
Anchura posterior	30	30					49	49	37			25	29	29		25	29	30
Altura	40	40					29	29	26			39	42	42		45	45	46
1º metatarsiano	D	I	D	I			D	I	D	I	D	I	D	I				
Longitud	5.7						60	60	56		63		63	63			62	63

ANEXO I-A.4		T-12	T-13	T-14	T-15	T18-2-A	T-19	T-24	T-25-2
Atlas	Ø T							70	
	ØAP	44						42	
Axis	Ø T	44						50	
	ØAP	45						50	
	alto	34						40	
Longitud acromiom		120							
Longitud esternón		93							
Manubrio	Long	48							
	Anchura	48							
Longitud escafoides pie		37	38		38x23x20	36	36x20	40X43X19	
Longitud escafoides mano		23						23	
Longitud 1° metacarpiano		43						43	52

ANEXO I-B. OSTEOMETRÍA INDIVIDUOS INFANTILES

MIEMBROS SUPERIORES	T-18-1		T-18-2-I		T-20	
Clavícula	D	I	D	I	D	I
Longitud máxima						
Diámetro AP	55					6
Diámetro T	65					8
Perímetro	15					25
Índice robustez clavícula						
Omóplato						
Altura						
Anchura						
Altura cavidad glenoidea						
Anchura cavidad glenoidea						
Índice escapular						
Índice glenoideo						
Húmero						
Longitud máxima	147	146			175	
Diámetro cabeza	17				21	
Perímetro a la mitad	38	38			44	
Diámetro AP	12	12			14	14
Diámetro T	19	19			10	10
Diámetro AP apófisis distal						
Diámetro T apófisis distal						35
Índice de robustez del húmero						
Cúbito						
Longitud máxima		135				
Diámetro AP		8	7			
Diámetro T		8	9			
Perímetro a la mitad		22	25			
Altura cavidad sigmoidea		15				
Anchura cavidad sigmoidea						
Índice de platolenia						
Radio						
Longitud máxima		120				
Perímetro mitad		27			25	
Diámetro cabeza						
Diámetro AP	6	6			6	
Diámetro T	8	8			8	
Anchura epífisis distal		55	17			

MIEMBROS INFERIORES	T-18-1		T-18-2		T-20	
Coxal	D	I	D	I	D	I
Altura						
Altura ilion	65					
Anchura ilion						
Anchura cotilociática						
Diámetro acetabular						
Longitud isquion	45	44	54			
Longitud pubis			48			46
Anchura escotadura ciática						
Altura sacro						
Anchura sacro						
Fémur	D	I	D	I	D	I
Longitud máxima	205	210	25,5		250	
Longitud fisiológica						
Diámetro cabeza	20		27	26,4	26	
Diámetro AP subtrocantéreo	17		16		19	
Diámetro T subtrocantéreo	18		23		17	
Perímetro subtrocantéreo	50					
Diámetro AP	13	14	15	15	16	18
Diámetro T	15	15	16	15,4	14	17
Perímetro a la mitad	44	44		51	48	
Anchura epífisis proximal	43					
Anchura epífisis distal	47					
Índice de platería						
Índice de robustez						
Índice pilástrico						
Rótula	D	I	D	I	D	I
Altura máxima						
Anchura máxima						
Grosor						
Tibia	D	I	D	I	D	I
Longitud máxima			20,5		180	180
Anchura epífisis superior			40			
Diámetro AP agujero nutricio		18		20		19
Diámetro T agujero nutricio		16		15		16
Perímetro agujero nutricio		53		56		55
Diámetro AP ½		14	19	19		16
Diámetro T ½		12	13	13		14
Perímetro a la mitad		43	51	51		48
Anchura epífisis distal			27	29		
Grosor epífisis distal			25,2	25,2		
Índice cnémico						
Peroné	D	I	D	I	D	I
Longitud			19	19,5		
Anchura epífisis proximal			14			
Diámetro AP		7	10	10	7	7
Diámetro T		8	7	6	10	10
Anchura epífisis inferior				15		
Calcáneo						
Longitud				45		
Altura				24		
Anchura posterior				27		
Astrágalo						
Longitud				33		
Altura						
Anchura posterior				17		
1º metatarsiano	D	I	D	I	D	I
Longitud		37		35		

ANEXO I-C-A. OSTEOMETRÍA INDIVIDUOS INFANTILES TUMBA 16

Tipo Hueso	MIEMBROS SUPERIORES SUBADULTOS.T-16								
Húmero infantil	(12) AxT:9x9	(14)(D) AxP:11x10 (D)AxP:11x10	(45) AT:11x10	(104) T:10	(111) D L=125	(111)(I) AT:4x4	(129) AT:10x10	(131) 10x10	(H) AxT:9x5
Radio infantil	(3) T:20mm	(16) :AxP:5x3	(18) AxP:5x7	(37) AT:4x3	(45) AT:6x8	(53) AT:5x4	(105) AT: 6x9 Cabeza 14	(114) AT:4x5 P:11	
Cúbito infantil	(17)(I) TxA:5,5x4,5	(34) AxP:4,4x4,8 fetal	(38) AT:6x4	(102) AT:8x8	(105) AT:6x8	(114) AT:6x4	(bolsa H) AT:4x4		
Escápula infantil	(15) 7x5								

L.D.=longitud diáfisis; A= diámetro anteroposterior; T= diámetro transversal; P= perímetro.; ()= número signado; D= derecho; I= izquierdo

Tipo Hueso	MIEMBROS SUPERIORES SUBADULTOS.T-16								
Húmero infantil	(12) AxT:9x9	(14)(D) AxP:11x10 (D)AxP:11x10	(45) AT:11x10	(104) T:10	(111) D L=125	(111)(I) AT:4x4	(129) AT:10x10	(131) 10x10	(H) AxT:9x5
Radio infantil	(3) T:20mm	(16) :AxP:5x3	(18) AxP:5x7	(37) AT:4x3	(45) AT:6x8	(53) AT:5x4	(105) AT: 6x9 Cabeza 14	(114) AT:4x5 P:11	
Cúbito infantil	(17)(I) TxA:5,5x4,5	(34) AxP:4,4x4,8 fetal	(38) AT:6x4	(102) AT:8x8	(105) AT:6x8	(114) AT:6x4	(bolsa H) AT:4x4		
Escápula infantil	(15) 7x5								

L.D.=longitud diáfisis; A= diámetro anteroposterior; T= diámetro transversal; P= perímetro.; ()= número signado; D= derecho; I= izquierdo

ANEXO I-C-B.OSTEOMETRÍA INDIVIDUOS ADULTOS TUMBA 16

Tipo hueso	MIEMBROS INFERIORES ADULTOS. T-16							
Fémur adulto	(5) L Diáf:345	(12)Dcho. LD:340 Mitad:AxT:23x26; P:70 Subt AxT:24x31;P:75 Grácil 77%. hiperplatimería	(22 y 23)(D e I): AxTs:31x29 100%.estenomería	(65)izq ATP: 31 x29x95 ATPs:30x32x95 Grande y robusto FRACTURA 93%Platimería	(74)izq ATP:22x29x80 ATPs:21x30x88 Pilastra no marcada 70%. hiperplatimería	(108)(dcho) L.exc:420 Cabe:42 ATP:29x29x90 ATPs:24x36x95 Pilastra muy Marcada- 66%. hiperplatimería	(109)(Izp) L exc:410 ATP:30x29x93 ATPs:25x33x95 Pilastra más Marcada mitad Superior 108%.estenomería	(Fosa) cabeza fémur: 50 mm 60 mm
Tibia adulta	(24) A:28	(37) AxT:32x21 ATan:38x25 Grande 65%. Mesocnemia	(57) L.exc:260 ATan:30x20 AT: 18x26 66%.Mesocnemia	(64) L.diáf 300 ATP:31 x21x70 ATPan:37x27x103 Osteofitos en tuber 72%.Euricnemia	(75) ATP:34x24x90 ATPan:36x26x104 72%. Euricnemia	(107) L.exc:330 Ap:28 Tan:34	(111) L. diaf:310 A:20 A an:21 = 107??	(127) L.exc:350 AT:31x32 normal
Peroné adulto	(6) L. Diáf:280 AxT:15x10	(37) AT:13x12	(39b) Diaf:380 14x12no angulosa	(81) L. diaf:275 AT:16x15	(83) AT:15x10 Grande. Muy anguloso			
Rótulas adultos	(11) 40x37x15 grácil	(39c) alt:38 Grosor:29. Grácil	(72) Izq Anc:44; alt:41 Grosor:20					

Tipo Hueso	MIEMBROS SUPERIORES ADULTOS. T-16							
Húmero adulto	(16) AxT:24x20 P:70 derecho	(56) L exc:370 T mitad:20 T cuello:28 Masc. marc ins triceps	(62)Izq AT:23x21 P:70 Grande y robusto Ins tríceps y pect	(71)dcho AT: 20x15 P:60 Grácil	(136)D N-G long diáfisis: 25,5; T: 20	63 CA L: 30,5 T: 20 Cabe: 40		
Radio adulta	(58) AT:11x16 Grácil	(62) robusto	(69) AT:10x11 P:35. Grácil grácil	(78) L.exc:260 AT:11x11 Grácil	(88) derech L.exc:275 ATP:13x16x47 Diam cabe:22,5 Grande robusto No entensofitos	(94)(izq) L.exc:230 ATP:10x12x35 Diam cabe:20 Robusto no entens	(102) L.:230 AT:12x15 Pmin:44; máx:45 Grácil- normal Fract tallo verde?	(111)Der L.diaf:210 AT:12x15 P:45 Cabez: 18
Cúbito adulto +	(4) TxA:15x12 Grácil-normal AxT subsigm:17x15	(36)grande RobustoAxP: 10x10 L. sin epif dist:245 Alt cav sigm: 26	(70) AT:16x13 P:50 Altura cavidad: 30 Robusto lig rebor osteof cabeza	(78) ATP:14x17x53 L.sin apof sigm:250 Grande y robusto				
Clavículas	(86)(Izq) ApxCcxP:10x9x35 Grácil, rect. Long exc 126	(93)(izq) L.exc:150 ApxCc:15x12 P:45 Robusta ancha	(133) ApCcxP:12x10x32 grande	(C.A.)(Izq) L.diaf:129 ApCcxP:11x10x35 Tuberc conoideo				
Escápulas adultas	(bolsaB) Alt cav sigm:24	(bolsa B) Alt cav sigm:21						

L.D.=longitud diáfisis; A= diámetro anteroposterior; T= diámetro transversal; P= perímetro.; ()= número signado; D= derecho; I= izquierdo

ANEXO II.A- TABLA ARQUEOLOGÍA FUNERARIA

Tumba	Sexo	Edad (años)	Cama arena	Orientación	Triángulos de cerámica	Triángulos concha	Triángulos piedra	Fragmentos conchas cuadrangular	Moluscos	Huesos animales	Otras características
12-2	F	25-30	Sí	DS	No	No	No	No	No	No	
13	F	+40	Sí	DS	1 amarilla 1 roja	No	1	1 (pelvis)	No	No	Fragmento cuadrangular de cerámica (pelvis).
14	M	30-40	Sí	DLI	1 amarilla 1 roja	No	1	No	No	No	Lecho pequeñas piedras bajo el cráneo. Arcillas verdes a nivel de fémures
15	M	25-30	Sí	DS	No	No	1	2 (bajo pelvis)	No	No	Ausente laja de cubierta de cabecera.
18-1-I	F?	3-4	No	DS	1 roja	1	No	No	No	No	Cista sobre tumba adulta. 1 diente animal y 1 fragmento de borde de cristal verde
18-2-I	I	9-10	Sí	DS	No	No	No	No	No	Falange ovicáprido. (abdomen) Fragmento óseo pescado o ave	
18-2-A	F	Adulta	Sí	DS y 2ª	1 roja	No	No	1	1 berberecho <i>Cerastoma edule</i>	2 fragmento pescado o ave	No conserva cráneo
19	M	30-40	Sí	DS	1 (al huevo)	1	No	1 (cráneo)	1 fragmento de lapa 1 lapa completa	1 ave/pescado quemado	Doble cubierta de losas. 2 cuerpos vertebrales inmaduros y una rótula pequeña
20	I	6-7	No	DS	1 (sigilatta)	No	No	1	No	No	Cista sobre cubierta de una tumba adulta
24	F	18-25	Sí	DS		No	1	2 bajo pelvis	1 chirla (lado pie). <i>Venus gallina</i>	No	
25-1	M	25-35	No	2ª y DS	1 roja (en cabecera entre los dos cráneos)	1 entre tibias	No	No	No	No	Sarcófago. Ausente laja de cubierta de la cabecera. Arcillas verde de escápulas a pies
25-2	M	30-40	No	DS	No	1 en pelvis; 1 rodado junto a occipital; 1 en mandíbula	No	1 en pelvis	Lapa bajo escápula dcha. 2 lapas, una quemada, 1 fragm. caracola.	3 fragmentos parcialmente quemados	Sarcófago. Arcillas verdes de escápulas a pies.

*Sexo: F= femenino; M= masculino; I= indeterminado.

ANEXO III-A ELEMENTOS ASOCIADOS A ESQUELETOS						
TUMBA	Triángulos de cerámica	Triángulos de concha	Triángulos de piedra	Cuadrangular Concha/cerámica	Moluscos	Otros
12						
13						
14						
15						
18-1-I						

18-2						
19						
20						
24						

25

ANEXO III-B TUMBA 16

TRIÁNGULOS / CRÁNEO	Triángulos cerámica	Triángulos concha	Triángulos piedra	Cuadrangular concha	Cuadrangular cerámica
Cráneo 1	<p>106 mand 106</p>				
Cráneo 2					
Cráneos 1, 2 y 11					
Cráneo 3	<p>N°60</p>				
Cráneo 4					

Cráneo 5					
Cráneos 4 y 5					
Cráneos 6 y 9					
Cráneo 7 Mand. 110					
Cráneo 12				bolsa H	

ANEXO III-C.-FAUNA Y SEMILLAS TUMBA 16 BC/09

	Lapas	Hemimandíbulas	Dientes	Otros
9				
10				
16-B				
37-5 bajo Cr 3		No foto		
58				
64				
78				
102 Fragm mand bajo cr3 lado derecho tumba				
105				
110				
113				
114				
115				
118				

121				
130				
H mitad tumba bajo 2 cr				
Fosa pies tumba				
CA infantil				
102 mitad tumba derecha				
111				
115-1				
Cráneo 5				
Mandíbula individuo 10 (C.A.)				

*Sexo: F= femenino; M= masculino; I= indeterminado. N.O.= No observable.

ANEXO IVa.- TABLA RESUMEN ANTROPOLOGÍA , VARIANTES ANATÓMICAS Y MARCADORES DE STRESS SISTÉMICO

Tumba	Sexo Edad Estatura	% Conservación/ Estado conservación	Morfología craneal	Sutura petroescamosa/ Huesos wormianos	Agujeros olecranianos	Carillas calcáneo bipartitas	Cribrra orbitalia	Hiperostosis porótica	Hipoplasia esmalte (años)	Otros
12-2	F/25-30 1,54	95% Bueno	Dolicocéfalo	No/sí	Sí	No	No	No	0,5, 2 y 3	Agujero vertebral bipartito Desviación tabique nasal
13	F/+ 40 1,49	90% Malo	No Observable	No/N.O.	Sí	Sí	N.O.	No	4	Canal orbitario
14	M/30-40 1,64	60% Malo	No Observable	Sí/N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	No	3 y 4	Conducto orbitario
15	M/25-30 1,64	70% Muy malo	No Observable	No/N.O.	N.O.	Sí	N.O.	N.O.	No	
18-1-I	F?/3-4 1.14	70% Muy malo	No Observable	N.O./N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	2,5	
18-2-I	I/9-10 1,30	25% Malo	No Observable	N.O./N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	1, 3,5 y 4	
18-2-A	F/Adulta 1,55	55% Muy malo	No Observable	N.O./N.O.	N.O.	No	N.O.	N.O.	No	No se conserva el cráneo
19	M/30-40 1,70	50% Muy malo	Dolicocéfalo	No/N.O.	No	No	N.O.	N.O.	No	Sínfisis palatina Apófisis estiloides 20 mm
20	I/6-7 1,27	35% Muy malo	Dolicocéfalo	N.O./N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	2, 3 y 4	
24	F/18-25 1,59	95% Bueno	Dolicocéfalo	Sí/sí	N.O.	Bipartita	N.O.	No	1,5 y 2,5	
25-1	M/25-35 1,67	70% Muy malo	Dolicocéfalo	No/N.O.	No	Bipartita	No	N.O.	1 y 2	Apófisis estiloides 20mm
25-2	M/30-40 1,65	60% Malo	Dolicocéfalo	Sí/no	N.O.	Bipartita	N.O.	N.O.	0,5, 1,5 y 2,5	

*Sexo: F= femenino; M= masculino; I= indeterminado. N.O.= No observable.

ANEXO IVb.- ANTROPOLOGÍA , VARIANTES ANATÓMICAS Y MARCADORES DE STRESS SISTÉMICO -TUMBA 16

	Sexo Edad Estatura	% Conservación/ Estado conservación	Morfología craneal	Sutura petroescamosa/ Huesos wormianos	Agujeros olecranianos	Carillas calcáneo bipartitas	Cribral orbitalia	Hiperostosis porótica	Hipoplasia esmalte (años)	Otros
Individuo 1	I 7-9	5% Muy malo	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	1 y 1,5	
Individuo 2	I 3-5	5% Muy malo	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	0	
Individuo 3	I 3-5	5% Muy malo	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	0	
Individuo 4	F 18-25 1,62	20% Muy malo	N.O.	No/N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	No	0	
Individuo 5	M 25-35 1,84	20% Muy malo	N.O.	No/si	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	2, 3 y 3,5	
Individuo 6	M 18-25 1,84	15% Muy malo	N.O.	No/Sí	N.O.	N.O.	No	No	0	
Individuo 7	F 18-20 1,54	15% Muy malo	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	1,5 y 2	Posiblemente embarazada de 6-8 meses aproximadamente
Individuo 8	M 25-35 1,63	15% Muy malo	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	3,5 y 5	
Individuo 9	F 18-20	5% Muy malo	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	0	
Individuo 10	I Adulto 1,59-1,61	40% Malo	N.O.	No/Sí	N.O.	N.O.	N.O.	No	2, 3 y 4	
Individuo 11	I 3-5	5% Muy malo	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	0	
Individuo 12	I 2-3	5% Muy malo	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	0	

ANEXO V.- TABLA MARCADORES DE STRESS DE ACTIVIDAD

MARCADORES ACTIVIDAD	Columna vertebral	Miembros superiores	Miembros inferiores
Tumba 12-2 F 25-30	Entenofitos en borde superior de láminas vertebrales dorsales	Ensanchamiento vértices escapulares Marcada inserción clavicular músculo deltoides derecho Aumento superficie carilla articular distal de 1ºmetacarpiano	Aumento grosor localizado en cresta iliaca
Tumba 13 F + 40			Rugosidades óseas en inserción m. glúteo medio. Fuertes inserciones de mitad inferoposterior del fémur. Osteofitos en borde superior de rótula. Osteofitos en carilla articular astragalina del calcáneo
Tumba 14 M 30-40	Entenofitos borde superior de las láminas vertebrales dorsales	Rugosidades óseas en apófisis acromial (m. trapecio) y tubérculo conoideo de clavícula (ligamento conoideo) Apófisis bicipital robusta en radio derecho <i>Lipping</i> en la tróclea humeral derecha Bordes interóseos de radio y cúbito derechos anchos y rugosos	Surco profundo y rugoso en las dos crestas internas de la zona posterosuperior del fémur (músculos aductores y glúteo mayor)
Tumba 15 M 25-30			
Tumba 18-2-A F Adulta			
Tumba 19 M 30-40	Osteofitos leves en vértebras dorsales		
Tumba 24 F 18-25	Entenofitos borde superior láminas vertebrales lumbares		Aumento grosor de la cresta iliaca a nivel de la inserción del músculo glúteo medio
Tumba 25-1 M 25-35		Marcada torsión deltoidea, prominente inserción musc. deltoides, marcado canal bicipital del húmero	Marcada cresta oblicua en ambas tibias (inserción del poplíteo, sóleo, tibial y flexor largo del pie). Más marcado en la tibia derecha Espolón plantar en calcáneo izquierdo y ligero peine entenosfítico en cara posterior
Tumba 25-2 M 30-40	<i>Lipping</i> en vértebras cervicales, dorsales y lumbares	Fosa de inserción del deltoides	Marcadas líneas de trifurcación con fosa ósea en la externa (Inserción del glúteo mayor) del fémur. Marcada línea pectínea en tibia. Espolón óseo en porción inferointerna posterior de tibia. Peroné muy anguloso. Calcáneo con leve peine entenosfítico en cara posterior
Tumba 16- Ind. 4		Marcado desarrollo del tubérculo conoideo y de la cresta de inserción del m. trapecioideo	
Tumba 16- Ind. 5	Impacto de vértebra dorsal sobre la inmediata inferior	<i>Lipping</i> leve en cavidad sigmoidea del cúbito	Entenofitos en borde superior de la rótulas, tuberosidad tibial y cara posterior del calcáneo Peroné muy anguloso
Tumba 16- Ind. 9		Achatamiento de cabeza de primer metacarpiano	
Tumba 16- Ind. 10 I adulto	Entenofitos en láminas de vertebrales dorsales y lumbares	Marcado desarrollo del tubérculo conoideo, canal bicipital e inserción del músculo deltoides	

*Sexo: F= femenino; M= masculino; I= indeterminado.

ANEXO VI.- TABLA RESUMEN PALEOPATOLOGÍA

Paleopatología	Cráneo	Columna vertebral y tronco	Miembros superiores	Miembros inferiores
Tumba 12-2 F 25-30		Ensanchamiento extremo esternal costillas		Espiculaciones retroauriculares y botón artroso en sacro Asimetría en alas del sacro Artrosis 1° metatarsiano
Tumba 13 F + 40	Megaapófisis estiloides (Síndrome de Eagle)	Fracturas costales Nódulos de Schmorl. Artrosis vértebrocostal Osteoporosis generalizada con disminución de la altura vertebral e impactación	Aumento de la superficie de la carilla articular esternal clavicular Artrosis interfalángica del 1° dedo mano Artrosis en articulación 3° y 4° metacarpiano Fracturas escápulas	Fractura oblicua con impactación de tibia y peroné Periostitis en pilastra de fémur Artrosis astragalocalcánea
Tumba 14 M 30-40		Artrosis atloaxoidea Nódulos de Schmorl Osteofitos en vértebras dorsales y lumbares Osteoartritis en vértebras dorsales		
Tumba 18-1-I	Impresiones digitales			
Tumba 18-2-A F Adulta				Artrosis metatarsofalángica en 1° dedo pie
Tumba 18-2-I	Impresiones digitales			
Tumba 19 M 30-40	Tumor paladar	Artrosis vértebras dorsales		
Tumba 24 F 18-25	Impresiones digitales Tumor seno venoso			
Tumba 25-1 M 25-35	Asimetría CAE		Asimetría húmeros	Espolón plantar del calcáneo derecho
Tumba 25-2 M 30-40		Artrosis de vértebras cervicales y lumbares		Miositis osificante en tibia Fascitis plantar
Tumba 16. Ind. 5 M 25-35		Impactación vértebras dorsales	Fractura consolidada de metacarpiano	Fractura consolidada de fémur
Tumba 16. Ind 10 I	Asimetría de apófisis mastoides Fractura de mandíbula	Artrosis vértebrocostal	Fractura radio tallo verde	

*Sexo: F= femenino; M= masculino; I= indeterminado.

ANEXO VII-a PALEOESTOMATOLOGÍA

*Sexo: F= femenino; M= masculino; I= indeterminado.

MAXILAR	Sexo edad	Nº Piezas dentarias	Nº Alveolos	Pérdidas antemortem	Caries	Nºcaries/ Piezas dentarias	NºPérdidas antemortem/nº alveolos	Cálculo dental	Periodontitis	Otros
12-2	F 25-30	13	16	1 molar	4 molares	4/13	1/16	IV	No	
13	F + 40	4	0	--	1 incisivos 1 pm	2/4	0	Sí	No observable	Hipercementosis en premolar
14	M 30-40	11	4	2 pm	2 pm 1 canino	3/11	2/4	Sí	No	Desgaste en cazoleta
15	M 25-30	5	0	-	0	0/5	0	Sí	No observable	
18-1-I	F? 3-4	Decidua:7 Perman: 2	0	-	0	0/7 0/2	0	No	No observable	Tubérculo de Carabelli
18-2-I	I 9-10	13	0	-	0	0/13	0	No	No observable	
18-2-A	F Adulta	4	0	-	0	0/4	0	Sí	No observable	
19	M 30-40	14	0	-	0	0/14	0	Sí	No observable	
20	I 6-7	Decidua:12 Perman:12	0	-	1 molar deciduo	1/12 dec 0/12 perm	0	No	No observable	
24	M 18-25	13	13	0	3	3/13	0/13	Sí	Sí	
25-1	M 25-35	0	0	-	0	0/0	0	-	No observable	
25-2	M 30-40	7	9	0	0	0/7	0/9	No	No	
TOTAL(SOLO ADULTOS)		71	42	3	12	12/71(16,9%)	3/42(7,1%)			

MANDIBULA	Sexo edad	N° Piezas dentarias	N° Alveolos	Pérdidas Ante mortem	Caries	N° caries/n° Piezas dentarias	N° Pérdidas ante mortem/n° alveolos	Grado Cálculo	Periodontitis	Otros
12-2	F 25-30	14	16	2	3 molares	3/14	2/16	IV	Todas las piezas	Paladar profundo Mentón grado 2 deSchultz
13	F + 40	4	11	8	1 canino	¼	8/11	I		Cóndilo 16 mm
14	M 30-40	8	10	1	2 molares	2/8	1/10	I	Todos los molares	Mentón grado 2 Schultz Cóndilo 19 mm
15	M 25-30	0	0	0	0	0	0	-		
18-1-I	F? 3-4	Decidua:3 Permanen:4	10	0	0	0/3 0/4	0/10	No		Tubérculo de Carabelli
18-2-I	I 9-10	4	0	0	0	0/4	0	No		Incisivos en pala
18-2-A	F Adulta	0	0	0	0	0	0	-		Incisivos en pala
19	M 30-40	14	0	0	0	0/14	0	I-II		Cóndilo 19 mm
20	I 6-7	Decidua:10 Perman:7	0	0	0	0/10 0/7	0	No		Incisivos en pala
24	M 18-25	14	16	1	2	2/14	1/16	I	Sí	Mentón grado 1 Schultz Fístula mandibular Cóndilo 17,5 mm Apiñamiento incisivos
25-1	M 25-35	12	6	1	0	0/12	1/6	I	Sí	Mentón grado 3 Schultz Fractura
25-2	M 30-40	16	16	0	0	0/16	0/16	I	Sí, molares	Mentón grado 4 Schultz Cóndilo 10,3 mm Artrosis ATM
TOTAL(no contabilizado infantiles)		82	75	13	8	8/82(9,7%)	13/75(17,3%)			

ANEXO VII c. TUMBA 16. INFANTILES

MAXILAR INFANTILES Tumba 16	Sexo edad	Nº Piezas Dentarias caducas	Nº piezas dentarias definitivas	Gérmenes dentarios definitivos	Nº Alveolos	Caries	Nº caries/nº Piezas dentarias
Individuo 1	Indeterminado 8 años +- 12 m	1	4	8	3	0	0
Individuo 2	Indeterminado 4 años +- 2 m	4		3		0	0
Individuo 3	Indeterminado 8 años +- 2 m	1	3	3	0	0	0
Individuo 11	Indeterminado 4 años +- 1 a	3	0	3	0	0	0
Individuo 12	Indeterminado 2-3 años	6	0	2	0	0	0
TOTAL		15	7	19	3	0	0

MANDIBULA Infantiles Tumba 16	Sexo edad	Nº Piezas Dentarias caducas	Nº Piezas dentarias definitivas	Gérmenes Dentarios definitivos	Nº Alveolos	Caries	Nº caries/nº Piezas dentarias
Individuo 1	Indeterminado 8 a. +- 2 meses	4	6	2	3	1	1/16
Individuo 2	Indeterminado 4 años +- 2m	6	0	5	2	0	0/6
Individuo 3	Indeterminado 8 años+-1 año	3	0	1		0	0/3
Individuo 11	Indeterminado 4 +- 1 año	1	0	2	0	0	0/1
Individuo 12	Indeterminado 2-3 años	3	3	3	3	0	0/6
TOTAL		17	9	13	8	1	1/32

ANEXO VII-D TUMBA 16 ADULTOS

MAXILAR Adultos Tumba 16	Sexo edad	Nº Piezas dentarias	Nº Alveolos	Pérdidas <i>ante mortem</i>	Carie s	Nº caries/nº piezas dentarias	Nº Pérdidas <i>ante mortem</i>/nº alveolos	Cálculo dental	Periodontitis	Otros
Individuo 4	Fem 18-25 a	7	16	1	0	0/7	1/16	Sí	Sí	Asimetría agujeros mentonianos
Individuo 5	Masc 25-35 a.	18	18	0	0	0/18	0/16	Sí	Sí	Fracturas esmalte y corona Desgaste laboral
Individuo 6	Masc 18-20 a.	0	0	0	0	0/0	0/0	N.O.	N.O.	
Individuo 7	Fem. 18-20 a.	5	2	0	0	0/5	0/2	Sí	N.O.	
Individuo 8	Masc? 25-35 a	1	0	0	0	0/1	0/0	Sí	N.O.	
Individuo 9	Fem? 18-20	0	0	0	0	0	0	N.O.	N.O.	
Individuo 10	Masc adulto	8	16	8	0	0/8	8/16	Si	Sí	
TOTAL		28	52	9	0	0/28(0%)	9/52(17,5%)	5/5	3/3	

MANDIBULA Adultos Tumba 16	Sexo edad	Nº Piezas dentarias	Nº Alveolos	Pérdidas <i>Ante mortem</i>	Caries	Nº caries/nº Piezas dentarias	Nº Pérdidas ante mortem/nº alveolos	Cálculo dental	Periodontitis	Otros
Individuo 4	Femeni no 18-25 a.	11	16	0	0	0/11	0/16	Grado IV	Sí	Anteversión mandibular
Individuo 5	Masc 25-35 a.	14	5	0	1	1/14	0/5	Sí	N.O.	
Individuo 6	Masc, 18-20 a.	6	16	0	0	0/6	0/16	Sí	Sí	
Individuo 7	Fem. 18-20 a	0	0	0	0	0	0	N.O.	N.O.	
Individuo 8	Masc? 25-35 a	6	0	0	0	0/6	0/0	Sí	N.O.	
Individuo 9	Fem? 18-20	4	0	0	0	0/4	0/0	Sí	N.O.	
Individuo 10	Masc adulto	7	16	9	1	1/7	9/16	Sí	Sí	Fractura de mandíbula Desgaste dental de causa laboral?
TOTAL		48	53	9	2	2/48(4,1%)	9/53(16,9%)	6/6	3/3	

Fe de erratas (Informe de 2009)

En el informe correspondiente a la campaña de 2009 se han detectado algunos errores puntuales que no afectan a la interpretación general de los resultados ni a las conclusiones del estudio.

- **Página 19, figura 19:** el fragmento cuadrangular de concha situado a la derecha no corresponde al individuo representado.
- **Página 43, línea 2:** donde dice “izquierdo”, debe decir “derecho”.
- **Página 46, párrafo 1, línea 2:** debe completarse triángulo equilátero “de piedra”.
- **Página 47, párrafo 4:** donde dice “Cráneo infantil 11”, debe decir “cráneo infantil 12”.
- **Página 55, párrafo 4, línea 6:** donde dice “derecha” debe decir “izquierda”.
- **Página 99:** el cráneo 3, en lugar de estar en la columna “triángulos de cerámica” debe estar en la columna “triángulos de piedra”.